

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 1 N° 3 AVRIL 2025

Une revue de la Communauté
des Chercheurs d'Afrique | Ghana

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 1 N° 3 AVRIL 2025

ISSN (PRINT), 3007-9209
ISSN (ONLINE), 3007-9217

VOL. 1 N° 3 AVRIL 2025

**UNE REVUE GHANÉENNE DE
RÉFÉRENCE FRANCOPHONE**

**EN PARTENARIAT AVEC LE CAMPUS
FRANCOPHONE ET LE LINGUA INSTITUTE**

**Coordonné par Kodjo TETEKPOR,
University of Health and Allied Sciences, Hô, Ghana**

**TOME 3 : SCIENCES SOCIALES &
SCIENCES HUMAINES 2**

LINGUA
INSTITUTE

ÉDITÉ
CHEZ
RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Revue ASTR-GHANA

Vol 1 n°3 April 2025

ISSN Print : 3007-9209

ISSN Online : 3007-9217

Coordonnée par Kodjo TETEKPOR,

University of Health and Allied Sciences, Ho, Ghana

En partenariat avec le **Campus Francophone et le
Lingua Institut**

EFUA EDITIONS

**(Editions Francophones Universitaires
D'Afrique)**

Revue ASTR-GHANA

Une Revue Ghanéenne de Référence Francophone

**TOME 3 : Sciences Sociales & Sciences
Humaines 2**

MAISON D'EDITION

La revue **ASTR-GHANA** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones
Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo (rue
Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : January 2025

Acceptation et retour d'expertise : March 25, 2025

Retour des corrigés : April 05, 2025

Parution : End of April 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: revueastr.ghanapublisher@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité Scientifique International

Kodjo TETEKPOR, University of Health and Allied Sciences,
Hô, Ghana

Fiadzawo, University for Development Studies, UDS, Tamalé,
Ghana

Allan Kwashivi HETTEY, University of Education, Winneba,
Ghana

Samuel Koffi, University of Ghana, Legon, Ghana

Sefakor Comfort GAMEDA, Ghana Institute of Languages,
Accra, Ghana

Ebenezer AZAMEDE, Ghana Institute of Languages, Accra,
Ghana

LAMBON MABLKA, Webster University, USA

GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda, Cameroun

Vincent Were, Kenyatta University - Kenya

Christian Tremblay, OEP- Paris, France

Akimou Tchagnaou, Université André Salifou de Zinder, Niger

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de
Brazzaville, Congo

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de
Brazzaville, Congo

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de
Brazzaville, Congo

Normes rédactionnelles de la *Revue ASTR-GHANA*

Pour publier avec la Revue ASTR-GHANA (Africa's Science, Technology and Research), il faut se conformer aux exigences rédactionnelles suivantes :

Titre- L'auteur formule un titre clair et concis (entre 12 et 15 mots). Le titre, centré, est écrit en gras, taille 14.

Mention de l'auteur – Elle sera faite après le titre de l'article et 2 interlignes, alignée à gauche. Elle comporte : Prénom, NOM (en gras, sur la première ligne), Nom de l'institution (en italique, sur la deuxième ligne), e-mail de l'auteur ou du premier auteur (sur la troisième ligne). L'ensemble en taille 10.

Résumé – L'auteur propose un résumé en français exclusivement. Ce résumé n'excède pas 250 mots. Il limite son propos à une brève description du problème étudié et des principaux objectifs atteints ou à atteindre. Il présente à grands traits sa méthodologie. Il fait un sommaire des résultats et énonce ses conclusions principales.

Mots-clés - Ils accompagnent le résumé. Se limiter à 3 mots au minimum et 5 mots au maximum. Les mots-clés sont indiqués en français et en anglais. NB : Le résumé est rédigé en italique, taille 10. Les mots-clés, en italiques aussi, sont écrits en minuscules et séparés par une virgule. L'ensemble (titre + auteur+ résumé (français et anglais) + mots-clés) doit tenir sur une page.

Bibliographie - Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

Conseils techniques

Mise en page – Style et volume – Times New Roman, taille 14 pour le titre de l'article et pour le reste du texte Times New Roman taille 12), interligne 1,5. Le texte ne doit pas dépasser 20 pages (minimum de 12 pages & maximum de 20 pages). Le titre de l'article, l'introduction, les sous-titres principaux, la conclusion et la bibliographie sont précédés par une seule interligne.

Titres et articulations du texte - Le titre de l'article, tout en minuscule, est en gras, aligné au centre. Les autres titres également en gras, sont justifiés ; leur numérotation doit être claire et ne pas dépasser 3 niveaux (exemple : 1. – 1.1. – 1.1.1.). Il ne faut pas utiliser des majuscules pour les titres, sous-titres, introduction, conclusion, bibliographie.

Notes et citations - Les citations sont reprises entre guillemets, en caractères normaux. Les mots étrangers sont mis en italique. Le nom de l'auteur et les pages de l'ouvrage d'où cette citation a été extraite, doivent être précisés à la suite de la citation. Exemple : (Yannah, 20015 :10)

Tableaux, schémas, figures - Ils sont numérotés et comportent un titre en italique, au-dessus du tableau/schéma. Ils sont alignés au centre. La source est placée en dessous du tableau/schéma/figure, alignée au centre, taille 10.

SOMMAIRE

L'impact du contrôle de gestion sur la performance des banques Maliennes -
-----11

BOUBOU DOUCOURE

Pluviométrie et impacts environnementaux de l'érosion hydrique dans le
bassin versant de l'Agnéby (Côte d'Ivoire) -----36

Carlos Joselito YAO

Moïse Koffi KOUAME &

Jean-Philippe Attoungbré DEGUY

Evaluation de la Prévalence de l'Anémie chez les Enfants Hospitalisés à
l'Unité Nutritionnelle du CSREF de Kadiolo -----57

Abdramane TRAORE

Salif Diabaté

Harouna dit Tiémoko SANGARE &

M. Ali Mahamat Allamine

L'économie sociale et solidaire à l'épreuve de l'entrepreneuriat dans les
communes du département du Couffo -----71

Emilia Mawugnon AZALOU TINGBE

Déterminants des conflits fonciers dans la localité de Gando au Togo -----92

Inoussa DARAGO

Komivi BOKO &

Kokou Mawulikplimi GBEMOU

Nosologies Populaires et Recours aux Soins en Matière de Traitement du
Paludisme chez les Bambara, Peulh et Dogon à Bamako -----113

Issa OUATTARA

Issa DIALLO &

Oumarou AROU

Des insectes « amis » des humains en communautés baoulé et sénoufo à
Bouaké -----132

KOUABLAN Adjoua Jeanne d'Arc

DOUDOU Dimi Théodore &

OUATTARA Zié Adama

Conflits fonciers intergénérationnels autour des limites des territoires des villages de la Sous-préfecture de Gboguhé dans le centre-ouest ivoirien -----155

**LOGNON Franck Patrick &
KOUAME Georges**

Cultures Maraichères Innovation Stratégique de Lutte contre l'Insécurité Alimentaire en Période de Changement Climatique au Département de Kouh-Est (Sud du Tchad) -----183

MADIDE NDINGATOLOUM Silas

La Problématique de d'Hygiène et d'Assinissement à l'Université Andre Salifou de Zinder (Niger) -----201

OUMAROU MOUSSA Mahamadou Bachar

Stigmatisation des Mototaxis et Accès aux Soins d'Urgence en Côte d'Ivoire -----214

**YAO Kouakou Albert &
Ablakpa Jacob AGOBE**

« Analyse sociopolitique de migration des jeunes au Mali : cas de Bafoulabé »-----246

**Balla FOFANA &
Bengaly GUINDO**

L'impact du contrôle de gestion sur la performance des banques Maliennes.

BOUBOU DOUCOURE

Institut Universitaire de Gestion(IUG)

Bamako/Mali

doucfinances@gmail.com

Maître-Assistant (CAMES)

76 23 14 26

Résumé

Considéré depuis longtemps comme valeur stratégique en raison de son importance, le contrôle de gestion est devenu la pierre angulaire de l'entreprise du fait qu'il est source de progrès et d'amélioration potentiels de tous types d'entreprises. C'est une fonction qui a pour but de motiver les responsables et à les inciter à exécuter des activités contribuant à atteindre les objectifs au sein de l'entreprise.

Il est donc une réponse à un certain nombre de problèmes des entreprises pour lesquelles la recherche de solutions s'impose : l'augmentation des coûts et la désorganisation des services au sein de l'entreprise.

De nos jours, avec la mondialisation de l'économie et l'ouverture des frontières, les entreprises se livrent à une concurrence très agressive pour l'écoulement de leurs produits sur le marché, où les entreprises de faible organisation sont appelées à se marginaliser, voire à disparaître.

L'objectif principal de cet article est d'analyser l'impact du contrôle de gestion sur la performance des banques.

. Pour la réalisation de ce travail, nous avons fait des observations directes, ensuite une étude documentaire en collectant des documents internes de la banque que nous aurons à notre disposition et enfin procédé à un entretien pour compléter notre étude documentaire.

À travers l'utilisation des ratios prudentiels, le processus budgétaire, le tableau de bord et le produit net bancaire des banques, nous avons eu des résultats intéressants.

En guise de conclusion, nous dirons que le contrôle de gestion permet aux banques de dégager l'adéquation optimale des ressources aux besoins de garantir la maîtrise des évolutions des dépenses et de se prémunir contre les risques auxquelles elles sont exposées.

L'application du système de contrôle de gestion pourrait remédier aux obstacles et aux problèmes de gestion qui empêchent la rentabilité et la pérennité d'une institution. Il s'agit d'un outil qui permet aux dirigeants de prendre des décisions nécessaires quant à l'utilisation des ressources de façon optimale pour maximiser leurs résultats.

Mots clés : *contrôle de gestion, performance, efficacité, efficience, mondialisation.*

Abstract:

Long considered a strategic value because of its importance, management control has become the cornerstone of the company because it is a source of potential progress and improvement for all types of companies. It is a function that aims to motivate managers and encourage them to carry out activities that contribute to achieving objectives within the company.

It is therefore a response to a certain number of business problems for which the search for solutions is essential: the increase in costs and the disorganization of services within the company.

Nowadays, with the globalization of the economy and the opening of borders, companies engage in very aggressive competition for the sale of their products on the market, where companies with weak organization are called upon to marginalize themselves, or even disappear.

The main objective of this article is to analyze the impact of management control on the performance of banks.

. To carry out this work, we made direct observations, then a documentary study by collecting internal documents from the bank that we will have at our disposal and finally carried out an interview to complete our documentary study.

Through the use of prudential ratios, the budgetary process, the dashboard and the net banking income of banks, we have obtained interesting results.

By way of conclusion, we will say that management control allows banks to identify the optimal adequacy of resources to needs, to guarantee control of changes in expenses and to protect themselves against the risks to which they are exposed.

The application of the management control system could remedy the obstacles and management problems that prevent the profitability and sustainability of an institution. It is a tool that allows managers to make necessary decisions regarding the optimal use of resources to maximize their results.

Key words: management control, performance, effectiveness, efficiency, globalization.

1. Introduction générale

Avec la mondialisation, on assiste à une rude concurrence entre les entreprises. Les entreprises pour survivre se doivent d'être dotées d'une organisation très efficace. Elles doivent avoir une stratégie efficace et aussi rentable afin d'obtenir une bonne part du marché. La pérennité d'une entreprise passe dès lors par sa performance.

La performance d'une entreprise s'exprime par son efficacité et son efficience. Ces deux notions sont importantes dans la vie de l'entreprise. Elles sont également les facteurs clés de succès de la fonction contrôle de gestion.

Ainsi le métier de contrôle de gestion qui au début était axé sur la comptabilité analytique a connu des mutations très importantes. Au cours de la dernière décennie, on a constaté un important changement dans ses tâches et compétences. Auparavant, orienté sur l'aspect financier, il est dorénavant dirigé vers une approche plus globale dont le pilotage, le contrôle d'activité et la mesure de la performance. Et par conséquent les principes du contrôle de gestion sont désormais orientés vers le management de la performance.

Donc, le contrôle de gestion est perçu de nos jours comme un instrument d'amélioration et de pilotage de la performance. L'application de la fonction de contrôle de gestion a pour objectif, de surveiller les décisions et actions posées quotidiennement afin que celles-ci aboutissent à des résultats et comportements meilleurs.

Ces résultats et comportements doivent permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs qui découlent de la stratégie de l'entreprise et cela de manière efficace et efficiente.

Le suivi des entreprises passe nécessairement par l'amélioration de leur performance. Donc le contrôle de gestion peut être perçu comme une amélioration des performances économiques de l'entreprise. Il constitue un outil permettant l'efficacité, l'atteinte des objectifs et l'efficience, dès lors que les qualités obtenues sont maximisées à partir d'une quantité de moyens.

En effet, pour maîtriser des situations de plus en plus complexes, il fallait créer une fonction de contrôle de gestion dont les principaux instruments peuvent être constitués par la comptabilité avec deux composantes générale et analytique, la gestion budgétaire, le tableau de bord etc.

Tenant compte du rôle que joue la fonction contrôle de gestion dans la performance de l'entreprise, elle se doit d'être dotée d'une organisation efficace et efficiente.

L'organisation de la fonction contrôle de gestion englobe la mise en place de moyens, d'outils, de rattachement hiérarchique, les missions etc.

Le contrôle de gestion est considéré comme une valeur stratégique de l'entreprise. Il est primordial que les différents services de la direction générale, de la direction administrative et financière etc. qui permettent la mise en place et le suivi de la stratégie de l'entreprise, soient en corrélation avec la fonction contrôle de gestion.

Tenant compte du rôle que joue la fonction contrôle de gestion dans la performance de l'entreprise, elle se doit d'être dotée d'une organisation efficace et efficiente.

L'organisation de la fonction contrôle de gestion englobe la mise en place de moyens, d'outils, de rattachement hiérarchique, les missions etc.

Cependant nous nous posons la question centrale suivante :

Quel est l'impact du contrôle de gestion sur la performance des banques ?

Partant de cette question centrale, nous nous posons d'autres questions spécifiques de recherche :

- Quel est l'impact du processus budgétaire sur la performance des banques ?
- Quel est l'impact du tableau de bord sur la performance des banques ?

❖ Objectifs de la recherche

Notre objectif principal est d'analyser l'impact du contrôle de gestion sur la performance des banques.

Partant de cet objectif principal de recherche découlent d'autres objectifs spécifiques :

- Analyser l'impact de l'utilisation des ratios sur la performance des banques.
- Analyser l'impact du processus budgétaire et du tableau de bord sur la performance des banques.

Il s'agira d'analyser le système de contrôle de gestion des banques afin d'en détecter les faiblesses éventuelles et montrer le rôle que le contrôle de gestion joue dans la réalisation de leurs objectifs et performances.

❖ Intérêt de la recherche

Notre recherche aura un effet sur la mise en pratique des théories relatives au contrôle de gestion la connaissance approfondie du contrôle de gestion dans la prise de décision sur la gestion des entreprises est essentielle. Sur un plan général, cet article servira d'outil d'inspiration à tous les autres chercheurs dans le cadre de leurs travaux de recherches. Pour la réalisation de ce travail, nous avons fait des observations directes, ensuite une étude documentaire en collectant des documents internes de la banque que nous aurons à notre disposition et enfin procéder à un entretien pour compléter notre étude documentaire.

2. Cadre théorique du contrôle de gestion

2.1 Définitions du contrôle de gestion par quelques auteurs

❖ Selon A.Khemakhem (1984)

Le contrôle de gestion est le processus mis en œuvre au sein d'une entité économique pour s'assurer d'une mobilisation efficace et permanente des énergies et ressources en vue d'atteindre l'objectif que vise cette entité.

A. Khemakhem insiste dans la définition sur la flexibilité du contrôle de gestion pour tenir compte des spécificités de chaque entreprise et de chaque situation, il insiste aussi sur la mobilité des énergies et des ressources pour atteindre les objectifs prévus de l'entité.

❖ Selon R.N. Anthony (1965 ; 1988)

Le contrôle de gestion est le processus par lequel les managers obtiennent l'assurance que les ressources sont obtenues et utilisées de manière efficace et efficiente pour la réalisation des objectifs de l'organisation.

En 1988, Anthony ajoute une autre définition : Le contrôle de gestion est le processus par lequel les managers influencent d'autres membres de l'organisation pour appliquer les stratégies. Retenons le fait que le contrôle de gestion pour Anthony suppose l'existence des objectifs préalables que le manager est chargé de réaliser à travers l'action d'autres individus tout en s'assurant de la mise en œuvre des stratégies définies et l'utilisation des ressources de manière efficace et efficiente.

❖ Selon H. Bouquin (1994)

On appelle contrôle de gestion les dispositifs et processus qui garantissent la cohérence entre la stratégie et les actions

concrètes et quotidiennes. Selon H. Bouquin les managers qui sont chargés de définir la stratégie, ont besoin de dispositifs et processus pour s'assurer que l'action quotidienne des individus est cohérente avec la stratégie. Donc le contrôle de gestion est un régulateur des comportements.

A partir de cette définition, nous déduisons que le contrôle de gestion est une fonction en interaction avec plusieurs domaines et services (finance, commercial, production etc.).

IL aide :

- A la fixation ou élaboration des objectifs ;
- A la réalisation de ces objectifs ;
- Au contrôle budgétaire.

2.2 Contrôle de gestion et performance d'entreprise

Cette partie sera consacrée à exposer le lien existant entre le contrôle de gestion et la performance.

2.2.1 Définition de la performance

Ce concept recouvre un vaste corpus de définitions et de pratiques diverses dans différents champs de l'activité socioéconomique.

La performance fait le plus souvent référence à la notion d'évaluation. Il s'agit de mettre en place des critères déterminés par rapport à des normes qui peuvent s'exprimer quantitativement sous la forme d'indicateurs quantitatifs.

La performance peut être également appréciée de manière qualitative sous la forme d'un jugement de valeur. Elle est alors évaluée à travers la construction d'outils de mesure et de tableaux de mesures adaptés aux spécificités du contexte actuel et aux spécificités de l'organisation elle-même.

Selon Philippe Lorino (1997) « est performant dans l'entreprise tout ce qui, et seulement ce qui contribue à atteindre les objectifs stratégiques ».

En d'autres termes, la performance est le résultat des efforts fournis par rapport aux résultats obtenus.

2.2.1.1 Performance financière

La performance financière est la capacité de l'entreprise à gérer son équilibre financier c'est-à-dire que les résultats réalisés doivent couvrir toutes les dépenses afin de dégager un profit. La performance financière s'articule autour des indicateurs de rentabilité, de production et de liquidité.

➤ Indicateurs de rentabilité

La rentabilité est le rapport entre le résultat obtenu et les ressources engagées. Nous avons deux types de rentabilité à savoir : la rentabilité financière et la rentabilité économique.

La rentabilité économique= $\frac{\text{Résultat d'exploitation}}{\text{Actifs totaux}}$

Rentabilité financière= $\frac{\text{Résultat net}}{\text{Capitaux propres}}$

La rentabilité financière est l'indicateur le plus utilisé.

➤ La productivité

La productivité est l'optimisation des moyens mis en œuvre pour générer des gains et aussi de savoir comment ces gains ont été générés. Les critères de mesure de la productivité est le surplus de productivité. Le surplus de production est la différence entre les volumes des ventes et les volumes des charges.

➤ La liquidité

La liquidité se matérialise par le flux interne de trésorerie ou le cash-flow global. C'est la différence entre la capacité d'autofinancement (CAF) et la variation en fond de roulement (BFR)

Flux interne de trésorerie= CAF- Variation du BFR

3. Le lien entre le contrôle de gestion et la performance

Le contrôle de gestion est un outil du pilotage de la performance de l'entreprise, en effet, avec son action de participation à l'élaboration et à la déclinaison des stratégies, il a pour objectif de permettre à l'organisation d'atteindre ses objectifs et être ainsi efficace et efficiente. De ce fait, il utilise ses différents outils pour s'assurer de la performance des autres fonctions, et ainsi de la performance globale de l'organisation.

3.1 Les budgets

L'élaboration des budgets permet à l'organisation de réguler son activité en fonction de ses besoins, et ses investissements futurs. Le respect du budget permet à l'organisation d'être plus performante en termes d'utilisation des ressources et de respect des prévisions. Le contrôle budgétaire est un outil d'aide à la décision. Ses principaux objectifs visent à mesurer les performances financières de l'entreprise, à surveiller l'exercice des délégations et à coordonner les activités des différentes unités. Les informations utiles à son application sont fournies par les différentes comptabilités. Ces données facilitent la détermination et l'analyse des écarts.

3.1.1 Les tableaux de bord

Le contrôle de gestion met en place des indicateurs de performance pour évaluer l'action de chaque fonction de l'entreprise et l'atteinte de ses objectifs de manière périodique ou permanente, ainsi mettre en relief des éventuels relâchements dans l'activité puis corriger les erreurs.

Tout en précisant que les indicateurs financiers ont un lien direct avec le résultat et la rentabilité financière de l'organisation et se basent sur des données comptables et financières, ils sont faciles à interpréter et à quantifier et servent également à comparer, dans le temps, des entités similaires. En effet, les indicateurs

financiers les plus fréquents sont le chiffre d'affaires, la marge brute, le résultat net et le coût de revient, alors que les indicateurs non financiers, sont plutôt des indicateurs qualitatifs que quantitatifs. La performance des employés, la qualité du service et rendu au client sont par exemple des objectifs stratégiques dont la mesure ne peut se réduire facilement à un chiffre quantifié.

4. Méthodologie de la recherche

Dans tout travail de recherche, la méthodologie est un outil indispensable puisqu'elle nous permet d'exposer les différentes étapes suivies pour aboutir aux résultats escomptés. Dans cette partie nous mettons l'accent sur la démarche de la recherche et le choix de notre méthodologie.

4.1 Le paradigme interprétativiste

Dérivé de l'approche qualitative, l'approche interprétativiste fait du chercheur le découvreur du sens des actions humaines et de la vie sociale, décrivant le monde personnel des individus, les motivations qui les guident et leurs croyances.

Tout cela dans l'intention d'étudier en profondeur ce qui conditionne les comportements. Ce paradigme appliqué en sciences sociales est basé sur le concept que l'action des personnes est toujours déterminée par la charge subjective d'une réalité, qui ne peut être observée ou analysée avec des méthodes quantitatives

4.1.1 Choix de la méthode

En fonction de l'objectif de notre recherche qui vise à comprendre l'impact et les pratiques du contrôle de gestion dans la performance des banques ; elle sera conduite par le positionnement épistémologique interprétativiste car notre objectif n'est pas d'expliquer ou de mesurer un phénomène, une

réalité et les lois les régissant ; mais plutôt une certaine compréhension de cette réalité sociale qui, étant mentale , est généralement perçu comme « une hypothèse phénoménologique ».

4.1.2 L'échantillonnage et la collecte des données

4.1.2.2 La méthode d'échantillonnage

Le choix de l'échantillonnage est essentiellement lié à la méthode de recherche choisie. La plupart des auteurs en statistiques (B. Tribout, A. Jolibert et P. Jourdan) définissent un échantillon comme un ensemble d'éléments tirés d'un ensemble plus vaste appelé population. D'après A. Jolibert et P. Jourdan, la population est un ensemble fini d'unités statistiques parfaitement déterminés par leurs caractéristiques. L'échantillonnage est l'ensemble des éléments sur lesquels les données seront rassemblées.

La méthode d'échantillonnage que nous avons choisi dans le cadre de cette recherche est l'échantillonnage par convenance qui fait partie de la méthode de l'échantillonnage non probabiliste. Il s'agit d'enquêter les répondants qui sont accessibles, ou ceux qui vont accepter de répondre. Ce type d'échantillonnage est approprié à une enquête qui requiert un délai de réponse court, un budget limité et ou lorsque l'identification des interviewés est difficile à se produire.

➤ Le types d'entretien

Il existe trois types d'entretien résumés par Guillemain (2017) comme suite :

Tableau 1 : Guide d'entretien

Types d'entretiens	Principes
Entretien directif	Poser des questions précises dans un ordre prédéfini à la personne interrogée. Accompagnement de l'enquêteur.

Entretien semi-directif	Proposer une liste de thèmes prédéterminés dans le guide d'entretien et intervention de l'enquêteur limitée.
Entretien non directif	Partir d'un thème général et laisser s'exprimer librement la personne interrogée.

Source : Auteur

Nous avons choisi l'entretien semi-directif qui nous permet d'intervenir de temps en temps pour cadrer l'interviewer s'il y sort.

4.1.2.3 La collecte des données

La collecte des données est un élément crucial du processus de recherche. Elle permet au chercheur de rassembler le matériel empirique sur lequel il va fonder sa recherche. En ce qui concerne les instruments de recherche, le chercheur peut choisir les données suivantes, en fonction des particularités de sa problématique et des autres contraintes de recherche qui sont :

- L'observation directe : le chercheur est présent sur le terrain, observe et collecte les informations.
- L'étude documentaire : l'attention est portée sur des documents (écrits, sonores, visuels, audiovisuels ou des objets).
- L'enquête : le mot « enquête » ne signifie pas, simplement, quête d'informations, collecte de témoignages, d'avis ou recherche de documents. C'est la quête d'information réalisée par interrogation systémique de sujets d'une population déterminée. L'enquête peut être qualitative ou quantitative. Les outils de collecte de données utilisées lors des recherches sont : le questionnaire, le sondage, l'entretien, histoire orale, observations.
- Le questionnaire : Un questionnaire (ou formulaire) est un groupe ou une séquence de questions visant à obtenir des informations sur un sujet d'un répondant. Il est une

méthode quantitative qui s'applique à un échantillon qui doit permettre à des inférences statistiques.

- Le guide d'entretien : Le guide d'entretien est un document qui regroupe l'ensemble de vos questions à poser ou vos thèmes à aborder lors d'une entrevue. Dans une démarche semi-directive, ce guide d'entretien n'a pas été utilisé de manière systématique ou linéaire, mais s'est avéré utile pour orienter et rythmer les discussions. Pour la réalisation de cet article, la collecte de données a été faite en procédant de deux manières.

- Etude documentaire

La recherche des documents qui préexistent, contiennent des informations pertinentes. La recherche s'est effectuée à deux (2) niveaux :

- Un premier niveau, qui concerne la revue de la littérature, portée sur les fondements théoriques du contrôle de gestion et de la performance.
- Le second niveau s'appuie sur la documentation interne des banques tels que les rapports d'activité. Cela nous a permis d'améliorer notre connaissance des banques.

- L'entretien

Une interview du chef de service contrôle de gestion nous a permis d'obtenir des informations générales sur les banques, l'organigramme et une description détaillée du fonctionnement des services de contrôle de gestion.

L'entretien est basé sur la vérification des questions de recherche. Le contexte étudié et la mise en œuvre du contrôle de gestion, son fonctionnement et l'implication des autres agents. Cela a permis d'approfondir l'étude documentaire sur le fonctionnement de la banque en matière de contrôle de gestion.

Nous avons procédé à l'élaboration du guide d'entretien par des questions, qui au cours de l'entretien, nous avons eu des réponses et des explications détaillées. Ainsi nous avons opté pour la technique de « l'entonnoir », en posant au début des questions d'ordre général puis au fur et à mesure des questions plus pointues. Le but de cette technique étant, d'installer, dès le départ, un certain niveau de confiance entre les interlocuteurs afin de récolter un maximum d'informations les plus objectives.

5. Cadre empirique de l'étude

5.1 L'environnement financier malien

Au Mali sans doute, il est d'une unanimité qu'il faut soutenir les PME /PMI et d'autres entreprises pour que celles-ci puissent efficacement remplir les rôles qui leurs sont reconnus. Ce soutien passe notamment par le financement de celles-ci.

Cet environnement est composé par l'apport de l'Etat, les institutions financières bancaires et non bancaires, les institutions financières internationales, les institutions européennes française, les institutions des nations unis et l'apport des organisations non gouvernementales.

Depuis l'ouverture d'une nouvelle banque en 2014, quatorze (14) banques commerciales opèrent au Mali dont treize (13) filiales et une succursale. Le secteur n'est que moyennement concentré, les trois plus grandes banques contrôlent 48% des dépôts et 40% des prêts. Le Mali ne comptait qu'une banque spécialisée, la Banque de l'habitat du Mali (BHM), qui est aujourd'hui absorbé par la banque malienne de solidarité (BMS). La Banque nationale de développement agricole (BNDA) autrefois spécialisée dans ce domaine, opère à présent en tant que banque commerciale générale bien qu'elle continue de poursuivre des activités axées sur le secteur agricole.

En clair, le Mali dispose d'un environnement financier diversifié. Les banques demeurent le premier partenaire

économique des PME/PMI. Et tout porte à croire que le marché financier de l'UEMOA, la BRVM, présente peu d'intérêt aux yeux des dirigeants des entreprises maliennes. On constate que ces banques sont quasi inexistantes sur ce marché, à l'exception d'une seule la la Bank of Africa (BOA)

6. Analyse des résultats

En faisant une analyse globale de la situation des quatorze (14) banques au Mali, nous avons obtenu les résultats suivants :

6.1 Analyse de la rentabilité

L'objectif visé de toute entreprise est de réaliser un meilleur résultat. Dans l'optique d'apprécier la rentabilité des banques, le calcul des ratios de rentabilité économique et financière après avoir examiné leurs comptes de résultat par la méthode arithmétique sera indispensable.

Au 31 décembre 2021, le résultat net moyen après impôt des banques s'établit à 11.649 millions FCFA contre 8.197 millions FCFA en 2020, soit une hausse de 42% par rapport à 2020 et une réalisation budgétaire de 129%.

La rentabilité des fonds propres (ROE) augmente de 3,7 points de base en passant de 13,3% en 2020 à 17,0% en 2021 suite à la hausse du résultat net (+42%) compensée par une consolidation des fonds propres et assimilés (+14%). Sur la même période, l'encours moyen des emplois bruts augmente de 12,1%.

Le tableau suivant donne l'évolution des comptes de résultat et de l'encours moyen des emplois bruts au cours des trois derniers exercices.

Tableau 2 : Evolution des comptes de résultat et encours moyen des emplois brut

	2019	2020	2021	21/20	B2021	Taux de réalisation budgétaire
Millions de FCFA	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	R2021 /B2021
RESULTAT AVANT IMPOT	12385	10333	14898	44%	11344	131%
IMPOT SUR LES SOCIETES	2505	2136	3249	52%	2295	142%
RESULTAT NET APRES IMPOT	9879	8197	11649	42%	9049	129%
EMPLOIS MOYENS BRUTS RISQUE BNDA (E.M.B)	519165	554142	621153	12,1%	625549	99%

Source : **Rapport d'activité moyen 2021 des banques**

Figure 1 : Evolution des comptes de résultat et encours moyen des emplois brut

Source : Rapport d'activité moyen 2021 des banques

6.2 Ratios prudentiels de rentabilité

Tableau 3 : Ratios prudentiels

Liste des normes prudentielles	Niveau respecter â	Dec-19	Dec-20	Dec-21
A. Normes de solvabilité				
Ratio de fonds propres CET 1 (%)	Min 6,875 %	16,31%	15,41%	17,14%

Ratio de fonds propres de base T1 (%)	Min 7.875%	16,31%	15,41%	17,14%
Ratio de solvabilité total (%)	Min 10.375%	17,35%	16,31%	18,37%
B. Norme de division des risques				
Norme de division des risques	Max 35%	38,32%	70,00%	28,50%
C. Ratio de levier				10,17%
Ratio de levier	Min 3%	10,67%	10,49%	10,17%
D. Autres normes prudentielles				
Limite individuelle sur les participations dans les entités commerciales (25% capital de l'entreprise)	Max 25%	1,00%	1,00%	1,45%
Limite individuelle sur les participations dans les entités commerciales (15% des fonds propres T1 de l'établissement)	Max 15%	0,00%	0,00%	0,00%
Limite globale de participations dans les entités commerciales (60% des fonds propres effectifs de l'établissement)	Max 60%	0,00%	0,00%	0,00%
Limite sur les immobilisations hors exploitation	Max 15%	7,00%	7%	5%
Limite sur le total des immobilisations et des participations	Max 100%	27,00%	34%	32%
Limite sur les prêts aux actionnaires, aux dirigeants et au personnel	Max 20%	14,00%	16%	15%
Fonds propres effectifs (FPE)	Min 10 000	66592	72430	79813
Couverture des emplois à moyen et long terme par les ressources stables	Min 50%	63,89%	63,24%	58,16%
Coefficient de Liquidité	Min 75%	77,95%	85,40%	89,53%

Source : Rapport d'activité moyen 2021 des banques

L'analyse des ratios prudentiels appelle les observations suivantes :

- Les fonds propres effectifs augmentent de 7.383 millions FCFA et s'établissent 79.813 millions au 31 décembre

- 2021 ;
- Le ratio de solvabilité (fonds propres effectifs / risques bancaires pondérés) enregistre une augmentation par rapport à l'exercice précédent. Il se situe à 18,37% pour un minimum de 10,375% ;
 - Le coefficient de liquidité passe de 85,40% à 89.53% en 2020 pour une norme de 75% minimum ;
 - Le ratio de couverture des emplois à moyen et long terme par des ressources stables est également respecté, soit 58,16% au 31 décembre 2021 pour un minimum de 50% ;
 - Les ratios sur les participations dans les entités commerciales par rapport au capital et aux fonds propres respectent largement les normes réglementaires.
 - Le ratio « crédits aux actionnaires, aux dirigeants et aux salariés BNDA » se situe à 15% en 2020 pour une norme de 20% maximum ;
 - Le ratio « Immobilisations hors exploitation » est de 5% pour un maximum de 15% ;
 - Le ratio de levier passe de 10,49% en 2020 à 10,17% en 2021 pour une norme de 3% minimum ;
 - La norme de division des risques se situe à 28.50% pour un maximum de 35%.

6.3 Ratios de gestion

Tableau 4 : Ratios de gestion

		31.12.19	31.12.20	31.12.21
1	Produit moyen Emplois bruts	10,80%	10,84%	11.08%
2	Taux des ressources Externes	1,92%	1,82%	2,30%

2.1	Taux moyen ressources clientèle	1,51%	1,50%	1,67%
2.2	Taux moyen emprunts bancaires	3,12%	2,38%	2,41%
3	Taux des emprunts rétrocedés	1,97%	1,97%	2,15%
4	Taux des emprunts extérieurs			
5	Cout moyen des capitaux de la Banque	3,99%	3,15%	3,72%
6	Fonds propres cout = ROE	17,58%	13,28%	16,95%
3	Taux de marge brute	7,69%	7,86%	7,69%
4	Dotations nettes de provisions pour dépréciation des créances	7152	9975	7389
5	Cout d'intermédiation	4,61%	4,91%	4,77%
6	Cout du risque	1,61%	2,10%	1,38%
7	Coefficient d'exploitation	51,12%	53,70%	53,63%
		31.12.19 31.12.20		31.12.21
1	Produit moyen Emplois bruts	10,80%	10,84%	11,08%
2	Taux des ressources Externes	1,92%	1,82%	2,30%

Source : Rapport d'activité moyen 2021 des banques

Il ressort de ce tableau que :

- Le taux moyen des ressources clientèle hors emprunts rétrocedés se situe à 1,67% au 31 décembre 2021 contre 1,50% au 31 décembre 2020 ;
- Le taux moyen des ressources interbancaires augmente en passant de 2,38% l'an en 2020 à 2,41% l'an en 2021 ;

- Le taux de marge brute (PNB / Emplois moyens bruts rémunérés) dans ces conditions passe de 7,86% en 2020 à 7,69% en 2021 ;
- Les dotations aux provisions pour dépréciation d'actifs nets de reprises diminuent en passant de 9.975 millions FCFA en 2020 à 7.389 millions FCFA en 2021. Aussi, le coût du risque diminue en passant de 2,1% en 2020 à 1,38% au 31 décembre 2021 ;
- Le coefficient d'exploitation de l'année diminue en passant de 53,7% en 2020 à 53,63% en 2021.

6.4 Le Produit Net Bancaire (PNB)

Le produit net bancaire pour l'exercice 2021 s'établit à 47.773 millions FCFA contre 43.535 millions FCFA en 2020.

Tableau 5 : Evolution du PNB

Ratios en % du PNB	39969	43535	47773	43506
Frais de personnel	23%	26%	27%	26%
Services extérieurs	22%	22%	22%	21%
Marge de couverture des risques	49%	46%	47%	46%
Coefficient d'exploitation	51,1%	53,7%	53,6%	54,4%
Résultat avant impôt	31%	24%	31%	26%

Source : Rapport d'activité moyen 2021 des banques

7. Implications managériales, limites et voies de recherches futures

7.1 Implications managériales

Le contrôle de gestion joue un rôle important dans la gestion des banques car il permet d'analyser et surveiller les performances

des entreprises. Les implications managériales du contrôle de gestion dans la banque comprennent :

- Définition des objectifs clairs et mesurables pour la banque et s'assurer que ces objectifs sont alignés sur la
- stratégie globale de l'entreprise,
- Surveiller la performance de la banque en temps réel et de prendre des mesures correctives,
- Fournir des informations précises et fiables qui permettent aux dirigeants de prendre des décisions éclairées sur la base des données concrètes,
- Gérer et surveiller les risques de l'entreprise, en identifiant les domaines où les risques doivent être gérés et en mettant des mesures pour atténuer ces risques,
- Mesurer la rentabilité de l'entreprise et de déterminer les domaines où la rentabilité peut être améliorée.

7.2 Limites et voies de recherches futures

Cette recherche présente un certain nombre de limites qui sont également des voies de recherches futures :

- Cette recherche s'est focalisée sur les années 2019-2021, fautes d'inaccessibilité aux données récentes, afin de pouvoir comprendre l'impact du contrôle de gestion sur la performance.
- La réticence des institutions à fournir les données constituées également un handicap au bon déroulement du travail.

8. Conclusion Générale

Notre travail avait pour objectif principal de mesurer l'impact du contrôle de gestion sur la performance des banques.

Tout au long de notre travail, nous nous étions fixés comme objectif d'analyser l'impact du contrôle de gestion, à travers l'utilisation des ratios prudentiels, du PNB, du tableau de bord et du budget afin d'en détecter les faiblesses éventuelles et montrer le rôle que le contrôle de gestion joue dans la réalisation des objectifs et sa performance.

Après la partie introductive qui était centrée sur la problématique, nous nous sommes appesantis sur l'intérêt du sujet, les objectifs du travail ainsi que la méthodologie de recherche. Ce qui nous a permis d'avoir la compréhension du phénomène étudié. A travers une revue de la littérature nous avons définis le contrôle de gestion, son rôle dans l'entreprise, les différents outils du contrôle de gestion, son fonctionnement. Le contrôle de gestion est un outil essentiel pour les dirigeants des banques qui doivent s'assurer que leur entreprise est gérée de manière efficace, efficiente et rentable, tout en minimisant les risques.

Le contrôleur de gestion élabore le budget prévisionnel du budget sur les : octrois, dépôts, commissions et le PNB. Il se base sur les informations des années précédentes (3ans) par ajustage du Plan à Moyen Terme.

L'analyse de la rentabilité se fait sur trois grands indices, qui sont : le ratio prudentiel, le ratio de gestion et le coefficient d'exploitation.

Le PNB est un indicateur clé de la santé financière d'une banque, car il mesure sa capacité à générer des revenus suffisants pour couvrir ses coûts d'exploitation et dégager un bénéfice net.

L'application du système de contrôle de gestion pourrait remédier aux obstacles et aux problèmes de gestion qui empêchent la rentabilité et la pérennité d'une institution. Il s'agit d'un outil qui permet aux dirigeants de prendre des décisions nécessaires quant à l'utilisation des ressources de façon optimale pour maximiser leurs résultats.

En guise de conclusion, nous dirons que le contrôle de gestion permet aux banques de dégager l'adéquation optimale des ressources aux besoins de garantir la maîtrise des évolutions des dépenses et de se prémunir contre les risques auxquelles elles sont exposées. L'entreprise procède par une mise en œuvre d'un contrôle de gestion efficace impliquant le renfort des moyens.

Un tel recensement permet de délimiter ses contours, les moyens répertoriés préalables avec un personnel qualifié et formé, les résultats ainsi affichés seront nettement mieux.

Les banques sont donc appelées à choisir des outils adéquats pour atteindre les objectifs avec une démarche appropriée. Le contrôle de gestion apportera une valeur ajoutée dans la gouvernance avec sa qualité intégrale qui apportera des évolutions dans sa conduite.

Ainsi, le contrôle de gestion paraît nécessaire pour les banques, pour avoir transformé la gestion courante avec des outils d'actualisation adéquats pour sa mise en œuvre au service de l'entreprise, permettant ainsi d'atteindre la performance financière.

Cependant des questions restent en suspens, telles que : quel pourrait être l'impact des outils de gestion moderne, en l'occurrence les Enterprise Resource Planning (ERP) sur la performance des banques au Mali.

Bibliographie

- A. JOLIBERT, C. HAON, D. GOTTELAND, M-L. GAVARD-PERRET, 2008. Méthodologie de la recherche : réussir son mémoire ou sa thèse en sciences de gestion, édition PEARSON éducation France
- A.Khemakhem, 1976. La dynamique du contrôle de gestion 2^{ème} édition, Dunod

- Anthony, R-N, 1965. Planning and Control Systems : A Framework for Analysis, Harvard University
- Bouquin H, 2008. Quelles perspectives pour la recherche en contrôle de gestion. Finance contrôle stratégie
- Documents internes de la BNDA : Rapport d'activité 2020 de la BNDA
- BOUQUIN H, LES FONDEMENTS DU CONTROLE DE GESTION ; presse universitaire de France « que sais-je ? » N°2892 ; Paris ;
- Lorino P, 2011. Le Balanced scorecard revisite : dynamique stratégique et pilotage de performance, exemple d'une entreprise énergétique. Centre Européen de Recherche en Management des Organisations (CEREMO), Entreprises sans frontières version 1-9 Apr 2011
- THIETART A.-C. ET COLL, 2003. Méthodes de Recherche en Management, Dunod, Paris

Pluviométrie et impacts environnementaux de l'érosion hydrique dans le bassin versant de l'Agnéby (Côte d'Ivoire)

Carlos Joselito YAO

Assistant,

Université Alassane Ouattara Bouaké

jcarlosdeyao@gmail.com

Moïse Koffi KOUAME

Docteur,

Université Félix Houphouët-Boigny

kouamekoffimoise@gmail.com

Jean-Philippe Attoungbré DEGUY

Assistant,

Université Nanguy Abrogoua

deguyjean@gmail.com

Résumé

L'Afrique de l'Ouest enregistre une légère reprise de la pluviométrie depuis les années 2000. Les pays bordant le Golfe de Guinée sont pratiquement les plus concernés. Aussi, dans ces pays, les phénomènes environnementaux notamment l'érosion hydrique sont-ils de plus en plus récurrents et entraînent des dommages exceptionnels. Ainsi, cette recherche se propose d'étudier les conséquences de l'érosion hydrique dans le bassin versant de l'Agnéby dans un contexte de variabilité pluviométrique. L'atteinte de cet objectif a été possible par l'utilisation des données pluviométriques mensuelles, satellitaires, altimétriques, cartographiques et des données de terrain. La méthodologie appliquée à ces travaux s'est basée d'une part, sur le calcul des indices pluviométriques de la série chronologique (1980-2019) et d'autre part, sur la description des données recueillies lors des enquêtes de terrain. Les résultats révèlent que de 1980 à 2019, le bassin versant de l'Agnéby présente des isohyètes en décroissance Sud/Nord oscillant entre 1500 et 1000 mm. La pluviométrie moyenne interannuelle enregistrée dans le bassin est de 1221 mm et le sud du bassin notamment la localité de Dabou reste la plus arrosé avec des quantités estimées à 1500 mm. Par ailleurs, les conséquences de l'érosion hydrique dans le bassin versant de l'Agnéby sont nombreuses. La plus spectaculaire est la

dégradation des sols manifestée par le ravinement et le lessivage des espaces non protégés. De plus, le phénomène est très représentatif dans le bassin.

Mots clés : *Pluviométrie, impacts environnementaux, érosion hydrique, bassin versant de l'Agnéby*

Abstract

West Africa has seen a slight recovery in rainfall since 2000. The countries bordering the Gulf of Guinea are the most affected. Also, in these countries, environmental phenomena, particularly water erosion, are increasingly recurrent and cause exceptional damage. Thus, this research aims to study the consequences of water erosion in the Agnéby catchment in a context of rainfall variability. Achieving this objective was made possible by using monthly rainfall, satellite, altimetric, cartographic and field data. The methodology applied to this work was based, on the one hand, on the calculation of rainfall indices from the time series (1980-2019) and, on the other hand, on the description of data collected during field surveys. The results reveal that from 1980 to 2019, the Agnéby catchment exhibits decreasing South/North isohyets oscillating between 1500 and 1000 mm. The average interannual rainfall recorded in the basin is 1221 mm, and the south of the basin, particularly the town of Dabou, remains the wettest, with quantities estimated at 1500 mm. Furthermore, the consequences of water erosion in the Agnéby catchment are numerous. The most spectacular is soil degradation, manifested by gullying and leaching of unprotected areas. Moreover, the phenomenon is very representative in the basin.

Keywords: *Rainfall, environmental impacts, water erosion, Agnéby catchment area*

Introduction

L'Afrique de l'Ouest notamment la Côte d'Ivoire connaît une certaine évolution positive de sa pluviométrie depuis les années 2000 (Brou, 2005 : 196 ; Kouakou *et al.*, 2022 :35 ; Kouamé, 2024 : 108) contrairement aux décennies 1980 et 1990 qui ont enregistré un déficit pluviométrique estimé à 21% (Ahoussi *et al.*, 2013 : 39 ; Dibi Kangah *et al.*, 2016 : 1). Cette dynamique positive des hauteurs pluviométriques est à l'origine de phénomènes environnementaux d'impacts non négligeables

(Yao *et al.*, 2020 : 1). Parmi ces phénomènes, citons l'érosion hydrique qui entraîne, en général, des pertes en vies humaines, la destruction et l'affaiblissement des moyens d'existence des populations ainsi que la dégradation des sols (Yao *et al.*, 2020 : 199 ; Yao, 2023 : 1). Le sud ivoirien n'est pas en marge de ce phénomène. Dans cette partie de la Côte d'Ivoire, l'érosion hydrique se manifeste de façon remarquable. Elle entraîne le déchaussement des caniveaux à ciel ouvert, des fondations des bâtiments privés ou publics ainsi que des clôtures avec une vitesse de décapage de 1 à 350 cm voire plus par an (Alla, 2013 : 177). Dès lors, quels sont les impacts environnementaux de l'érosion hydrique dans le bassin versant de l'Agnéby ? L'objectif de cette recherche est d'étudier les conséquences de l'érosion hydrique dans le bassin versant de l'Agnéby dans un contexte de variabilité pluviométrique.

1. Matériel et Méthodes

1.1. Présentation du bassin versant de l'Agnéby

Le bassin versant de l'Agnéby est situé dans le sud-est de la Côte d'Ivoire entre les latitudes 5°10 et 6°08 nord et les longitudes 3°50 et 4°41 ouest (Figure 1). Il couvre une superficie de 8 863 km² et développe son lit sur 217 km de long et 50 km de large (Koné *et al.*, 2019 : 385 ; Yao, 2023 : 5 ; Yao *et al.*, 2020 : 103). Ce bassin est parcouru par le fleuve Agnéby, un cours d'eau côtier de direction nord-sud qui prend sa source dans le département de Bongouanou (Kouakou *et al.*, 2022 : 37 ; Dibi-Anoh *et al.*, 2023 : 709 ; Yao *et al.*, 2022 : 370). Il a plusieurs affluents dont les plus importants sont le Kavi, le Séguié et le Gorké. Son embouchure se situe dans la lagune Ebrié au sud, à l'entrée de la ville de Dabou (Yao, *et al.*, 2022 :102).

Figure 1 : Localisation géographique du bassin versant de l'Agnéby

(Source : données Modèle Numérique de Terrain, 2016)

1.2. Environnement physique

Le bassin versant de l'Agnéby a un climat tropical humide (Yao, 2023 : 4). Le régime pluviométrique est bimodal, c'est-à-dire deux saisons pluvieuses et deux sèches (Kouakou *et al.*, 2022 : 36).

Le relief de la zone d'étude est dominé par des altitudes qui sont comprises entre 40 et 205 m (Koné *et al.*, 2019 : 385) et les pentes transversales toujours supérieures à + 40 m occupent + 60% du bassin. Le complexe forestier est une mosaïque de culture forêt (Yao, 2023 : 4).

La pédologie est composée de deux types de sol. Il s'agit des sols ferrallitiques faiblement et fortement désaturés rattachés au nord et au centre du bassin et le complexe de sol hydromorphe et peu évolué rencontré sur de petites superficies (Koné *et al.*, 2019 : 386). A côté de ces grands types de sol, plusieurs autres sols de petites superficies existent (Yao, 2023 : 4).

La géologie de l'espace d'étude est constituée de roches cristallines essentiellement schisteuses, fortement plissées et métamorphisées du birimien. Elles sont parsemées de tâches granitiques dominées en grande partie par le socle cristallin précambrien (92%) (Kamagaté *et al.*, 2017 : 191). Le réseau hydrographique de la zone d'étude est assez dense. Il comprend essentiellement le fleuve Agnéby de direction nord-sud (Yao, 2023 : 4) et des affluents tels que Séguié, Gorké, Kavi et le M'pébo (Figure 1).

1.3. Données de l'étude

Pour cette étude, plusieurs types de données ont été utilisés. Il s'agit des données pluviométriques, altimétriques, cartographiques et des données de terrain. Les données pluviométriques ont été obtenues à la SODEXAM, à la Direction de la Météorologie Nationale (DMN), sur la période 1980-2019. Ces données pluviométriques ont permis de mettre en évidence l'état pluviométrique du bassin versant de l'Agnéby sur la période d'étude. Les données cartographiques sont de diverses sources. Il s'agit des données du réseau hydrographique et les limites géographiques du bassin toutes issues du Model Numérique de Terrain recueilli en 2008 par la

navette spatiale américaine. A ces données s'ajoutent les données de terrain qui sont les prises de vues, les relevés topographiques et les différentes mesures effectuées.

1.4. Méthodes

1.4.1. Détermination de la variabilité pluviométrique

La variabilité pluviométrique a été mise en évidence d'une part par l'indice standardisé des pluies et d'autre part par le suivi de la variation des courbes d'isohyète (Yao, 2023 : 59).

L'indice standardisé des pluies a été appliqué en vue de quantifier le déficit des pluies pour des échelles de temps multiples Il s'exprime à travers la formule suivante :

$$SPI = \frac{(Pi - Pm)}{\sigma} \quad (1)$$

Avec : *SPI* : Indice standardisé des pluies, *Pi* : Pluie de l'année *i*, *Pm* : Pluie moyenne de la série sur l'échelle temporelle considérée, σ : Écart-type de la série sur l'échelle temporelle considérée.

L'indice Standardisé des pluies permet de distinguer les années déficitaires et excédentaires. Une sécheresse sévit lorsque le SPI est négatif et que sa valeur est $\leq -1,0$ et se termine lorsque le SPI devient positif. La sécheresse est classifiée suivant les valeurs de SPI consignées dans le tableau ci-dessous.

Tableau : Classification de la sécheresse suivant les valeurs de SPI

Valeur du SPI	Séquence de sécheresse
≥ 2	Extrêmement humide
De 1,5 à 1, 99	Très humide
De 1,0 à 1,49	Modérément humide
De 0 à 0,99	Normale
De 0 à -0,99	Proche de la normale
De -1,00 à -1,49	Modérément sèche
De -1,50 à -1, 99	Sévèrement sèche
≤ -2	Extrêmement sèche

Source : Yao, 2023 : 59

Les courbes d'isohyète sont des moyens suffisamment exploités pour l'étude de la variabilité climatique (Brou *et al.*, 2005 : 534 ; Noufé *et al.*, 2011 : 159 ; Kanohin *et al.*, 2012 : 192). Elles renseignent sur les variations spatio-temporelles des pluies dans une région climatique. De plus, elles permettent de connaître les limites des secteurs où la pluviométrie est sensiblement homogène (Yao, 2023 : 58). Pour cette étude, les valeurs moyennes annuelles sont présentées sur toute la période d'étude. Cependant, la technique d'analyse par la spatialisation des isohyètes n'est fiable qu'avec plusieurs postes (Kanohin *et al.*, 2012 : 192).

1.4.2. Méthode d'analyse des conséquences de l'érosion hydrique

La méthodologie de l'analyse des conséquences de l'érosion hydrique repose sur la description des données recueillies lors de nos enquêtes de terrain. L'observation directe sur le terrain a permis de comprendre le processus de l'érosion dans la zone d'étude. Elle a favorisé l'analyse descriptive et interprétative

de l'érosion hydrique à partir des images recueillies (Yao *et al.*, 2020 : 203). Celles-ci ont été possibles grâce à un appareil photo de type TECNO de 64 mégapixels. La synthèse méthodologique est donnée par la figure 2.

Figure 2 : Synthèse méthodologique de l'analyse des conséquences de l'érosion

Source : Yao *et al.*, 2020 : 230

2. Résultats

2.1. Variabilité pluviométrique

2.1.1. Dynamique interannuelle des pluies des pluies

Le bassin versant de l'Agnéby enregistre généralement une tendance excédentaire de 1980 à 2019 avec une moyenne pluviométrique interannuelle de 1221 mm. La hausse des pluies est estimée à 12% pour une moyenne de 1368,5 mm entre 2009 et 2019 (Figure 3). Entre 1980 et 2008, c'est la récession pluviométrique (Figure 3) estimée à 11% pour une moyenne de 1091 mm. Toutefois, les indices standardisés

laissent entrevoir une séquence normale de sécheresse sur toute la série chronologique (1980-2019).

Figure 3 : *Dynamique pluviométrique interannuelle de 1980 à 2019 dans le bassin versant de l'Agnéby*

Source des données : SODEXAM, 2020

2.1.2. Evolution des isohyètes moyens interannuels sur la période d'étude

Le tracé cartographique réalisé sur la période de 1980 à 2019 présente un gradient décroissant Sud/Nord avec des isohyètes qui oscillent entre 1500 et 1000 mm de pluies dans le bassin versant de l'Agnéby (Figure 4). Toutefois, la pluviométrie moyenne interannuelle enregistrée dans le bassin est de 1221 mm.

Figure 4 : Répartition spatio-temporelle des isohyètes dans le bassin versant de l'Agnéby

Source : Données SODEXAM, 2020

La figure 4 montre que Le sud du bassin reste le plus arrosé avec des quantités estimées à 1500 mm. Cet isohyète couvre toute la localité de Dabou. La moitié sud, le centre et le nord-ouest du bassin versant reçoivent une pluviométrie moyenne de 1200 à 1300 mm. Ces isohyètes recouvrent Kossihouan, Sikensi (1300 mm), Agboville et Bongouanou (1200 mm). En progressant vers le nord, c'est la baisse pluviométrique. Les

quantités de pluies enregistrées sont de 1000 mm (Figure 4). Cette quantité de pluies prend en compte les localités de : Céchi, Akoupé et Arrah. Ces localités restent les zones les moins arrosées du bassin versant de l'Agnéby sur la période 1980 à 2019.

2.2. Analyse des conséquences de l'érosion hydrique

2.2.1. Ravinements

L'érosion crée des ravins qui dégradent les routes empêchant la libre circulation des engins motorisés dans un même espace. C'est le cas des villages Anno et Loviguié dans le département d'Agboville et celui de Sahuyé dans le département de Sikensi (Figure 5).

Figure 5: Identification des ravins dans les localités de Sahuyé (5a) et d'Anno (5b)

Source : Yao et al., 2024

Ces gros ravins obligent les usagers à faire de grands détours pour rallier un même espace. Ces chemins prolongés occasionnent des dépenses supplémentaires de transports pour les passagers et de carburant pour les transporteurs.

2.2.2. Dégradation de bitumes et pistes

Dans les zones urbaines, l'érosion hydrique entraîne la suspension des bitumes. Au niveau des localités rurales, ce sont surtout les routes non bitumées qui sont les plus touchées. En effet, l'érosion marque sa présence par la dégradation des voies non bitumées (Figure 6).

Figure 6 : *Suspension de bitumes (6a) et dégradation de pistes (6b)*

Source : Yao *et al.*, 2024

La suspension de bitumes entraîne souvent leurs dégradations réduisant la chaussée en augmentant le risque d'accident. Ces marques sont souvent beaucoup prononcées rendant le trajet long, difficile et augmente le risque d'accident des voitures de transport et de ramassage (Figure 6b). Par ailleurs, la dégradation des routes de certaines localités ne favorise pas un nombre important de voyage en voiture souvent limité à deux. C'est le cas du village Otopé et Dimgbè dans le département d'Agboville.

2.2.3. Mise à nu des fondations de bâtiments et des installations électriques

L'érosion hydrique entraîne aussi, la mise à nue des fondations des bâtiments et des poteaux électriques (Figure 7). Ce phénomène se manifeste partout dans le bassin.

Figure 7 : Suspension de fondation à M'bérié (7a) et sortie de terre de poteau électrique à Gbéssé (7b) dans le département d'Agboville

Source : Yao et al., 2024

La sortie de terres des fondations de bâtiments et poteaux électriques indique les risques importants de leurs effondrements. Ces effondrements pourraient occasionner des pertes en vies humaines considérables, des dégâts matériels importants ainsi que des délestages significatifs dans la localité.

2.2.4. Mise à nu des installations de la SODECI

L'érosion hydrique met à nus les installations de la SODECI notamment dans le village Anno à Agboville (Figure 8).

Figure 8 : Mise à nue d'une installation hydraulique à Anno dans le département d'Agboville

Source : Yao *et al.*, 2024

Ces installations hors de terre sont exposées aux risques de destructions. Ces destructions pourraient occasionner un gaspillage d'eau et dans le même temps faire payer aux propriétaires des installations endommager ou à toute la communauté de grosses factures d'eau si les tuyaux endommagés sont des installations générales.

2.3. Discussions

La pluviométrie a beaucoup évolué dans le bassin de l'Agnéby. En effet, les isohyètes oscillent en décroissance Sud/Nord de 1500 à 1000 mm avec une hauteur moyenne interannuelle de 1221 mm. Le sud du bassin reste le plus arrosé par des quantités de pluies estimées à 1500 mm/an. Nonobstant, il reste la zone la plus touchée par la baisse des pluies car pour une pluviométrie de 2200 mm (1968) (Yao, 2023 : 109), elle est passée à 1600 mm (1998), soit une baisse de 27% en 30 ans (Saley *et al.*, 2009 : 8). Les pluies dans le bassin de l'Agnéby ont connu une fluctuation importante au cours des récentes décennies (1980-2019). La baisse la plus significative est

observée pendant la décennie 1990-1999 avec une chute de 10% (Yao, 2023 : 53). Le déficit pluviométrique du bassin versant de l'Agnéby pourrait s'expliquer non seulement par la dégradation accélérée des forêts mais aussi, par le caractère déficitaire de la pluviométrie dans la partie sud du Golfe de Guinée depuis les années 1960 (N'da *et al.*, 2021 : 29). De plus, ce déficit pluviométrique a été signalé un peu partout en Côte d'Ivoire. En effet, Saley *et al.* (2009 : 12) indiquent qu'au cours des décennies 1960-1970, 1971-1980, 1981-1990 et 1991-2000, le déficit des pluies amorcé a pris progressivement de l'ampleur dans le district d'Abidjan par le glissement des courbes isohyètes 1460 mm vers le Sud. Aussi, Brou (2005 : 534), à travers ses travaux menés dans le Sud de la Côte d'Ivoire, a-t-il montré une baisse considérable de la pluviométrie au cours de la décennie (1989-1999). En revanche, il est enregistré une reprise pluviométrique la plus importante de 14,7% au cours de la décennie 2010-2019 dans le bassin de l'Agnéby (Yao, 2023 : 102). Cela pourrait être due à la reconversion du paysage agraire aux forêts hévéicoles qui favorisent un microclimat humide aux caractéristiques pluvieuses. Ce retour pluviométrique presque partout en Côte d'Ivoire est influencé par le phénomène de la Nina qui a eu lieu en 2012 (N'da *et al.*, 2021 : 23). Ainsi, dans le bassin versant du N'zo à Kahin, Goula *et al.* (2006 : 6) soulignent une reprise de la pluviométrie normale de 1994 à 2000. De même, dans le Sud-ouest de la Côte d'Ivoire (Tabou et Tai), Brou (2005 : 535) a montré la reprise de la pluviométrie à partir des années 2000. Cette reprise des pluies a été aussi déterminée par Ahoussi *et al.* (2013 : 30), Yao *et al.* (2020 : 204) et Kouakou *et al.* (2020 : 6) respectivement de 10,68% entre 1990 et 2010 dans la région d'Abidjan-Agboville, de 5,86% entre 1996 et 2017 dans la ville d'Abidjan et de 3% entre 2005 et 2019 dans le département de Tanda. La variation spatio-temporelle de ces résultats est liée essentiellement aux différentes périodes des

études, aux données et aux stations pluviométriques qui ont servi dans ces travaux. Mais, dans l'ensemble, ils montrent une dynamique quasi évolutive des pluies en Côte d'Ivoire de 1990 à 2019.

Dans le bassin versant de l'Agnéby, les conséquences de l'érosion hydrique sont multiples et n'épargnent aucune zone (Yao, 2023 : 176). Dans les milieux habités (urbain et ruraux), ce sont la mise à nus des installations de la SODECI et de la CIE, la dégradation des sols qui se manifeste par le ravinement, la destruction des ouvrages d'assainissement, la mise à nus des fondations des habitations et la suspension de bitumes. Dans le milieu agricole, ce sont les ravinelements dans les champs, le lessivage des sols entraînant le drainage de l'humus occasionnant l'infertilité des sols et la réduction de la productivité. Ces résultats sont en accord avec ceux de Yao *et al.* (2020 : 208). Selon ces auteurs, l'environnement physique du bassin versant du Gourou est en état de dégradation par le phénomène de l'érosion hydrique. Cette dégradation se traduit par plusieurs aspects notamment le décapage du sol. Ce dernier occasionne la sortie de terre des canalisations de la SODECI et des réseaux souterrains de la CIE, des ravinelements surtout à Williamsville où l'accès devient de plus en plus difficile. Pour Alla (2013 : 177) l'érosion cause des ravinelements un peu partout dans la ville d'Anyama où l'accès devient de plus en plus difficile. En effet, la mise à nue des installations hydrauliques et électriques par l'érosion hydrique augmente leurs risques potentiels de destruction pouvant occasionner des pertes économiques pour la population. Aussi, expose-t-elle la population à des risques d'électrocution.

Conclusion

Cette étude a permis de caractériser la dynamique pluviométrique et d'analyser les impacts de l'érosion hydrique dans le bassin versant de l'Agnéby de 1980 à 2019. Le bassin

versant de l'Agnéby enregistre une pluviométrie moyenne de 1221 mm et seule la localité de Dabou reste la plus arrosée avec des quantités estimées à 1500 mm sur la période d'étude. Par ailleurs, les conséquences de l'érosion hydrique dans le bassin versant de l'Agnéby sont nombreuses. La plus spectaculaire est la dégradation des sols manifestée par le ravinement et le lessivage des espaces non protégés. A cela s'ajoutent la suspension de bitume et des bâtiments, la dégradation des réseaux de drainage, le décapage du sol et la mise à nu de certaines canalisations de la SODECI ainsi que des installations électriques de la CIE. Dans le bassin versant de l'Agnéby, l'eau pluviale reste le moteur de l'érosion hydrique. Toutefois, le processus est accéléré par la dégradation du couvert végétal au profil des cultures notamment de cacao et d'hévéa.

Références bibliographiques

AHOUSSE Ernest Kouassi, KOFFI Yao Blaise, KOUASSI Amani Michel (2013), « Étude de la variabilité hydroclimatique et de ses conséquences sur les ressources en eau du Sud forestier et agricole de la Côte d'Ivoire : cas de la région d'Abidjan-Agboville ». *International Multilingual Journal of Contemporary Research*, Vol. 1, N°1, Septembre 2013 pp. 30-61.

ALLA Della André (2013), Cartographie des zones à risque d'inondation, d'érosion côtière et de mouvement de terrain dans la ville d'Abidjan. Ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable. Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), 12 p.

BROU Yao Télosphore, (2005), Climat, mutations socio-économiques et paysages en Côte d'Ivoire. Mémoire de synthèse des activités scientifiques, Montpellier. Habilitation à Diriger des Recherches. Lille : Université des Sciences et Techniques, 226 p.

BROU Yao Télosphore, AKINDES François et BIGOT Sylvain (2005), « La variabilité climatique en Côte d'Ivoire : entre perceptions sociales et réponses agricoles ». *Cahiers Agricultures*. Vol. 14, N°6, pp. 533-549.

DIBI-KANGAH Agoh Pauline ; KOUAKOU Dje Bernard et KOLOTIOLOMA Adama (2016), « *Influences des températures de surface des océans Atlantique et Pacifique sur la pluviométrie en Côte d'Ivoire In climat et développement* ». Laboratoire Pierre PAGNEY –Climat, Eau, Ecosystème et Développement (LACEEDE). B.P: 526 Cotonou, (République du Bénin), 15 p.

DIBI-KANGAH Agoh Pauline ; GLOAYOWI Sylvain Zhode Bathoh (2016), « Modification du rythme des pluies et la durée de l'harmattan sur le littoral de Côte d'Ivoire (1971-2006) ». *REGARDSUDS*, N° 2, pp. 1-10.

DIBI-ANOAH Agoh Pauline, DEGUY Attoungbré Jean-Philippe, YAO Joselito Carlos (2022), « *Impacts de la dynamique de l'occupation du sol sur les espaces forestiers dans le bassin versant de l'Agnéby de 1988 à 2020* ». Acte du colloque international « *La prospective de la gouvernance des territoires en Afrique face aux enjeux de développement durable* » (CUAPTD). Le journal des sciences sociales, N° spécial 2022, ISSN 2073-9303, pp. 709-736.

GOULA Bi Tié Albert, SAVANE Issiaka, KONAN Brou, FADIKA Vamoryba et KOUADIO Gnamien Béatrice (2006), « *Impact de la variabilité climatique sur les ressources hydriques des bassins de N'zo et N'zi en Côte d'Ivoire (Afrique tropicale humide)* ». *Vertigo*, N°1, pp. 1-12.

KAMAGATE Bamory, DAO Amidou, NOUFE Dabissi, YAO Kouassi Lucien, FADIKA Vamoryba, GONE Droh Lanciné et SAVANE Issiaka (2017), « Contribution du modèle GR4J à la modélisation hydrologique du bassin versant de l'Agnéby au sud-est de la cote d'Ivoire ». *Larhyss Journal*, ISSN 1112-3680, 29. *Laboratoire de Géosciences et Environnement*,

Université Nangui Abrogoua, Côte d'Ivoire ; 02 BP 801 Abidjan 02, pp. 187-208.

KANOHIN Fulve Otchoumou, SALEY Mohamed Bachir, AKE Gabriel Etienne, SAVANE Issiaka, et DJE Kouakou Bernard (2013), « *Variabilité climatique et productions de café et cacao en zone tropicale humide : cas de la région de Daoukro (Centre-est de la Côte d'Ivoire)* ». *International Journal of Innovation and Applied Studies*, ISSN 2028-9324, Vol.1 N°.2, pp. 194-215.

KONE Brahima, Amidou DAO, Vamoryba FADIKA, DABISSI Noufé, Bamory KAMAGATE (2019), « *Effet de la Variabilité Pluviométrique sur les Écoulements de Surface dans le Bassin Versant de l'Agnéby au Sud-Est de la Côte d'Ivoire* ». *European Scientific Journal*, Vol. 15, N° 27, pp. 383-401.

KOUAKOU Akissi Bienve Pélagie, DEGUY Attoungbré Jean-Philippe, LAGOBO Zomi Claude, LAWIN Agnidé Emmanuel, KAMAGATE Bamory et AKA Boko (2022), « *Spatialisation de la pluie sur le bassin versant de l'Agnéby à Agboville, Côte d'Ivoire* ». *Rev. Ivoir. Sci. Technol*, pp. 34-54.

KOUAKOU Aya Louise, SYLLA Daouda, KOFFI Micheline Amenan, YAO Joselito Carlos (2020), « *Incidences de la variabilité pluviométrique sur la production de l'igname dans le terroir de Guiendé (sous-préfecture de Tanda)* ». Acte de colloque, 8^e Edition des Journées Géographiques, pp. 1-11.

KOUAME Koffi Moïse (2024), Utilisation de la géomatique pour l'étude de la dynamique du risque d'inondation dans les communes de Cocody et d'Abobo et la prévision des zones inondables dans le bassin versant de Bonoumin-Palmeraie (Abidjan-Côte d'Ivoire). Thèse de Doctorat Unique en Hydrogéologie. Université Félix Houphouët Boigny / Laboratoire des Sciences du Sol de l'Eau et des géo matériaux, 227p.

NOUFÉ Dabissi ; LIDON Bruno ; MAHÉ Gil ; SERVAT Eric ; BROU Yao Télosphore ; KOLI Bi Zuéli et CHALÉARD Jean-Louis (2011), « Variabilité climatique et production de maïs en culture pluviale dans l'est Ivoirien ». *Hydrological Sciences Journal*, Vol. 56 N°1, pp. 152-167.

SALEY Mahaman Bachir, TANOHO Raoul, KOUAMÉ Koffi Fernand, OGA Marie Solange, KOUADIO Boyossoro Hélène, DJAGOUA Eric Valère, OULARE Sékouba, YOUAN Ta Marc, AFFIAN Kouadio, JOURDA Jean Patrice, SAVANE Issiaka et BIEMI Jean (2009), « Variabilité spatio-temporelle de la pluviométrie et son impact sur les ressources en eaux souterraines : cas du district d'Abidjan (sud de la Côte d'Ivoire) ». In : 14e colloque International en évaluation environnementale, Niamey. 18p.

YAO Joselito Carlos, N'GUESSAN Kouassi Fulgence, DEGUY Attoungbré Jean-Philippe, KOLI Bi Zuéli (2020), « Variabilité pluviométrique et impacts environnementaux de l'érosion hydrique dans le bassin versant du gourou (Abidjan) ». *Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement*. Vol 1, N°1, pp. 198-210.

YAO Joselito Carlos, DIBI-ANOHO Agoh Pauline, DEGUY Attoungbre Jean-Philippe (2022), « Adaptation paysanne à la variabilité hydroclimatique et sédimentologique dans le bassin versant de l'Agnéby ». Actes de colloque : « La gouvernance à l'ère des changements globaux : situation, résilience et défis en Afrique », PASRES, décembre 2022, ISBN : 979-10-93066, pp. 369-387.

YAO Joselito Carlos, DIBI-ANOHO Agoh Pauline, DEGUY Attoungbre Jean-Philippe (2022), « Perceptions de la variabilité hydroclimatique dans le bassin versant de l'Agnéby ». *Revue Della/Afrique*, N° spécial, décembre 2022, pp. 101-116.

YAO Joselito Carlos (2023), Variabilité hydroclimatique et dynamique de perte de sol dans le bassin versant de l'Agnéby :

incidences sur les cultures du cacao et de l'hévéa de 1980 à 2019. Thèse de Doctorat Unique en Géographie Physique et Environnement, spécialité Climatologie. UFHB-IGT / LAMINAT, 181p.

Evaluation de la Prévalence de l'Anémie chez les Enfants Hospitalisés à l'Unité Nutritionnelle du CSREF de Kadiolo.

Abdramane TRAORE

Centre Hospitalier Universitaire Gabriel TOURE, Mali.

Tiotiotraore2@gmail.com

Salif Diabaté

Institut National de Formation Socio-Sanitaire de la Croix-Rouge

Maliennne

diabate_salif@yahoo.fr

Harouna dit Tiémoko SANGARE

Centre Hospitalier Universitaire Gabriel TOURE, Mali.

harounasang21@gmail.com

M. Ali Mahamat Allamine,

Résumé

Cette étude avait pour objectif d'évaluer la prévalence de l'anémie chez les enfants malnutris hospitalisés à l'URENI du Centre de Santé de référence de Kadiolo. La population d'étude était constituée de 118 enfants malnutris, avec une majorité de cas de marasme (70,3%) contre 29,7% de kwashiorkor. La population était principalement masculine (sex-ratio de 1,17), et la tranche d'âge la plus représentée est de 6 à 23 mois (52,5%). La plupart des enfants (94,4%) ont été admis spontanément, principalement de l'aire de santé de Kadiolo. Il ressort de cette étude que 88,14% des enfants malnutris étaient anémiques, dont 21% sévères et 79% modérées. L'anémie touche 67,3% des cas de marasme et 32,7% de kwashiorkor. Les pathologies associées étaient la diarrhée qui est la pathologie la plus fréquente (32,14%), suivi du paludisme (22,11%) et d'autres infections. Les résultats indiquent que la prévalence élevée de l'anémie pourrait être liée à des conditions de vie défavorables et à des pathologies infectieuses. Une prise en charge appropriée et une sensibilisation des populations sont nécessaires pour améliorer la situation. La prévalence de l'anémie chez les enfants malnutris est alarmante et nécessite des actions immédiates. Des études supplémentaires sont essentielles pour développer des stratégies de prévention et de prise en charge adaptées.

Les mots clés : Anémie, Enfants, URENI, Kadiolo, Prévalence

Abstract

This study aimed to assess the prevalence of anemia among malnourished children hospitalized at the URENI of the Kadiolo Referral Health Center. The study population consisted of 118 malnourished children, with 70.3% diagnosed with marasmus and 29.7% with kwashiorkor. The population was predominantly male (sex ratio: 1.17), and the most represented age group was 6 to 23 months (52.5%). The majority of children (94.4%) were admitted spontaneously, primarily from the Kadiolo health area. The findings revealed that 88.14% of the malnourished children were anemic, with 21% classified as severe cases and 79% as moderate cases. Anemia affected 67.3% of children with marasmus and 32.7% of those with kwashiorkor. The most common associated conditions were diarrhea (32.14%), malaria (22.11%), and other infections. The high prevalence of anemia may be linked to poor living conditions and frequent infections. Appropriate management and community awareness are crucial to improving this situation. The severity of the issue calls for immediate action, along with further studies to develop effective prevention and treatment strategies.

Keywords: Anemia, Children, URENI, Kadiolo, Prevalence.

Introduction :

Selon l'Organisation Mondiale de la santé (OMS), l'anémie se définit par une diminution de la concentration d'hémoglobine en dessous des valeurs limites en rapport avec l'âge, le sexe et l'état physiologique des individus, chez l'enfant de 6 mois à 5 ans un taux d'hémoglobine inférieur à 11g/dl signe une anémie, qui est légère jusqu'à 10g/dl, modérée entre 7 et 10 et sévère en deçà de 7g/dl [1].

L'anémie est le trouble nutritionnel le plus répandu chez les jeunes enfants dans les pays en voie de développement, Elle est liée essentiellement à un faible niveau de vie. L'anémie est un problème de santé publique avec des conséquences majeures sur la santé aussi bien que sur le développement socio-économique.

Selon l'organisation mondiale de la santé (OMS, 2011), elle touchait plus de 47% des enfants de moins de 5 ans au niveau mondial ce qui représente plus de 90 millions d'enfants.

Elle soulève en outre d'autres sujets de préoccupations, qu'il s'agisse des effets néfastes sur le développement de l'enfant et la productivité au travail au cas où l'anémie est due à une carence en fer ou l'augmentation des risques de mortalité post opératoire chez les patients anémiques (OMS, 2011). Au Mali, 82% des enfants de 6 à 59 mois sont atteints d'anémie, parmi ces cas 25% développent la forme légère, 51% la forme modérée et 6% la forme sévère. (EDSMVI, 2018, : 218)

La malnutrition constitue également un problème de santé publique de l'enfance, dans le monde elle touche 821 millions de personnes soit une personne sur neuf selon (FAO *et al*, 2018). Environ 150,8 millions (22,2%) d'enfants de moins de 5 ans sont affectés par des retards de croissance et 50,5 millions (7,5%) d'émaciation. L'Afrique fait partie des régions les plus affectées. (FAO *et al*, 2018).

Au Mali, les nouvelles données publiées le 03 octobre 2018 par l'institut national de la statistique montrent que la malnutrition des enfants de moins de cinq ans au Mali continue à être préoccupant et à affecter disproportionnellement les enfants vivant dans les zones touchées par la crise. Ces résultats préliminaires de l'enquête SMART réalisée en juillet-août 2018 montrent que la prévalence nationale de la malnutrition aigüe globale (MAG) chez les enfants de 6-59 mois est de 10%, avec 2% de la forme sévère. Cette prévalence MAG est très similaire à celle de l'année 2017, où il était de 10.7%. L'analyse régionale dévoile que le taux reste plus élevé dans le nord et dans le centre du pays, spécifiquement à Gao (14.2%), Ménaka (13.5%), Tombouctou (12.5%) et Ségou (11.2%). (INSTAT, 2018)

Selon l'échelle de l'Organisation Mondiale de la Santé, un taux de malnutrition aigüe au-dessus de 10% est considéré comme « sérieux ». Quant à la malnutrition aigüe sévère, la forme la plus grave de la maladie, le nord et le centre du pays affichent également les taux les plus élevés : Gao a enregistré un taux de 3.1%, tandis que Taoudéni affiche un taux de 2.8%, Ségou 2.3% et Ménaka 2.1%. Les enfants souffrant de malnutrition aigüe sévère ont un poids très faible par rapport à leur taille, souffrent d'une grave perte musculaire et sont neuf fois plus susceptibles de mourir en cas de maladie, en raison d'un système immunitaire affaibli. Des facteurs comme l'accès limité à l'eau et à l'assainissement, les maladies infantiles comme la diarrhée, les infections respiratoires aiguës et le paludisme, la rougeole, peuvent aggraver la situation.

Partant de ces données, nous avons jugé important de mener cette enquête auprès des acteurs concernés afin d'évaluer la prévalence de l'anémie chez les enfants hospitalisés à l'unité nutritionnelle du CSREF de Kadiolo.

Les objectifs spécifiques étaient de déterminer la fréquence de l'anémie chez les enfants hospitalisés à l'URENI du CSREF de Kadiolo, de déterminer les caractéristiques sociodémographiques des enfants hospitalisés à l'URENI du CSREF de Kadiolo, d'identifier les maladies associées à l'anémie chez enfants hospitalisés à l'URENI du CSREF de Kadiolo et déterminer le devenir immédiat des enfants anémiés hospitalisés à l'URENI du CSREF de Kadiolo. Cela pour contribuer à mieux appréhender la problématique de l'anémie et de ses éventuelles relations avec l'état nutritionnel chez les enfants de moins de cinq ans, hospitalisés dans l'unité nutritionnelle du CSREF de Kadiolo dans la région de Sikasso. Ce travail est organisé en trois parties qui sont la méthodologie, l'analyse des résultats et la discussion des résultats obtenus.

1. méthodologie

Notre étude a été réalisée au Centre de Santé de Référence (CSREF) de Kadiolo, situé dans la région de Sikasso, au Mali. Le cercle de Kadiolo, l'un des plus petits de la région, couvre une superficie de 5375 km². Il se trouve à 100 km de Sikasso et à 480 km de Bamako. Le cercle est délimité au nord par le cercle de Sikasso, à l'ouest par celui de Kolondièba, au sud par la République de la Côte d'Ivoire (RCI) et à l'est par le Burkina Faso. Il s'agit d'une étude rétrospective, transversale et descriptive couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. L'étude a concerné les enfants hospitalisés à l'Unité de Récupération Nutritionnelle Intensive (URENI) du CSREF de Kadiolo. Seuls les patients dont les dossiers médicaux étaient complets et comportaient un bilan de numération formule sanguine ont été inclus.

Un échantillonnage exhaustif a été utilisé, ce qui signifie que tous les dossiers des enfants répondant aux critères d'inclusion ont été pris en compte. Les données ont été collectées à partir des dossiers médicaux et, dans certains cas, directement auprès des patients. Ces données ont été enregistrées sur des fiches d'enquête individuelles. Les données recueillies ont été triées, organisées et traitées à l'aide des logiciels Word et Excel. Ensuite, elles ont été analysées avec le logiciel SPSS version 25. L'autorisation des responsables de l'URENI a été obtenue avant le début de l'étude, et la confidentialité ainsi que l'anonymat des participants ont été scrupuleusement respectés tout au long de la procédure.

2. Résultats

Figure 1. Répartition des enfants selon le sexe

Source : Auteur

2 : Sexe Féminin, 1 Sexe Masculin

Il ressort que 54% des enfants enquêtés étaient de sexe masculin

Figure 2. Répartition des enfants selon l'âge

Source : Auteur

Les enfants âgés de 6 à 23 mois étaient les plus représentés avec 52.5%

Tableau I. Répartition des enfants selon la provenance

PROVENANCE	Effectif (n= 118)	%
AIRE DE KADIOLO	111	94,1
HORS AIRE	7	5,9
TOTAL	118	100

Source : Auteur

La majorité des enfants 94,1% sont arrivés de l'aire de santé de Kadiolo.

Tableau II. Répartition des enfants selon le mode d'admission

Mode d'admission	Effectif (n= 118)	%
REFERE	6	5,1
SPONTANE	112	94,9
TOTAL	118	100

Source : Auteur

Le mode d'admission était spontané dans 94.9%.

Tableau III. : Répartition des enfants selon le taux d'anémie

Taux de HB	Effectif	%
HB sup11g /dl	14	11 .86
HB < 11g/dl	104	88.14
Total	118	100

Source : Auteur

Il ressort que 88.14% des enfants ont un taux d'HB inférieur à la normale.

Figure 3. Répartition des enfants selon la forme d'anémie

Source : Auteur

L'anémie modérée a touché 79% des enfants malnutris et 21% avaient la forme sévère.

Tableau IV. Répartition des enfants selon les pathologies associées à l'anémie

Pathologie	Effectif (n= 104)	%
Paludisme	23	22.11
Diarrhée	45	32.14
Syndrome infectieux	18	17.3
IRA	8	8
Candidose buccale	10	10
Total	104	100

Source : Auteur

Nous avons constaté que 32.14% des enfants ont la diarrhée associée à la malnutrition.

Tableau V. Répartition des enfants selon le type de malnutrition

Type de malnutrition	Effectif (n= 118)	%
Marasme	70	67,3
Kwashiorkor	34	32. 7
Total	104	100

Source : Auteur

Nous avons remarqué que 67.3% des enfants malnutris anémiés présentent la forme de marasme.

Tableau VI : Répartition des enfants selon le type de malnutrition et degré d'anémie

Degré d'anémie		Effectif (n=104)		
Type	modéré	sévère	Total	%
Marasme	56 (80%)	14 (20%)	70	67.3
Kwashiorkor	26(67%)	8 (23%)	34	32.7

Source : Auteur

Parmi les enfants souffrants de marasme 20% ont présenté une anémie sévère et 23% des enfants atteints de kwashiorkors.

Tableau VII : Répartition des enfants selon le mode de sortie

Mode de sortie	Effectif (n= 104)	%
Sortie guéri	99	95
Abandon	2	2
Sortie décéder	3	3
Total	104	100

Source : Auteur

L'issue d'hospitalisation était favorable dans 95% de cas.

3. Commentaires et Discussions

L'objectif principal de notre étude était d'évaluer la fréquence de l'anémie chez les enfants hospitalisés dans l'Unité de Récupération Nutritionnelle Intensive (URENI) du CSREF de Kadiolo. Toutefois, les principales limites de cette étude résidaient dans l'absence d'informations biologiques complètes et pertinentes, nécessaires à une caractérisation plus précise de l'anémie. De plus, nous n'avons pas pu approfondir la recherche pour identifier la cause immédiate de l'anémie.

L'étude a inclus 118 enfants malnutris hospitalisés, dont 70,3% souffraient de marasme et 29,7% de kwashiorkor. La tranche d'âge la plus représentée était celle des 6 à 23 mois, avec 52,5% des enfants hospitalisés. Ce résultat est similaire à celui de

l'étude de Yessoufou et al. (2015). Cette situation peut s'expliquer par le fait que cette tranche d'âge présente un besoin accru en micronutriments et en vitamines pour un développement optimal, et la non-satisfaction de ces besoins pourrait contribuer à ces pathologies.

Les enfants de sexe masculin étaient plus fréquemment atteints par l'anémie (54%), avec un ratio de 1,7. Ce résultat est en accord avec les travaux d'El Hioui et al. (2009), suggérant que les garçons sont tout autant vulnérables que les filles face aux maladies infantiles.

La majorité des enfants hospitalisés (94,1%) provenaient de l'aire de santé de Kadiolo. Cela pourrait être lié à la proximité géographique et à la disponibilité du service de l'URENI du CSREF. Parmi les enfants concernés par l'étude, 94,9% ont été admis spontanément, ce qui peut s'expliquer par un changement de comportement au sein de la population, notamment grâce à la sensibilisation menée par le district sanitaire de Kadiolo.

Parmi les 118 enfants malnutris étudiés, 104 souffraient d'anémie, dont 21% avaient une anémie sévère et 79% une anémie modérée. Ces résultats sont plus élevés que ceux de Yessoufou et al. (2015), qui rapportent une prévalence de 41%, dont 31% sévère et 12% modérée. Cette différence pourrait être expliquée par le fait que notre étude a été réalisée dans une région moins urbanisée par rapport à leur zone d'étude.

Le taux d'anémie chez les enfants atteints de marasme était de 67,3%, tandis que celui des enfants souffrant de kwashiorkor était de 33,7%. Ce résultat est comparable à celui de Yessoufou et al. (2015), qui ont trouvé respectivement 66% et 45,1%. Cela pourrait s'expliquer par le fait qu'en cas de marasme, les enfants présentent un déficit plus marqué en micronutriments que ceux atteints de kwashiorkor.

Les pathologies fréquemment associées à l'anémie chez les enfants malnutris étaient le paludisme, la toux, le syndrome infectieux et surtout la diarrhée, avec un taux de 32,14%. Ce résultat diffère de celui d'Idrissa (2019), qui a trouvé un taux de paludisme de 87,6% dans une étude réalisée au service de pédiatrie de l'hôpital Nianankoro Fomba de Ségou.

Concernant l'issue de l'hospitalisation, 95% des enfants ont été guéris, 3% sont décédés, et 2% ont abandonné l'hospitalisation. Ce taux de mortalité est nettement inférieur à celui trouvé par Idrissa (2019), qui rapportait un taux de décès de 11%. Cette différence pourrait être expliquée par la meilleure tolérance de l'anémie chez les enfants malnutris comparativement à ceux non malnutris.

Conclusion :

Cette étude nous a permis d'évaluer la fréquence de l'anémie chez les enfants hospitalisés dans l'Unité de Récupération Nutritionnelle Intensive (URENI) du CSREF de Kadiolo. Au terme de notre étude, il ressort que la prévalence de l'anémie chez les enfants malnutris hospitalisés est particulièrement élevée. Cette prévalence varie en fonction du sexe et de l'âge des enfants.

L'anémie chez ces enfants est fortement associée à des conditions de vie défavorables et à des pathologies principalement infectieuses telles que le paludisme, les infections respiratoires aiguës (IRA) et la diarrhée. Ces résultats soulignent l'urgence d'adopter des mesures immédiates pour réduire l'impact de cette maladie.

Enfin, des études plus approfondies sont nécessaires pour développer des stratégies de prévention et de prise en charge adaptées afin de lutter efficacement contre l'anémie chez les enfants malnutris.

Références

YESSOUFOU Abdou Ganiou *et al.* (2015) « Prévalence de l'anémie chez les enfants malnutris de 6 à 59 mois hospitalisés au CHD/Zou-Collines dans le plateau d'Abomey », Journal international of biological and chiminal sciences, Bénin, Vol 9, N°1

Institut National de la Statistique, (2018) « Enquête Nationale Nutritionnelle anthropométrique et de mortalité rétrospective suivant la méthodologie SMART » Septembre, Mali.

Institut National de la Statistique (2018) « Enquête démographique et de santé Mali (EDSM-VI) », Mali, : 218.

EL HIOUI M, *et al.* (2009) « Contribution à l'Etude de la Prévalence de l'Anémie chez les Enfants Préscolaires de la Région de Kenitra », N°19, : 1-5.

FAO (2018) « L'état de sécurité alimentaire et de nutrition dans le monde » Available from:WWW.fao.org consulté le 10/04/2019

HASSANE. Idrissa (2019) « Caractéristiques épidémiocliniques de l'anémie chez les enfants de 6 à 59 mois hospitalisés au service de Pédiatrie de l'hôpital Nianankoro FOMBA de Ségou » Université USTTB, Bamako.

Organisation mondiale de la santé (OMS), (2011) « Système d'informations nutritionnelles sur les vitamines et les minéraux », Genève disponible sur <http://www.who.int/vmnis/indicators/haemoglobin-fr> Consulté le 10 novembre 2023.

L'économie sociale et solidaire à l'épreuve de l'entrepreneuriat dans les communes du département du Couffo

Emilia Mawugnon AZALOU TINGBE

Université d'Abomey-Calavi – UAC - Bénin

emiliaazaloutingbe@gmail.com, Bénin

96961055

Résumé

Depuis plusieurs décennies, on observe une résurgence de l'économie solidaire, avec l'apparition d'entreprises qui sont à la fois créatrices de nouveaux liens sociaux, de nouvelles pratiques institutionnelles et de nouveaux rapports économiques et de travail. Dans les collectivités territoriales au Bénin et surtout dans le département du Couffo, il est quasi impossible de trouver des données officielles sur l'écosystème entrepreneurial social et solidaire, ses composantes et son mode de fonctionnement. Les opportunités disponibles dans les communes par l'entrepreneuriat social et solidaire sont peu connues. L'écosystème entrepreneurial social et solidaire dans les communes souffre ainsi d'un manque de structuration. Face à cette situation, le présent article vise à analyser l'environnement institutionnel de l'écosystème entrepreneurial communal nécessaire à une communauté dynamique d'acteurs porteur de développement inclusif territorial durable. Inspirée de la théorie de l'écosystème entrepreneurial de D. Isenberg (2011), cette recherche a été conduite suivant l'analyse documentaire, les enquêtes sur le terrain, la présentation et l'analyse des résultats. 29 autorités locales et chefs d'entreprises ont été identifiés de façon raisonnée et 37 autres acteurs par la bouge de neige. Les résultats montrent l'absence de dispositifs institutionnels de promotion et de suivi d'initiatives d'entrepreneuriat social et solidaire dans les communes du Couffo, un manque de renforcement de capacités des acteurs, un manque de partenariat et de réseautage durable des parties prenantes de l'écosystème en faveur de l'entrepreneuriat social et solidaire.

Mots-clés : *entrepreneuriat, écosystème, durable, communes, Couffo.*

Abstract

For several decades, there has been a resurgence of the solidarity economy, with the emergence of business that create new social bonds, institutional practices, and economic and labor relations. In local communities in Benin, particularly in the Couffo department, it is nearly impossible to find official data on the social and solidarity entrepreneurial ecosystem, its components, and its mode of operation. Opportunities available in municipalities through social and solidarity entrepreneurship are little known. As such, the social and solidarity entrepreneurial ecosystem in these municipalities suffers from a lack of structuring.

Faced with this situation, this article aims to analyze the institutional environment of the communal entrepreneurial ecosystem necessary for a dynamic community of actors contributing to sustainable and inclusive territorial development. Drawing inspiration from D. Isenberg's (2011) entrepreneurial ecosystem theory, this research was conducted through document analysis, field surveys, and result analysis. A purposive sample of 29 local authorities and business leaders was identified, complemented by 37 other actors identified through snowball sampling. Results reveal the absence of institutional mechanisms to promote and monitor social and solidarity entrepreneurship initiatives in Couffo's municipalities, a lack of capacity-building for stakeholders, and insufficient partnerships and sustainable networking among ecosystem stakeholders to support social and solidarity entrepreneurship.

Keywords : *entrepreneurship, ecosystem, sustainable, municipalities, Couffo.*

Introduction

Depuis plusieurs décennies, la résurgence de l'économie solidaire a été marquée par l'apparition d'entreprises créatrices de nouveaux liens sociaux, de nouvelles pratiques institutionnelles et de nouveaux rapports économiques et de travail. Dans les collectivités territoriales au Bénin et précisément dans le département du Couffo, il est quasi impossible de trouver des données officielles sur l'« écosystème entrepreneuriat social et solidaire », ses

composantes et son mode de fonctionnement, en raison de son manque de structuration. La décentralisation en cours depuis 1999 au Bénin, a entre autres pour objectifs, la promotion du développement local sur l'espace des collectivités territoriales en vue d'améliorer la situation socioéconomique des populations. L'économie sociale et solidaire représente d'importants enjeux économique, social et environnemental. Elle requiert de nombreuses potentialités et constitue une source incontournable d'identification des besoins en entrepreneuriat social et une forte capacité d'innovation en tant qu'acteur d'un développement territorial inclusif.

L'écosystème entrepreneurial est complexe et désarticulé, l'entrepreneuriat coopératif et social est faiblement structuré, et l'appropriation de ce mode d'entrepreneuriat dans les territoires varie d'une région à l'autre. Une telle situation soulève des questions relatives à l'environnement institutionnel de l'écosystème entrepreneurial dans les collectivités territoriales du département du Couffo, à savoir : quel est l'état des lieux en matière de promotion de l'entrepreneuriat social et solidaire dans le département du Couffo ? Quels sont les dispositifs institutionnels mis en place par les communes du département ? Quelles sont les relations qu'entretiennent les collectivités locales et les entreprises en faveur de l'entrepreneuriat social et solidaire ?

L'objectif général de cette recherche est d'analyser l'environnement institutionnel de l'« écosystème entrepreneuriat social et solidaire » au niveau des communes du département du Couffo.

1. Clarification conceptuelle

A l'entame de la recherche, les concepts d'économie sociale et solidaire, d'entrepreneuriat social et d'écosystème

entrepreneurial doivent être clarifiés.

1.1. Economie sociale et solidaire

Largement définie à travers sa triple composition (association, mutuelle et coopératives) où ses modes d'organisation particuliers mettent en avant, entre autres, les dimensions de justice, d'équité et de démocratie, l'économie sociale et solidaire (ESS), également qualifiée d'économie sociale solidaire, pour certains, suscite la curiosité de nombreux chercheurs issus de disciplines et de pays différents. Le concept de l'ESS représente un secteur assez complexe dans sa définition et objectifs, et n'est toutefois pas dépourvu d'incompréhension. Considérée pour certains comme la résultante d'une diversité d'idéologies (Dragan, 2016), deux concepts forment néanmoins son contenu : l'économie sociale et l'économie solidaire.

Aujourd'hui, plusieurs débats heurtent la crédibilité de cette définition limitée à la propriété, et propose d'introduire aussi les organisations qui ont comme objet le « social ». Ainsi, selon le rapport du comité économique et social européen, l'économie sociale est définie comme l'*«ensemble des entreprises privées avec une structure formelle dotées d'une autonomie de décision et jouissant d'une liberté d'adhésion, créées pour satisfaire aux besoins de leurs membres à travers le marché en produisant des biens ou en fournissant des services d'assurance ou de financement, dès lors que les décisions et toute répartition des bénéfiques ou excédents entre les membres ne sont pas directement liées au capital ou aux cotisations de chaque membre, chacun d'entre eux disposant d'un vote et tous les événements ayant lieu par le biais de processus décisionnels démocratiques et participatifs. L'économie sociale regroupe aussi les entités privées avec une structure formelle qui, dotées d'une autonomie de décision et jouissant d'une liberté*

d'adhésion, proposent des services non marchands aux ménages et dont les excédents, le cas échéant, ne peuvent être une source de revenus pour les agents économiques qui les créent, les contrôlent ou les financent. » (J. L. Monzon et R. Chaves, 2008 : 24)

Frémeaux. PH (2012 :15) attribue à l'économie sociale et solidaire un rôle responsable à travers l'action multiple exercée par ses organisations en avançant l'idée que celles-ci «... oeuvrent en faveur de modes de production et de consommation plus équitables, plus respectueux de l'environnement ou plus intégrateurs sur le plan social. Elles contribuent, à leur façon, à rendre notre planète plus douce à ses habitants. Elles apportent une alternative en actes à la logique économique dominante. De quoi transformer en permanence notre société ». L'auteur va plus loin dans son analyse en considérant l'économie sociale comme un outil de réforme et de régulation à l'œuvre dans la société. Placée entre le secteur public et le secteur privé, les organisations de l'économie sociale introduisent le pluralisme des formes de production et contribuent d'une manière ou d'une autre à démocratiser et à civiliser l'économie.

1.2. Entrepreneuriat social

Il n'existe pas une définition partagée par tous les auteurs sur le concept de l'entrepreneuriat social, en raison de sa complexité et la confusion qu'il engendre, liée à une diversité de définitions générée par la variété des expériences dans ce domaine. Plusieurs approches sont avancées et chacune d'entre elles essayent de traiter le concept d'un seul angle d'attaque.

Mair, J. et I. Marti (2006), proposent une définition de l'entrepreneuriat social qui semble la plus adéquate avec l'objet de cette recherche. Ils définissent cette notion comme un processus impliquant une utilisation et une combinaison innovante de ressources pour exploiter des opportunités visant à

déclencher un changement social tout en répondant à des besoins humains de façon soutenable. Cela dit, l'entrepreneuriat social constitue un vecteur de changement social et une action porteuse d'innovation dans un pays ou un territoire donné. Mais, qu'en est-il de l'entrepreneur social ?

F. Brouard, et *al.* (2010) définissent l'entrepreneur social comme « la personne ou groupe de personnes qui agit à titre de catalyseur de l'entreprise sociale et met à profit ses habilités entrepreneuriales pour faire avancer l'entreprise sociale ».

L'entrepreneuriat dite sociale et solidaire en économie est composé d'organisations comme les coopératives, les associations, les mutuelles ou les fondations,... actuellement les entreprises sociales, dont les activités sont liées à l'insertion sociale et à la lutte contre la précarité. Ces organisations, à finalités sociales et/ou environnementales, se caractérisent par une gouvernance démocratique, une gestion solidaire et un partage égalitaire des richesses créées. Leur atout majeur réside dans leur proximité avec les populations locales, leur instance participative de prise de décision et leur connaissance des besoins au sein des territoires.

1.3. Ecosystème entrepreneurial

Le terme écosystème vient du terme « écosystème écologique », défini par A. G. Tansley (1935). Ce botaniste voyait un écosystème comme « un système d'interactions entre les populations de différentes espèces vivant dans un même site, et entre ces populations et le milieu physique ». En économie, l'écosystème signifie un ensemble d'entités : organisation, entreprises d'un secteur ou une filière donnée et leurs parties prenantes (client, employés, fournisseurs, sous-traitants, pouvoirs publics), qui ont en commun un projet de développement ambitieux dans le temps, moyennant l'engagement par chaque partie d'honorer des engagements prédéfinis vis-à-vis des autres.

Un écosystème est un système d'interaction entre les populations (Frontier, 1999). En effet, il s'agit d'un environnement, d'un système où les différentes composantes s'affrontent et coopèrent à la fois (Ben Haj Youssef A. et Ouziel J., 2002). Par définition, l'écosystème est un réseau complexe et un système interconnecté (M. R. Khan, 2013). Pour agir de façon systémique sur la culture entrepreneuriale et notamment sur l'ambition de croissance des acteurs, il faut pouvoir considérer une meilleure coordination des écosystèmes entrepreneuriaux, d'abord au niveau national et régional comme le recommande l'OCDE, la Banque Mondiale ou le GEM (Aspen Network of Développement Entrepreneurs, 2013) et ensuite une approche globale des politiques à l'égard des écosystèmes entrepreneuriaux. D. Isenberg (2011) souligne qu'il existe des centaines de facteurs composant un écosystème, mais il est possible de les classer en six catégories distinctes : une culture propice, un système politique et un leadership influant, la disponibilité de financements adéquats, un capital humain de qualité, des marchés à développer, des appuis institutionnels et infrastructurels performants. La constitution d'un écosystème local entrepreneurial suppose la réunion sur un territoire d'un ensemble d'acteurs, cet ensemble doit, d'autre part, satisfaire des propriétés en termes d'action collective susceptibles d'intégrer et de réguler les activités conduites par ces différents acteurs.

De nos jours la structuration d'un écosystème entrepreneurial en ESS est perçue comme un outil porteur de dynamisme et de développement économique local. Par son caractère opérationnel, il est présenté comme le moyen de relancer la croissance sur des bases locales. Cependant, selon les situations, d'autres formes d'organisation et de concentration spatiales peuvent lui être préférées comme le cluster, le district industriel, le pôle de développement, le pôle de compétitivité, le milieu

innovateur, le système productif local ou encore l'économie de proximité. Ce qui les différencie, c'est la dimension « communauté d'intérêts communs » caractérisée par des interactions complexes entre les acteurs (connaissance, externalités de réseaux et d'infrastructures), l'organisation de ces acteurs (gouvernance), ainsi que leur engagement dans leur territoire d'ancrage.

1.4. L'ancrage territorial de l'économie sociale et solidaire

Face aux mutations survenues dans le développement des territoires, des initiatives issues du secteur de l'économie sociale et solidaire ont vu le jour et ont apporté des solutions en donnant d'importance aux enjeux humains, environnementaux et territoriaux. L'ESS se révèle être un des axes d'action pour la construction des territoires par rapport à l'impact qu'elle pourra générer sur le taux de création d'emploi et sur l'environnement. A côté de son fonctionnement démocratique et de la solidarité économique, l'ESS joue un rôle dans la structuration du territoire.

N. Richez-Bttesti, et *al.* (2007) précisent dans leurs travaux que le territoire constitue à la fois une ressource, un débouché et un projet pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ils avancent l'idée que les organisations de l'ESS sont plus intégrées et plus impliquées dans le développement du territoire. Ils adoptent une vision plus complexe sur le territoire qui dépasse un simple espace physique « le territoire est aussi un territoire d'action, définie par l'espace pertinent de référence pour les acteurs, espace géographique, administratif, politique ou stratégique. Il est enfin un territoire de représentation pour les différents acteurs, forgé parfois dans de longues traditions historiques mais aussi caractérisé par l'hétérogénéité du contenu de représentations de chacune des parties prenantes ». Il s'agit ici d'une logique d'ancrage territorial, entreprise et territoire ayant un intérêt commun à faire valoir. Comme le rappelle

Zimmermann (2005 : 22), « Dans les conditions actuelles d'évolution de l'industrie, ce qui peut fonder l'ancrage territorial de la firme, c'est-à-dire une communauté de destin d'une firme avec un territoire, c'est l'idée d'une construction commune, l'idée d'un apprentissage collectif fondé sur la co-production de ressources. (...). C'est aussi parce qu'il y a dynamique de l'innovation que peut se concevoir un ancrage territorial. Celui-ci résultera d'un investissement partagé sur une construction commune, d'un processus d'innovation construit à travers la valorisation d'effets de proximité géographique ».

2. Méthodologie

L'approche méthodologique adoptée repose d'une part sur le diagnostic stratégique de l'ESS dans les communes du département du Couffo et dans les territoires à travers l'examen des données et l'analyse documentaire de l'information existante sur l'ESS dans le Couffo, notamment des ministères et des institutions concernées (agriculture, artisanat, tourisme, environnement, ...), mais aussi des acteurs de l'ESS notamment les associations, les fondations, les coopératives et de leurs groupements existants. Cette approche prend en compte :

- une approche multidimensionnelle où toutes les parties prenantes sont impliquées dans la production de l'information complémentaire et dans l'état des lieux et les analyses de l'environnement institutionnel du secteur ;
- une approche plurisectorielle où tous les secteurs concernés par l'ESS sont analysés et un focus est mis sur l'identification des filières potentielles des projets de l'ESS.

L'échantillon choisi a concerné un total de 66 informateurs

constitué des autorités locales, des chefs d'entreprises, des membres des associations, coopératives et unions.

Des entretiens ont été réalisés en s'appuyant sur un guide d'entretien qui englobe un ensemble de questions portant essentiellement sur six axes : l'entrepreneuriat en ESS, les actions effectuées pour promouvoir ce genre d'entrepreneuriat, les partenariats effectués, le rôle de chaque partie prenante dans l'écosystème et les perspectives d'avenir d'un écosystème entrepreneurial territorial en ESS.

Outre l'analyse de contenus, l'analyse des données a été faite à partir de la théorie de l'écosystème entrepreneurial de D. Isenberg (2011), c'est-à-dire sous l'angle du PESTEL (Politique, Economique, Sociale, Technologique, Ecologique et Légale).

3. Résultats

3.1. L'entrepreneuriat social : une nouvelle issue pour les problèmes locaux dans les communes du Couffo

Les enjeux du développement de l'entrepreneuriat social dans le département du Couffo sont particulièrement pertinents aujourd'hui, compte tenu du contexte socio-économique et des transitions en cours. En effet, l'entrepreneuriat social a joué le rôle de la correction et de rattrapage des déficiences marquées au niveau social et environnemental de chaque projet ou politique de développement. Par contre, il va de pair avec le processus de développement local et s'inscrit dans la même logique et même orientation. L'entrepreneuriat social constitue un projet non détachable de celui de développement local, une partie indispensable qui accompagne chaque étape de développement. C'est un phénomène générateur de principe de confiance, de solidarité et de coopération en amont du processus de développement local et porteur de projets contribuant, en aval

du processus, à amorcer les capacités locales de développement (lutte contre la pauvreté, création d'emplois, aide à la création d'entreprise ...etc.). A côté de l'Etat et le marché, les entreprises sociales sont perçues comme une troisième force dans la vie socioéconomique.

L'entreprenariat social peut être aussi une opportunité pour les territoires de mieux gérer leurs ressources de développement qui restent menacées par l'exploitation abusive et irrationnelle. Beaucoup d'entrepreneurs sociaux s'engagent dans ce sens en créant et en innovant des solutions pour une gestion efficiente des ressources locales.

Pour mieux comprendre le concept d'entreprenariat social, il est utile de situer le contexte de développement de ce concept qui, de fait, justifie son importance grandissante (G. Dees, 1998; S. Johnson, 2003). Traditionnellement, les missions associées à l'entreprenariat social, telles que fournir des services de support aux femmes, ou éduquer les personnes démunies, sont assumées par les organismes sans but lucratif (secteur bénévole et communautaire) ou par les états eux-mêmes (secteur public). Il y a donc lieu d'analyser les principales raisons pour lesquelles des entreprises se tournent aujourd'hui vers l'entreprenariat social.

Le département du Couffo a été toujours un territoire marqué par ses traditions et ses pratiques de solidarité et d'entraide. Un terrain propice au développement des actions à caractère social et solidaire. La société traditionnelle dans le département s'est caractérisée par son mode de vie reposée sur la solidarité familiale et villageoise. Une solidarité qui était conçue comme une façon de se prendre en charge des problèmes quotidiens auxquels font face les individus.

3.2. Etat des lieux des dispositifs institutionnels de promotion de l'entrepreneuriat social et solidaire dans les communes du Couffo

C. Mason et R. Brown (2014) notent l'importance d'éléments propices à l'apparition d'entrepreneuriat social et solidaire. Ils émergent dans des lieux disposant d'atouts spécifiques au regard de l'écosystème développé. La présence de grandes entreprises bien établies et ayant développé des technologies de pointe influence l'apparition d'initiatives d'entrepreneuriat social et solidaire. Celles-ci jouent un rôle de catalyseur sur le plan local : elles attirent les talents, permettent à leurs salariés de renforcer leurs compétences grâce à des formations régulières qui leur permettront de devenir de futurs managers technologiques. Elles contribuent à l'essaimage en explorant de nouveaux champs d'activité et en permettant à leurs cadres de haut niveau de développer certains business périphériques à leurs activités ; et contribuent au développement de l'écosystème local en mettant à disposition des managers talentueux et des opportunités pour les entreprises locales.

Ainsi, les organisations de l'économie sociale et solidaire commencent à se développer au niveau des communes du Couffo et prennent principalement deux formes d'organisation : les associations et les coopératives. L'état des lieux des dispositifs de promotion de l'entrepreneuriat social et solidaire se présente ainsi qu'il suit :

- le Fonds d'Appui à la Promotion des Artisans de Djakotomey (FAPAD) est créé en 2012. Mais actuellement, il n'est plus fonctionnel ;
- le réseau coopératif des femmes transformatrices de manioc "Gbénondjou", créé en 2012 et devenu UCCTM-Klouékanmè (Union Communale des Coopératives de Transformation du Manioc de la commune de

Koulékanmè) avec plus de 1000 femmes transformatrices organisées dans 16 coopératives (voir photo 1) ;

- le Cluster Sylva Tomate: Entreprise de transformation agroalimentaire créée en 2011 par AGBEDE Sylvie Pélagie, pour la transformation de tomate et piment en purée avec une capacité de 25 tonnes de tomates en 3 mois (voir photo 2) ;
- l'Entreprise de Services et Organisations de Producteur (ESOP-Lalo) créée en 2005 avec 487 membres constitués de producteurs de riz, fournisseurs d'intrants, employés du maillon transformation, distributeurs du riz blanc.

Par ailleurs, on note dans le département, l'absence de dispositifs institutionnels de promotion et de suivi d'initiatives d'entrepreneuriat social et solidaire dans les six communes.

Quelques photos d'illustration des produits de ces entreprises :

Photo 1 : Femmes de UUCTM au travail Photo 2 : Produits de Sylva Tomate

Source : Données de terrain, 2024

Source : Données de terrain, 2024

Les coopératives ne bénéficient pas encore de l'attention adéquate des collectivités locales. En témoignent les propos d'un membre de cluster :

« Nous nous sommes réunis pour développer la production de riz dans le département pour la souveraineté alimentaire. La mairie ne fait que percevoir la TDL sans pouvoir nous apporter un appui particulier ». K. R., 43 ans, membre d'un cluster.

Au regard de ces résultats, il faut noter que dans le département du Couffo, le développement de ce type particulier d'entrepreneuriat est encore à un stade embryonnaire avec des variations selon les communes.

3.3. Facteurs freins à la promotion de l'entrepreneuriat social et solidaire dans les communes du Couffo

Les organisations de l'économie sociale et solidaire rencontrent des contraintes qui continuent de limiter la portée de leurs interventions et de réduire fortement l'efficacité et l'efficience de leurs actions.

Pour les communes du département du Couffo, il s'agit principalement de:

- l'inadéquation du cadre juridique avec les réalités économiques et sociales du pays. Il est en effet contraignant ;
- la multiplicité des intervenants et le manque de coordination aussi bien entre les différents départements ministériels et organismes concernés de l'État qu'entre les organisations de l'économie sociale et solidaire elles-mêmes ;

- la faiblesse quantitative et qualitative de leurs ressources humaines, ce qui se répercute sur leurs compétences en matière de gestion administrative et financière, de planification, de conception et d'évaluation de projets, de comptabilité, bref sur leurs compétences managériales ;
- les conditions de travail qui sont souvent précaires. En effet, peu d'associations sont propriétaires d'un siège et d'un local avec des équipements nécessaires pour accomplir leurs missions dans de bonnes conditions ;
- l'insuffisance et l'irrégularité de leurs ressources financières, ce qui réduit sensiblement leurs projets et rend difficile la planification de leurs actions sur les moyen et long termes et la pérennisation des structures de l'ESS ;
- les problèmes de valorisation et de commercialisation des produits du secteur de l'ESS.

Ces difficultés sont ainsi regroupées dans le graphique 1 ci-après :

Graphique 1 : Facteurs freins à la promotion de l'entrepreneuriat social et solidaire dans le Couffo

Source : Données de terrain, 2024

D'après le graphique 1, 33,42% des informateurs évoquent l'accès au financement comme la difficulté majeure, suivie de l'absence de vision commune pour asseoir une entreprise solidaire. Les autres difficultés en dehors du manque de renforcement de capacités, du non-respect des obligations statutaires et de la maîtrise du marché, représentent 3,7%.

En ce qui concerne les conditions de mise en place d'une entreprise solidaire à caractère social et la collaboration avec les autorités locales, un informateur déclare :

« Les conditions locales semblent être favorables par rapport aux traditions et à la culture locale qui y règnent, mais défavorables sur le plan institutionnel »

et réglementaire. Au fait, chaque acteur agit en repli sur lui-même sans coopérer avec d'autres acteurs ».

G.A., 61 ans, élu communal.

Les pouvoirs publics s'intéressent prioritairement aux conditions économiques, culturelles, financières, ainsi qu'aux services supports susceptibles de faciliter l'émergence de nouvelles activités (S. Boutillier et *al.*, 2015). Les questions relatives au capital humain restent périphériques, les responsables considérant que la construction de tels écosystèmes présupposait l'existence d'un terreau de compétences ou que ces derniers attireraient naturellement les talents nécessaires à leur émergence.

3.4. Impacts des relations entre les parties prenantes sur la promotion de l'entrepreneuriat social et solidaire dans le Couffo

Les relations entre les parties prenantes dans les communes du département du Couffo sont caractérisées par :

- ✓ l'absence de répertoires des acteurs privés communaux;
- ✓ une faible organisation ou structuration des acteurs;
- ✓ un manque de partenariat et de réseautage durable des parties prenantes de l'écosystème en faveur de l'entrepreneuriat social et solidaire;
- ✓ un manque d'initiatives de la part des communes du Couffo dans le cadre du partenariat public-privé;
- ✓ un manque de suivi des initiatives privées;
- ✓ le défaut de planification en faveur de l'entrepreneuriat social et solidaire;
- ✓ une faible mise en œuvre des projets de développement local.

Au fait, l'efficacité de la coordination entre les acteurs de territoire est liée dans une large mesure à l'existence de la confiance. Les acteurs de l'entrepreneuriat social et solidaire et leur mode de coopération créent une atmosphère compatible et propice au développement de la confiance. Ils se positionnent favorablement dans le système de développement local. Tous les principes qui fondent les organisations de l'ESS (coopératives, associations et des mutuelles) ainsi que les règles spécifiques régissant leur fonctionnement et leur mode de gestion sont conçues comme des prédispositions d'alliance et de coopération avec les acteurs publics locaux qui poursuivent principalement un but d'intérêt général.

Avec la modernisation de la société, notamment avec l'urbanisation et l'exode rural, on a assisté au recul de la forme ancienne de la solidarité et à l'émergence d'une nouvelle forme, la solidarité organique. Une forme de solidarité menée souvent par des entrepreneurs sociaux qui ont pris le relais et se chargent d'innover de nouvelles solutions aux problèmes qu'affrontent la population locale.

4. Discussion

Les résultats de cette recherche sont confirmés par les travaux de L. Saboun & R. Aknine (2017), dans leur recherche sur « *l'entrepreneuriat social et son implication dans la réalisation des projets locaux de développement. Illustration par le cas de l'association Espace de promotion d'investissement* ». Les auteurs sont parvenus à la conclusion que les initiatives appartenant au champ de l'ESS se particularisent par leur contribution au renforcement de la cohésion sociale et la création de la richesse au niveau des territoires. Toutefois, la constitution de l'entrepreneuriat social et de l'ESS comme forme de renforcement d'un modèle de développement à l'échelle locale exige des conditions d'émergence et d'évolution.

En outre, ces résultats rencontrent également ceux de E. Persais (2020) dans ses recherches intitulées : « *Vers une approche inclusive des écosystèmes entrepreneuriaux* ». D'après lui, les questions relatives au capital humain restent périphériques, les responsables considérant que la construction d'écosystèmes d'ESS au niveau local présupposait l'existence d'un terreau de compétences.

Conclusion

L'entrepreneuriat social et solidaire dans le département du Couffo est un phénomène prometteur dans l'atteinte d'objectifs sociaux et de développement économique local. Ce phénomène est particulièrement important dans une société dont les besoins sociaux ne cessent de croître mais dont les ressources sont limitées. Les entrepreneurs sociaux sont des individus qui adoptent des actions concrètes visant un véritable changement social, quelle que soit son échelle (locale ou limitée dans le nombre de personnes qu'il touche), et ils ne se contentent pas d'un simple engagement émotionnel envers une problématique sociétale donnée.

Les résultats révèlent l'absence de dispositifs institutionnels de promotion et de suivi d'initiatives d'entrepreneuriat social et solidaire dans les communes du Couffo, un manque de renforcement de capacités des acteurs, un manque de partenariat et de réseautage durable des parties prenantes de l'écosystème en faveur de l'entrepreneuriat social et solidaire.

Compte tenu de son impact potentiel sur la croissance économique, l'entrepreneuriat est aujourd'hui l'objet de toutes les attentions. Pour une entreprise de l'économie sociale, le territoire n'est pas une simple opportunité mais une composante essentielle de son activité et de son développement. La construction d'ESS inclusifs, espaces intégrant à la fois des lieux d'accélération et d'ESS, contribue à la réussite de ces

écosystèmes. Il reste qu'elle constitue une base intéressante pour envisager d'autres travaux dédiés par exemple aux dispositifs visant à favoriser le développement du capital humain dans un objectif de stimulation d'un ESS sur un territoire donné.

Les entrepreneurs sociaux, les pouvoirs publics locaux et autres acteurs doivent se mettre ensemble pour confronter quotidiennement les défis de la société dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant qu'aucun de ces acteurs n'aurait pu faire seul.

Bibliographie

- 1- BOUTILLIER Sophie, LEVRATTO Nadine. et CARRE Denis, 2015, *Les écosystèmes entrepreneuriaux : rencontre entre entreprise et territoire*, ISTE Editions, vol. 2.
- 2- BROUARD François, LARIVET Sophie, SAKKA Ouafa, 2010, « Entrepreneuriat social et participation citoyenne », *Revue canadienne de recherche sur les OSBL et l'économie sociale*, 2010, Vol 1, n° 1, p5.
- 3- DEES Gregory, 1998, *Enterprising nonprofits*, Harvard Business Review, 76(1), pp.55-65.
- 4- FREMEAUX Philippe, 2012, « Quel potentiel de développement pour l'économie sociale et solidaire? » *Alternatives économiques*, p.15
- 5- ISENBERG Daniel, 2011, *The Entrepreneurship Ecosystem Strategy as a New Paradigm for Economic Policy: Principles for Cultivating Entrepreneurship*, The Babson Entrepreneurship Ecosystem Project, Babson Global, May.
- 6- JOHNSON, Sherrill, 2003, *Young social entrepreneurs in Canada*, Consulté le 21 mai 2009 à <http://www.socialinnovationexchange.org/node/105>.
- 7- MAIR Johanna, & MARTI Ignazi, 2006, *Social Entrepreneurship Research: A Source of Explanation*,

Prediction, and Delight. *Journal of World Business*, 41, pp. 36-44.

8- MONZÓN José Louis y CHAVES Raphaël, 2008, «The European Social Economy: concept and dimensions of the third sector», *Annals of Public and Cooperative Economics*, 79-3, pp. 549-577

9- TANSLEY Arthur, 1935, « The Use and Abuse of Vegetational Concepts and Terms », *Ecology*, vol. 16, no3.

10- ZIMMERMANN Jean-Benoît, 2005, « Entreprises et territoires : entre nomadisme et ancrage territorial », *La Revue de l'Ires*, no 47, pp. 21-36

Déterminants des conflits fonciers dans la localité de Gando au Togo

Inoussa DARAGO

Komivi BOKO

Kokou Mawulikplimi GBEMOU

Université de Lomé (Togo)

claudebok7@yahoo.com

Résumé

Au Togo, la terre appartenant aux premiers occupants, la coutume foncière favorise par les accords tacites l'installation des allochtones. Cependant, ces accords entraînent de nos jours des contestations. Tel est le cas des groupes ethniques Gangan et Tchokossi qui se querellent pour le contrôle des domaines sur lesquels ils sont installés à Gando. Cette recherche, qui vise à analyser les déterminants de la recrudescence de ces conflits, s'inscrit dans une démarche qualitative. Les résultats démontrent que l'aggravation du conflit foncier entre les deux communautés résulte des enjeux politiques liés à la scission de la préfecture de l'Oti en deux : Oti et Oti Sud. Le basculement des rapports de force au profit de l'une des communautés a engendré le recours à la violence au mépris des principes de droits coutumiers.

Mots-clés : foncier, conflit, rapport de forces, mécanisme endogène, résolution pacifique.

Abstract

In Togo, the land belonging to the first occupants, land custom favors tacit agreements for the installation of non-natives. However, these agreements today lead to disputes. This is the case of the Gangan and Tchokossi ethnic groups who quarrel for control of the areas on which they are installed in Gando. This research, which aims to analyze the determinants of the resurgence of these conflicts, is part of a qualitative approach. The results demonstrate that the worsening of the land conflict between the two communities results from political issues linked to the split of the Oti prefecture into two: Oti and Oti South. The shift in the balance of power to the benefit of one of the communities has led to the use of violence in defiance of the principles of customary rights.

Key-Words : *land, conflict, balance of power, endogenous mechanism, peaceful resolution.*

Introduction

Les terres agricoles sont au cœur des enjeux majeurs de développement et occupent une place fondamentale dans les rapports sociaux dans la mesure où elles constituent la ressource naturelle dont les hommes tirent l'essentiel de leur subsistance (G. A. Kouassigan, 1966, p. 10). En milieu rural, les rapports des hommes avec les terres de culture sont déterminants non seulement dans le domaine de la production, mais également dans l'établissement et la consolidation des relations paisibles entre les différents acteurs au sein des communautés.

En Afrique, la propriété foncière repose sur les bases de traditions qui marquent la conquête des terres et l'installation des premiers occupants dans les différents milieux de peuplement. Le contrôle des terres par conquête est le mode historique d'installation des sociétés, ce qui dénote des conflits des vainqueurs sur les vaincus (A. Mansion et C. Broutin, 2012). De nos jours, les séquelles engendrent des difficultés importantes pour des communautés qui ont du mal à accepter l'éviction de leurs ascendants. Cette situation génère des conflits ouverts provoquant des dégâts matériels, des déplacements de populations et des pertes de vies humaines lorsqu'ils sont alimentés par l'ethnisation et la politisation des enjeux fonciers. Le modèle pionnier de mise en valeur agricole ainsi que les politiques de libéralisme foncier ont aggravé les crises de la ruralité (J-P. Chauveau et S. K. Bobo, 2005).

Au Togo, les conflits fonciers opposent les populations qui, autrefois vivaient en harmonie. Des facteurs tels que la marchandisation des biens fonciers, l'étalement des villes consommant les espaces cultivables font émerger les contestations foncières dans les localités où le droit coutumier présente des

insuffisances devant un code foncier et domanial méconnu des populations. Les premiers occupants détiennent la maîtrise foncière par rapport aux allochtones qui viennent s'installer après. Cette situation constitue la caractéristique fondamentale du vivre-ensemble des populations de tous les milieux et n'épargne pas à la localité de Gando au centre de cette recherche qui tente d'analyser les déterminants des conflits fonciers. La présente recherche se structure en cinq parties majeures : la problématique, le cadre théorique, la méthodologie, les résultats suivis de leur discussion.

1. Problématique

La terre constitue une ressource naturelle importante qui détermine les activités humaines principalement dans les domaines de l'agriculture, de l'habitat, de l'exploitation minière et industrielle, etc. À ce titre, elle représente une richesse précieuse qui aiguise les convoitises de différents acteurs. Les batailles pour le contrôle de la terre sont souvent au cœur de la vie des communautés voisines et occasionnent parfois les déplacements de populations, dégâts matériels, voire des morts à l'instar des problèmes israélo-palestinien, du Haut-Karabagh, etc.

Dans les milieux ruraux en Afrique, la terre constitue le capital majeur de la production agricole qui est au centre des conflits fonciers opposant les communautés paysannes. Elle est généralement distribuée selon un système de caste, d'âge et de sexe, constitue le capital majeur dont l'accessibilité détermine la production agricole (A. Mansion et C. Broutin, 2012, M. Zongo et P. Mathieu, 2006 :8). Dans ce sens, le village constitue la principale unité sociopolitique en matière de régime foncier autre que toutes décisions politiques. L'existence de cette unité au sein du village à travers les individus et les familles prime sur les entités supérieures extérieures telles que l'Etat, les églises,

les partis politiques et les groupes ethniques qui sont reléguées à une place secondaire. « Les terres d’Afrique sub-sahariennes sont si empreintes de l’identité intrinsèque et ineffable de leurs propriétaires qu’elles sont pratiquement inaliénables » (C. Lund, 2000 : 3)

Au Togo, les conflits fonciers sont au cœur des contentieux qui divisent les populations. En 2014, ils ont occupé 60% des dossiers dans les tribunaux. En 2015, ces statistiques atteignent 65% et dépassent 75% en 2016. L’évolution de ces plaintes souligne l’ampleur des crises sociales ayant pour fondement les revendications foncières, ce qui interpelle les gouvernants. La probité des acteurs de la justice doit permettre de pouvoir régler ces problèmes fonciers pour sauvegarder la cohésion et la paix sociale. Au contraire, les pratiques peu orthodoxes de ces professionnels entravent parfois les procédures de règlement des problèmes. Malgré l’adoption du nouveau code foncier et domanial du Togo en 2018, ces conflits perdurent au sein des communautés.

C’est dans ce contexte foncier que les Gangan et Tchokossi s’affrontent dans la préfecture de l’Oti-Sud dans le Nord du Togo. Les conflits entre ces deux communautés sœurs remontent aux conquêtes de terre au cours de leurs peuplements. « Pendant leur migration vers le nord, les Tchokossi ont soumis plusieurs peuples Moba, dont les Gangan. Les conflits entre les deux ethnies sont donc nés de ce passé trouble que les uns et les autres instrumentalisent au besoin » (I. Darago, 2022 :16). Cependant, les développements de ces conflits à partir de 2016 soulèvent des questionnements importants. Qu’est-ce qui explique la recrudescence des conflits fonciers à Gando ?

2. Cadre théorique

Dans la perspective de la théorie des conflits, l’action sociale est

analysée à travers les divergences fondées sur les inégalités. Les conflits sociaux proviennent de l'inégale distribution inégale de l'autorité qui est facteur de lutte entre les classes dominées et celles dominantes au sein de toute société. Pour M. Gluckman (1955), les groupes d'individus luttent pour maximiser leurs avantages, ce qui imprime des rapports antagonistes susceptibles d'entraîner des changements majeurs dans la société. Cette théorie d'inspiration marxiste permet d'analyser les conflits fonciers entre les communautés Gangan et Tchokossi dans la localité de Gando où « des classes en opposition peuvent pour différentes raisons, coexister pour des laps de temps » (G. Darhendorf, 1972, p. 136).

Les stratégies de conservation de pouvoir foncier sur les terres cultivables, amènent les cultivateurs à mobiliser les moyens pour garantir des superficies agricoles. « La coexistence de migrants avec des autochtones acquis à la pratique de systèmes traditionnels de production est très souvent à l'origine des conflits » (A. Maiga, 2006, p. 267). Le basculement des rapports de force au profit des Gangan s'accompagne d'un renforcement de leurs pouvoirs fonciers sur les Tchokossi qui ont du mal à digérer cette situation de domination.

3. Méthodologie

La méthode qualitative a été adoptée pour réaliser cette recherche. Les techniques d'observation, d'entretien individuel et de *focus group* ont été utilisées avec des outils tels que la grille d'observation et les guides d'entretien. Les relations de voisinage, de cohabitation, d'alliance, de participation communautaire des deux groupes ethniques et leurs quartiers de résidence sont les principaux faits observés, ce qui a permis d'apprécier la cohabitation conflictuelle des deux communautés dans la localité. Les entretiens sont effectués auprès

d'un échantillon à choix raisonné de personnes-ressources qui maîtrisent l'histoire et les problèmes fonciers de la localité, notamment les chefs traditionnels, les leaders religieux, les responsables de comité de développement à la base, les propriétaires terriens, les agents de la mairie et de la préfecture de l'Oti-Sud. Nous avons réalisé vingt-cinq (25) entretiens individuels et quatre (04) *focus group* de façon séparée avec les répondants des deux groupes ethniques. Selon P. N'Da (2015, p. 36), la généralisation des résultats d'une recherche à l'ensemble d'une population exige la représentativité de l'échantillon des répondants, ce que nous avons tenté de faire en tenant compte paritairement des deux groupes en conflits.

4. Résultats

Les principaux déterminants des conflits fonciers sont structurés en trois points, précisément le droit foncier traditionnel, le processus d'immatriculation foncière entreprise par la municipalité et la création de la préfecture de l'Oti Sud.

4.1. Le droit foncier traditionnel, à l'origine du conflit foncier entre les Gangan et Tchokossi ?

L'occupation primitive confère, dans la coutume foncière, le droit de propriété dans le contexte de terres vacantes faisant des premiers occupants les propriétaires terriens pour s'être installés et avoir mis en valeur les terres. Les plantations et habitations constituent les preuves qui servent à justifier cette forme d'appropriation contre les contestations éventuelles. Toutefois, dans le cas des Gangan et Tchokossi, les deux communautés disposent des biens sur les espaces querellés, ce qui complexifie le démêlé notamment en ce qui concerne l'identification des premiers occupants. Le récit de ce chef traditionnel Gangan

traduit le caractère conflictuel qui circonscrit les relations entre les deux groupes ethniques :

Le canton de Gando a été fondé par l'aïeul Gangan du nom de Lambima Bontalé. Les Tchokossi venaient juste pour le commerce et le troc. Ils échangeaient les houes contre les vivres dans ce commerce. Par après, les Tchokossi sont venus s'installer auprès des Gangan. De nos jours, ils se proclament propriétaires terriens ; d'où l'origine des conflits fonciers. Pour reconnaître le droit de propriété, il faut passer par les fétiches. Chaque clan a ses fétiches qui connaissent les limites de ses terres. (Extrait des propos de l'enquête de terrain, Août 2022).

La localité de Gando, fondée un aïeul Gangan, a accueilli par la suite les Tchokossi à qui un don de terrain a été fait afin qu'ils puissent s'y installer. Le conflit, qui prévaut, tire ses racines du fait que ces derniers, à force du long séjour dans le milieu, s'arrogent les droits de propriétaires des terres offertes en guise d'hospitalité. La représentation de ce don foncier comme leur propriété marque le désaccord des Gangan. Dans la coutume, ces litiges fonciers se tranchent par la consultation des aïeux qui sont considérés comme des dieux au moyen des pratiques religieuses animistes. Malheureusement, ce mécanisme de résolution des conflits fonciers par l'ordalie n'est pas reconnu dans les juridictions modernes.

Les divergences, qui entourent le don foncier octroyé par les aïeux Gangan aux Tchokossi, constituent le fond du conflit qui divise les deux communautés. Ce mode traditionnel de transfert de propriété provoque une radicalisation des positions des descendants de ces groupes communautaires.

Les propos d'un vieillard Tchokossi précise le contexte de ce transfert foncier qui pose problème en ces termes :

Ce sont les ancêtres des Gangan qui ont fait appel à nos ancêtres pour leur venir au secours des mains d'un peuple barbare qui vient souvent du Bénin pour capturer les jeunes Gangan. Nos aïeux sont venus chasser l'ennemi en les affrontant lors d'un véritable combat, puisque nos grands-parents étaient des guerriers. Après la victoire et la fuite de l'ennemi, le chef des Gangan d'alors a remis la localité de Gando aux Tchokossi et leur a montré les limites. En ce moment-là, aucun Gangan ne vivait ici à Gando. C'est ce qui a amené nos ancêtres à rester sur ce territoire. (Propos d'un vieillard Tchokossi vivant à Namoni, Août 2022).

Les Gangan ont connu une période de difficultés majeures marquée par la terreur des envahisseurs originaires du Bénin, ce qui a nécessité l'intervention en renfort de la communauté Tchokossi plus forte à l'époque pour les débarrasser des ennemis. En guise de récompense, une portion de terrain de la localité de Gando a été donnée aux Tchokossi, ce qui a favorisé leur installation dans la localité.

La confrontation des versions de ces sages Gangan et Tchokossi révèle que la localité de Gando est fondée par les premiers. Cependant, en face des menaces de destruction, cette communauté n'a dû son salut qu'au secours guerrier des seconds, ce qui constitue le fondement du pacte de don de terrain sujet de polémique de nos jours entre les deux groupes ethniques voisins. La remise en cause de ce pacte ancestral détermine les conflits intercommunautaires, dans la mesure où le sens de la tradition de gratitude au cœur de ce don foncier est contesté par les descendants qui ne respectent plus ces valeurs endogènes

d'antan en face des intérêts égoïstes économiques et politiques de l'heure.

Le conflit avec les Gangan ici à Gando, cela remonte dans l'histoire. Ce sont nos ancêtres Anoufo qui sont venus s'installer ici. Ils étaient des chefs ici. C'est par la suite qu'ils ont donné la chefferie aux Gangan. Avant, dans cette ville, il n'y avait pas de Gangan parce que c'est ici qui a été donné à nos ancêtres. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les jeunes Gangan veulent que nous quittions cette localité simplement parce qu'elle a été donnée par leurs ancêtres. Alors que personne, ni eux ni nous, n'avons connu ces ancêtres, décédés depuis des siècles. Nous sommes nés ici et nous avons trouvé nos parents sur ces terres. Pourquoi nous demander de partir alors que nous ne connaissons même pas notre localité d'origine à Mango. Une fois que nous arrivons à Mango, ceux qui sont de là-bas disent que les gens de Gando sont venus. Au même moment nous sommes considérés ici, à Gando comme des gens de Mango. C'est dans cette atmosphère floue que les Gangan nous ont attaqués en 2019 dans nos champs. Cet affrontement a occasionné des blessés graves. (Extrait des propos d'un vieux Tchokossi de 90 ans, Août 2022).

Le don foncier octroyé aux Tchokossi porte les marques d'une relation de cohabitation intimement historique entre ces peuples. Sur le plan politique, le fait de concéder la chefferie de Gando aux Tchokossi, révèle les liens de solidarité et de consensus qui ont fait redouter la localité par les envahisseurs dans leurs tentatives de conquête. Il en est de même de la remise du trône de cette chefferie aux véritables titulaires après la pacification des milieux. Ces concessions de terre et de chefferie témoignent

des liens générationnels de voisinage paisible ayant caractérisé le vivre-ensemble de ces deux communautés. Toutefois, la discorde qui nourrit les mésententes réside dans le fait de taxer les Tchokossi de Gando d'étrangers, dénotant une tentative belliqueuse de déguerpissement qui laisse ces derniers dans une instabilité psychosociale de nomadisme sur le territoire commun.

Le don foncier, scellant un pacte entre les parties donataires et donatrices, constitue un transfert de propriété non rétroactif dans la mesure où les descendants des parties en conflit actuellement ne peuvent plus substituer aucune valeur à ce pacte de don selon la coutume. D'ailleurs, ils ne peuvent cerner la profondeur du bienfait procuré par la délivrance de ce territoire pour les aïeux qui à l'époque étaient sous menaces. C'est dans ce sens que le don foncier est généralement irrévocable dans la conception des pratiques foncières coutumières quand les donateurs n'ont pas repris les terrains de leur vivant.

Si la donation qui fait une partie intégrante du droit foncier traditionnel alimente à l'époque actuelle le conflit entre les deux communautés, qu'en est-il du droit moderne qui repose sur le titrement des terres ?

4.2. L'immatriculation des terres : source des conflits fonciers à Gando

L'héritage et le don ont constitué les modes dominants de transfert de propriété foncière pour les membres des deux communautés à Gando. À travers ces modes fonciers coutumiers, les premiers occupants sont les propriétaires terriens qui lèguent à leurs descendants l'héritage. Les dons de terrains sont effectués en guise de récompense aux services rendus ou par alliance solidaire, amitié ou hospitalité aux allochtones, les héritiers de ces dons formant également une catégorie de propriétaires terriens. La reproduction sociale des lignées

détermine l'héritage foncier tant chez les autochtones que les allochtones.

La maîtrise des domaines par une non contestation des limitrophes fait que naturellement le recours aux papiers d'immatriculation est superflu pour justifier le droit de propriété, les habitants du milieu tissent des liens fondés sur une solidarité mécanique et historique. Les héritiers ne s'inquiètent pas de faire de tels papiers sur leurs terrains. Cependant, ce sont généralement les personnes qui ont acquis la terre par l'achat qui s'empressent d'engager ce processus en vue d'obtenir le titre foncier pour sécuriser leurs domaines. Les autochtones se moquent éperdument de ces documents de propriété moderne qu'ils estiment inutiles, tel que le souligne un responsable Gangan :

C'est le problème de terrain qui a rendu ce conflit général, car ceux qui se proclamaient propriétaires terriens à la base du conflit en 2019, n'étaient pas en réalité les vraies propriétaires. Par un problème de terrain entre la collectivité d'Omougou (majoritairement Tchokossi) et la collectivité de Djè Djabou (majoritairement Gangan), le conflit s'est généralisé à l'ensemble de la préfecture. Les terrains à Gando ne sont pas immatriculés, c'est maintenant que les propriétaires terriens en collaboration avec les géomètres sont en train de délimiter les parcelles. (Extrait des propos d'un interviewé âgé de 50 ans, Août 2022).

Les contestations de propriétés foncières sont à l'origine des conflits interethniques qui surgissent entre les Gangan et les Tchokossi, les deux groupes disputant des domaines de terrain hérités de leurs aïeux sur la base du droit coutumier. L'immatriculation des propriétés est l'option visant à décrire les tensions. Ce processus entrepris par les autorités

communales dans le contexte conflictuel suscite à son tour des suspicions de spoliation qui mobilisent les propriétaires fonciers. À Gando, les terrains n'étant pas immatriculés, les propriétaires ne détiennent pas de titres fonciers dans le cadre du droit moderne qui détermine la propriété officielle sur les terrains. La population essentiellement paysanne s'inscrit peu dans cette formalité, ce qui nécessite des actions de sensibilisation :

La mairie est en train de sensibiliser les populations sur l'importance de l'immatriculation des terres que ce soit pour les individus ou les collectivités. Pour cela, un recensement est en train d'être fait actuellement par les services de la mairie. Les propriétaires terriens ont été saisis pour travailler avec les géomètres. (Extrait des propos d'un conseiller municipal, Août 2022).

Le processus de recensement des collectivités propriétaires de terrains, initié par la municipalité dans le but d'immatriculer les terres, se déroule dans une atmosphère qui suscite des doutes sur sa sincérité à régler les problèmes qui secouent les deux groupes ethniques. Les répondants ne voient pas tous d'un bon œil cette initiative qui, selon eux, écarte certains protagonistes en l'occurrence les Tchokossi de Djè Djabou :

Selon mes informations, seuls les Gangan figurent sur cette liste. Il n'y a aucun Tchokossi là-dessus, ce qui veut dire que nous n'avons pas des terres ici. C'est tout ce qui renforce notre sentiment selon lequel les Gangan veulent nous déposséder de toutes nos terres alors que nos arrières grands-parents sont nés sur ces terres. Ils veulent que nous allions où exactement ? C'est pourquoi je dis que seule la justice pourra trancher cette

affaire (Extrait des propos d'un enquêté, âgé de 35 ans, Août 2022).

La conduite du processus d'immatriculation des propriétés foncières à Gando censée établir la carte foncière en vue de régler les conflits entre les deux communautés ne s'avère pas assez impartiale pour crédibiliser les acteurs. La neutralité des initiateurs du projet d'immatriculation foncière dans la commune est sujette à caution, ce qui a des répercussions sur le règlement du conflit. Si la non-immatriculation des terres est à la base de ces conflits entre les deux communautés en ce sens que les descendants Gangan récusent les donations faites aux Tchokossi, le processus d'immatriculation foncière, elle, devrait se dérouler dans une objectivité qui ne laisse pas de place au doute dans les esprits pour emporter une confiance des deux acteurs communautaires. L'échec de ce processus qui s'inscrit dans la modernisation des droits de propriété foncière porte également les germes qui enflamment les conflits, nécessitant ainsi l'intervention d'autres instances administratives supérieures pour favoriser la cohabitation entre les deux communautés. Dans cette perspective, la préfecture qui constitue la hiérarchie immédiate de la municipalité doit jouer son pesant d'or dans la résolution du problème.

4.3. La préfecture de l'Oti-Sud, une issue au conflit intercommunautaire Gangan -Tchokossi ?

Il ressort de l'analyse que la création de la préfecture de l'Oti-Sud constitue une satisfaction globale des populations de Gando qui trouvent en cette action de découpage des facilités importantes de rapprochement des services administratifs différents, notamment l'état-civil et les services déconcentrés de l'Etat. Cependant, selon les répondants rencontrés sur le terrain, la détérioration des relations entre les Gangan et les Tchokossi est liée à cette nouvelle préfecture, créée en 2016, qui renforce l'animosité entre les deux communautés.

L'instrumentalisation de cette préfecture a entraîné une affirmation identitaire qui renforce les sentiments de paternité de la localité à l'une des factions en conflit au détriment de l'autre au lieu de les réconcilier. En conséquence, des mécontentements surgissent périodiquement depuis l'implantation de cette préfecture. Abondant dans ce sens, un responsable de cette communauté interrogé dans le quartier de Namoni déclare :

Au début de la création de la préfecture de l'Oti-Sud, les Gangan ont déclaré qu'elle leur appartient exclusivement. Tous les postes administratifs sont occupés par eux, même celui de collecteur de ticket au marché. Ils nous ont écarté de tous les postes de décision dans l'administration de cette préfecture. Le premier préfet nommé n'a pas vraiment travaillé dans le sens d'unir les deux communautés. Il nous a divisé en privilégiant les Gangan au détriment des Tchokossi. Même au cours des réunions que nous tenions à la préfecture, les Gangan s'asseyaient d'un côté et nous aussi de l'autre, comme des adversaires. Chaque fois, nous nous disputions dans le bureau du préfet avant de quitter les lieux. Un jeune Tchokossi a dû un jour soulever ce problème devant le préfet avant qu'il ne tente de mettre fin à cette pratique lors des réunions. Avant, on ne s'adressait même pas la parole. (Extrait des propos d'un homme de 70 ans, Août 2022).

Le déséquilibre dans la représentation des deux communautés au sein de l'administration de cette préfecture crée, selon les analyses, un rapport de domination d'une communauté sur l'autre. Cette institution administrative devrait s'imposer par des principes de compétence, d'équilibre et de neutralité dans le recrutement du personnel local au sein des deux communautés. Le fonctionnement de l'administration préfectorale sur les règles

impersonnelles s'avère important pour la gestion des problèmes de ces groupes ethniques. La prédominance des Gangan dans les services de la préfecture occasionne un déséquilibre qui est source supplémentaire de division entre les deux groupes, ce qui discrédite l'institution préfectorale dans la résolution des problèmes intercommunautaires.

Ces affrontements émanent aussi des manipulations relatives à l'indépendance de la ville de Gando par rapport à celle de Mango qui, était jusqu'en 2016, le chef-lieu de l'ancienne préfecture de l'Oti qui réunissait les deux villes. C'est dans cette veine qu'un chef traditionnel affirme :

La création de cette nouvelle préfecture n'a pas plu à tout le monde. La dernière fois qu'il y a eu les élections législatives, notre candidat n'avait pas une maison ici à Gando. Pour la logistique, on se déplaçait à Mango pour la chercher et nous avons constaté que franchement, la création de cette préfecture n'a pas plu à l'ensemble de la population de l'Oti. Les conflits qui se multiplient ici découlent de ce mécontentement généralisé (Extrait de propos de l'enquête de terrain, Août 2022).

Le processus de décentralisation de la préfecture de l'Oti, par sa subdivision en deux, repose sur le principe de rapprochement de l'administration des administrés, et non d'attiser les conflits entre les communautés. Le nouveau découpage privant la préfecture de l'Oti des retombées financières et fiscales du marché de Gando, qui représente pour la région un véritable pôle commercial, génère des conséquences multiples sur la cohésion sociale. L'inefficacité des actions des instances municipales et préfectorales compromet le développement harmonieux vanté par la politique de décentralisation espérée par les populations. Ce conflit intercommunautaire a ôté la vie à de nombreuses personnes et occasionné la destruction des biens dans les deux

camps. À suivre cette crise avant 2016 et après cette année, une amplification importante s'observe. Les analyses révèlent qu'avant les Tchokossi seraient les premiers à attaquer les Gangan. Mais cette situation a changé depuis l'officialisation de cette préfecture puisque lors des derniers affrontements en 2019 et 2020, les Gangan sont devenus les provocateurs, ce qui constitue un changement majeur des rapports de force entre ces communautés. Ces tensions communautaires sont susceptibles de rendre le terreau fertile à l'implantation de l'extrémisme violent, appelant ainsi à des actions urgentes de pacification des populations condamnées à vivre ensemble.

5. Discussion des résultats

Les résultats de cette recherche ont démontré que le droit coutumier constitue le principal facteur qui détermine la transmission de la propriété foncière aux descendants dans la localité de Gando au Togo. Cependant, le don de terrain, qui constitue l'un des moyens de transfert de propriété dans la tradition foncière, fait l'objet de contestation des descendants Gangan qui réclament les portions de terre offertes par leurs aïeux aux Tchokossi. Cette contestation de l'héritage à travers le don foncier est facteur de fragilisation de la cohésion sociale dans cette localité où les enjeux fonciers d'ordre économique et politique transforment les dynamiques locales d'antan et suscitent des « tensions » (R. D. Hadrien, 2020 :28). L'émergence de nouvelles valeurs relatives au foncier engendre la remise en cause de l'héritage foncier par don foncier aux Tchokossi.

Les populations rurales ont une méconnaissance des textes fonciers modernes, précisément le code foncier et domanial de 2018, qui soulignent les enjeux de sécurisation des terres à travers leurs immatriculations. Le processus d'immatriculation des terres en vue de l'obtention de titres fonciers s'avère

primordial dans l'acquisition d'un document de propriété foncière officielle. Cependant, ce processus étant onéreux et compliqué pour la classe paysanne, celle-ci ne s'y aventure pas, ce qui génère de nos jours les litiges sur des propriétés. Ces résultats sont corroborés par les travaux de K. A. F. Adjayi (2020) qui soulignent également que la méconnaissance des procédures d'obtention du titre foncier est à l'origine des conflits fonciers dans les villes au Togo. L'immatriculation des terres, dans ces conditions, « risque en fait d'accroître l'incertitude », ce qui soulève un réexamen de l'hypothèse selon laquelle l'instauration de la propriété privée par enregistrement des terrains est gage de droits sûrs que les autres droits fonciers coutumiers (C. Lund, 2000 :16). C'est dans le même sens que convergent les résultats des travaux de R. D. Hadrien (2021 : 31) selon lesquels « le recensement fiscal peut contribuer à déclencher des conflits lorsqu'il est interprété par les villageois comme une manière de formaliser leur propriété. »

Les travaux de J. P. Platteau (1996) confirment aussi les résultats de cette recherche en soulignant le fait que les disparités d'accès des populations à l'administration publique comportent des risques de manipulation du processus d'enregistrement par l'élite à son avantage, dans la mesure où ces disparités encouragent l'appât du gain avec des appuis puissants. « L'attribution de titres de propriété ouvre de nouvelles possibilités de conflit et d'insécurité pouvant engendrer des conséquences catastrophiques sur des couches vulnérables à un moment où leurs moyens d'existence dépendent d'une manière décisive de leur accès aux terres » (J. P. Platteau, 1996 : 43-45). Dans la même perspective, K. Boko (2018 :201) démontre que pour les paysans, la terre constitue le capital majeur de production et la possibilité d'emblaver et de jouir des cultures pérennes dépend des conditions foncières paisibles dans lesquelles les exploitations sont effectuées. La gestion traditionnelle des biens fonciers offre les conditions

d'exploitation agricole qui ont permis de consolider les liens sociaux entre autochtones et allochtones dans le Sud-Togo (K. Boko, 2014 :45).

Par ailleurs, B. B. Bilao (2021) montre que dans le Grand-Lomé, la majorité des populations font partie d'une communauté terrienne où les conflits qui émergent, résultent en partie des spéculations pratiquées par les propriétaires terriens et d'autres acteurs tels que les géomètres, démarcheurs, autorités locales dont la probité morale reste douteuse. Les conflits fonciers représentent un fléau social qui détériore les conditions de vie des populations.

Conclusion

Les enjeux économiques et fonciers influencent de nos jours le processus de mutation des sociétés africaines où les terrains revêtaient une représentation endogène transcendante qui fondait les liens intergénérationnels des communautés. La rupture des logiques économiques et politiques actuelles d'avec ces bases historiques occasionne des conflits surtout dans les zones rurales au sein desquelles les terres de culture déterminent la survie des populations. La recrudescence des violences intercommunautaires à Gando au Togo constitue l'illustration des crises foncières dont le diagnostic des déterminants réels prend toute son importance. La démarche qualitative a été adoptée pour réaliser cette recherche en empruntant les techniques d'observation participante, d'entretien individuel et de groupe dans la localité.

Les résultats démontrent que les conflits fonciers entre les Tchokossi et les Gangan proviennent des enjeux politiques suscités par le découpage territorial de la nouvelle préfecture de l'Oti-Sud. La création de cette préfecture censée faciliter les démarches administratives aux populations engendre plutôt un effet pervers, occasionnant le changement des rapports de force

au profit de l'une des communautés pour conserver les acquis fonciers au mépris des principes de droits coutumiers.

Le processus d'immatriculation des propriétés foncières entrepris par la municipalité d'Oti-Sud 1, dans un contexte conflictuel où les populations sont plus familiarisées au droit foncier coutumier qu'au nouveau code foncier et domanial adopté en 2018, a été le second déterminant de la recrudescence des conflits intercommunautaires à Gando. Les propriétaires terriens, fondant leurs propriétés sur la tradition locale, ne disposent d'aucun document légal de propriété foncière conforme aux droits fonciers modernes. Ce dualisme foncier est également facteur des conflits devant lesquels la chefferie traditionnelle éprouve des difficultés dans l'exécution des jugements. Les stratégies de règlement pacifique des conflits fonciers initiées par les autorités préfectorales et municipales n'inspirent pas confiance aux populations, ce qui alimente la recrudescence des litiges.

La neutralité des instances étatiques dans l'arbitrage est gage d'une résolution pacifique des conflits intercommunautaires pour éviter les déchirures sociales des deux groupes ethniques à Gando. La gestion de ces différends passe également par la mise en œuvre d'une politique foncière fondée sur les réalités paysannes qui fondent l'union historique de ces groupes. La portée utilitaire de cette recherche réside dans l'importance de prendre en compte les logiques profondes qui sous-tendent la cohésion sociale des membres des différentes communautés cohabitant sur le même territoire.

Références bibliographiques

ADJAYI Komi Arsène Fulbert, 2020. *Déterminants de la persistance des conflits fonciers à Ségbé dans le canton d'Afloo Sagbado*, Mémoire de master en sociologie, Université de Lomé.

BILAO Baléa Badji, 2021. *Phénomène de multiple vente de terre en milieu urbain au Togo : facteurs explicatifs et enjeux dans le Grand Lomé*, Thèse de doctorat en sociologie, Université de Lomé.

BOKO Komivi, 2014. *Gestion traditionnelle des biens fonciers et développement durable dans la localité de Havé (préfecture de Zio) au Togo*, Mémoire de master en sociologie, Université de Lomé.

BOKO Komivi, 2018. *Pratiques foncières et agriculture durable dans la préfecture de Zio au Togo*, thèse de doctorat en sociologie rurale, Université de Lomé.

CHAUVEAU Jean-Pierre et BOBO Samuel Koffi, 2005, « Crise foncière, crise de la ruralité et relations entre autochtones et migrants sahéliens en côte d'ivoire forestière », *Outre-Terre*, N° 11, p. 247 à 264, [URL : <https://www.cairn.info/revue-outre-terre1-2005-2-page-247.html>, consulté le 04 Mai 2022 à 18h 37].

CHAUVEAU Jean-Pierre et Colin Jean-Paul, 1987, « Le système foncier libérien : entre tradition et modernité », *Politique africaine*, consulté le 23 Mars 2022 à 14h 06.

CHAUVEAU Jean-Pierre, 2000, « Question foncière et construction nationale en Côte d'Ivoire : les enjeux silencieux d'un coup d'État », *Politique africaine*, n° 78, p. 94-125.

DARAGO Inoussa, 2022. *Recrudescence des conflits fonciers à Gando dans la préfecture de l'Oti-Sud*, Mémoire de master en sociologie, Université de Lomé.

DARHENDORF Gustave, 1972. *Classes et conflits de classes dans la société industrielle*, Mouton, Paris.

GLUCKMAN Max, 1955, « Coutume et conflits en Afrique », *Oxford : Basil Blackwell*, p. 9-173, ISBN 978-0631135611.

KOUASSIGAN Guy Adjété, 1966. *L'homme et la terre : droits fonciers coutumiers et droit de propriété en Afrique occidentale*, Paris.

LUND Christian, 2000, *Régimes fonciers en Afrique : remise en cause des hypothèses de base*, En ligne <https://www.iied.org/fr/9019iied>

MAIGA Alkassoum, 2006, « Approche sociologique de l'émergence des conflits et des instances locales de régulation dans les usages des ressources naturelles dans le Nounbiel (Burkina Faso) », *Revue de l'Université de Moncton*, Volume 37, numéro 1, 2006, p. 267–294.

MANSION Aurore et BROUTIN Cécile, 2014, « Quelles politiques foncières en Afrique subsaharienne ? Défis, acteurs et initiatives contemporaines », *Comité technique Foncier et développement (CTFD) de la coopération française*, consulté sur www.foncierdeveloppement.org le 02 janvier 2022 à 14h09.

N'DA Paul, 2015, 2015. *Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines. Réussir sa thèse, son mémoire de master ou professionnel*, et son article, L'Harmattan, Paris.

PLATTEAU Jean-Philippe, 1996, « The Evolutionary Theory of Land Rights as Applied to Sub-Saharan Africa: A Critical Assessment, » *Development and Change*, N° 27, Vol. 1, pp. 29–86.

HADRIEN Di Roberto, 2021. *Les conflits fonciers et leur résolution à l'échelle locale dans un contexte de marchandisation de la terre. Une étude de cas dans les Hautes Terres à Madagascar*, Comité Technique Foncier et Développement (AFD-MEAE), Paris.

ZONGO Mahamadou et MATHIEU Paul, 2006, « Transactions foncières marchandes dans l'ouest du Burkina Faso : vulnérabilité, conflits, sécurisation, insécurisation », *Bulletin de l'APAD*, N° 19, URL : <http://journals.openedition.org/apad/424>.

Nosologies Populaires et Recours aux Soins en Matière de Traitement du Paludisme chez les Bambara, Peulh et Dogon à Bamako.

Issa OUATTARA

Institut National de Formation des Travailleurs Sociaux (INFTS)
issaouattara92@yahoo.com

Issa DIALLO

Institut National de Formation des Travailleurs Sociaux (INFTS)
issosfr@yahoo.fr

Oumarou AROU

Université Cheikh-Anta Diop de Dakar (UCAD)
oumarouaroul@gmail.com

Résumé

Au Mali, le paludisme est représenté et nommé différemment selon les aires culturelles. Il est donc important de questionner les entités nosologiques du paludisme, l'étiologie populaire et les modes de recours thérapeutiques suivis par les malades dans le traitement du paludisme. L'objectif principal de cet article est d'analyser les nosologies populaires et le recours aux soins en matière de traitement du paludisme chez les ethnies bambaran, peulh et dogon à Bamako. Pour ce faire, l'approche qualitative basée sur des entretiens individuels de type semi-directif a été utilisée. Elle est appuyée par la recherche documentaire. Les résultats montrent que les nosologies populaires du paludisme diffèrent d'une aire culturelle à l'autre. Deux logiques opposées entrent dans l'explication de l'étiologie du paludisme : celle acquise en fonction des expériences culturelles et celle émanant de la médecine biomédicale. Il ressort de l'étude que, le recours aux soins dépend des représentations socio-culturelles que les malades font de la médecine traditionnelle ou conventionnelle pour la prise en charge du paludisme, mais également du coût et/ou de l'accessibilité aux deux formes de médecine.

Mots-clés : Bamako, nosologies, paludisme, recours, soins.

Abstract

Malaria is differently represented and named in Mali depending on the cultural areas. It is therefore important to interrogate the nosological entities

of malaria, the popular etiology and the therapeutic methods followed by patients in the treatment of malaria. The main objective of the study is to analyze the commonnosologies and the use of care in the treatment of malaria among the Bamanan, Fulani and Dogon communities in Bamako. In so doing, the qualitative approach based on individual semi-directive interviews is used. It is supported by documentary research. The results show that the commonnosologies of malaria differ from one cultural area to another. Two opposing logics enter into the explanation of the etiology of malaria. The first one is acquired depending on cultural experiences and the second one emanates from the biomedical medicine. The study shows that the use of care depends on patients' sociocultural perceptions of traditional or conventional medicine for healing malaria, as well as the cost and/or accessibility of both forms of medicine.

Keywords: Bamako, nosologies, malaria, use, care.

Introduction

Le paludisme est une maladie parasitaire la plus répandue dans le monde. Il constitue un problème de santé publique et sa prise en charge est complexe. La banalité de la prise en charge en charge du paludisme se justifie par sa longue présence en Afrique, ce qui fait que cette maladie est connue de tous et donne des représentations populaires d'appellation, de constructions sociales, d'appropriation sociale, d'étiologie populaire et les modes de recours thérapeutiques par les malades (Doye, 2009). Selon la configuration de la maladie, le concept de la maladie a trois dimensions. Il y a le terme d'abord *disease* qui « renvoie aux anormalités dans le fonctionnement ou la structure des organes du système physiologique et à tout état organique fonctionnel et pathologique. Il s'agit de la maladie dans son acceptation biologique ». Ensuite, *illness* qui « évoque les perceptions et les expériences vécues par l'individu relativement au problème de santé d'ordre biomédical ». Il correspond au vécu subjectif individuel d'un état de perturbation pathologique. Enfin, le troisième concept est celui de *sickness* et correspond à la définition de la maladie socialement « du fait qu'elle est abordée comme représentation sociale et qu'elle sous-entend les

modèles étiologiques et les comportements préventifs ou leurs recherches d'aide. L'approche émique est une approche dont l'analyse est basée sur les concepts et systèmes de pensées propres aux personnes ou groupes étudiés. Elle permet de faire une définition des problèmes de santé en partant des conceptions et représentations que se font les populations. Elle implique une rupture et un positionnement par rapport aux prétentions d'universalité. La définition de la maladie est fondée sur les notions, valeurs, conceptions et idéologies propres à chaque groupe. L'approche éthique elle est caractérisée par des connaissances rationnelles, objectives et indépendantes de l'observateur. Elle renvoie à la dimension universelle du savoir médical » (Massé, 1995).

Toutes les sociétés humaines ont, dans leur histoire, une conception de la maladie, attachée à des dimensions culturelles et sociales. Cette conception diffère cependant d'une société à l'autre du fait des ancrages sociaux, des représentations sociales et d'interprétations. Au Burkina Faso, trois entités nosologiques (Weogo, Koom, Sagba) sont susceptibles d'évoquer un accès palustre. Elles sont fonction de deux facteurs : l'évolution clinique de la maladie et l'âge de la personne (Bonnet, 1986). Au Sénégal, si l'évolution clinique de la maladie est évoquée dans les discours, il est fréquent d'entendre parler d'une autre maladie : le *péyis* lorsque les signes se compliquent (Ndoye, 2009). Au Mali, il y a également plusieurs entités nosographiques du paludisme comme le *sumayabilen*, le *sumayafima*, le *kono* ou *siranbana*. La dernière est considérée comme la forme compliquée qui se réfère à l'état pernicieux. Quant au contenu du mot *sumaya*, il est divers et varié selon la localité et selon les individus. Pour la plupart des gens, le *sumaya* désigne tout d'abord toute fièvre, avant d'être confirmée soit par un médecin ou un tradithérapeute reconnu ou le poids de la conscience collective (Diarra, 2012).

Pour comprendre les logiques qui animent les itinéraires thérapeutiques au Mali, il faut remonter dans l'histoire des soins. Trois événements majeurs ont marqué les offres de soins au Mali. D'abord, le monde arabo-musulman, ensuite, la civilisation Judéo-chrétienne a apporté ses expériences d'offres de soin au XIX^{ème} siècle au Mali. Enfin, la médecine chinoise fait sa rentrée sur le terrain de la distribution de la santé dans la période des XX^{ème} et XXI^{ème} siècles. La médecine moderne introduite par la civilisation Judéo-chrétienne est liée à la colonisation et à l'impérialisme occidental (Hureiki, 2000).

Au Mali, une fois que le paludisme intervient dans les ménages, le recours aux soins se fait différemment. D'abord, il y a des patients qui empruntent l'itinéraire thérapeutique avec la médecine moderne. Ensuite, pour d'autres, c'est la médecine traditionnelle et enfin, il y a également ceux qui font l'automédication. Le contraire de cet itinéraire thérapeutique est plus fréquent. Là, le malade commence par l'automédication, les médicaments à base de plantes et la médecine conventionnelle. En matière de recours, cette dernière semble être le dernier rempart. Selon Sissoko et al (2021, p.152), le choix de ces itinéraires a des explications :

Que ce soit donc les plantes ou « la pharmacie par terre », les mobiles qui incitent la population à en faire les premiers recours sont le coût abordable. Par exemple un tas de plantes au marché est vendu 50 FCFA donc avec trois ou quatre tas selon le sexe, 150 FCFA ou 200 FCFA suffisent. A la « pharmacie par terre », la population s'approvisionne généralement par plaquette soit 500 FCFA maximum. Il faut signaler aussi l'accessibilité aux vendeurs et aux produits. Ils sont vendus dans tous les marchés du quartier et les vendeurs sont généralement d'une sociabilité sans pareille comparée aux agents des structures sanitaires qui ne sont pas souvent

"accessibles", "sociables", et qui ne "considèrent" pas aussi souvent les populations locales. Par ailleurs, face à l'impossibilité d'avoir satisfaction au niveau des deux premières formes de recours, la population opte pour les structures sanitaires comme leur dernier rempart. Dans la plupart des cas, ce recours tardif peut être fatal à beaucoup de malades.

Il faut aussi noter que le choix de ces itinéraires thérapeutiques semble être guidé par les représentations que les bambaras, les peuls et dogons se font du paludisme. En effet, les peuls désignent le paludisme par «*Keefel*», les bambaras, «*sumaya*», les dogons, «*Koundiogou*». Ces nosologies, parmi tant d'autres, trouvent leur enracinement au niveau de la culture des différentes ethnies.

Dans cet article, il est donc question d'analyser les itinéraires thérapeutiques des malades du paludisme et les nosologies chez ces ethnies du Mali. La question centrale à laquelle ce travail répond est : en quoi les représentations populaires et les nosologies expliquent le choix des recours aux soins chez les malades du paludisme ?

Au plan structurel, l'article traite d'abord les aspects méthodologiques, suivis des résultats qui sont enfin discutés.

1. Démarche méthodologique

Pour cette étude, l'approche utilisée est exclusivement qualitative. Elle est adossée à la recherche documentaire. La population cible est constituée par les malades du paludisme, les herboristes et les vendeurs ambulants des comprimés antipaludiques dans trois quartiers de Bamako choisis de façon aléatoire. Il s'agit de Daoudabougou, Yirimadio et Bamakocoura pour les malades qui suivaient l'itinéraire thérapeutique aussi bien chez les herboristes que chez les vendeurs ambulants des comprimés antipaludiques, 2 patients de l'ethnie bambara, 2

peulhs et 2 dogons ont été interrogés. Si le choix des malades a été fait aléatoirement, celui des herboristes et des vendeurs des comprimés antipaludiques a été raisonné. Ainsi, à Daoudabougou, 2 ont été interrogés, 2 à Yirimadio, 2 à Bamako-Coura évoluant dans la vente des décoctions antipaludiques. Ces six personnes ont été choisies en fonction de leur renommée dans le domaine, 2 personnes ressources composées d'un Directeur Technique de Centre et d'une Sage-femme ont également été interrogées. L'enquête a concerné au total 14 personnes. Les entretiens étaient de type demi-directif. L'observation directe a aussi été utilisée pour mieux comprendre les relations entre les acteurs dans la prise en charge de la maladie.

Au plan éthique, nous avons pris le soin de garder l'anonymat des enquêtés. Quant aux données, elles ont fait l'objet d'analyse de contenu des discours des enquêtés.

2. Résultats

2.1. Nosologies du paludisme et leurs significations chez les Bamanan, les Peulh et les Dogon

Il ressort des résultats que les représentations populaires du paludisme ainsi que le recours aux remèdes traditionnels sont le fait d'acquisition par le biais des expériences vécues et des influences résultant des échanges sociaux. Au Mali, le paludisme est nommé différemment selon les aires culturelles. Les tableaux 1, 2 et 3, présentent respectivement les différentes appellations données au paludisme en langues bamanankan, peulh et dogon.

Tableau 1 : nosologie du paludisme en langue bamanankan

Langue locale	Appellations populaires	Traduction littérale
Bamanankan	« <i>Sumaya</i> » « <i>Farguant</i> » « <i>Koungolodimi</i> » « <i>Palu</i> » (dérivé de <i>paludisme</i>)	« Fraîcheur ou froid » « Corps chaud » « Maux de tête » « Paludisme »

Source : enquête de terrain, Bamako, 2024

Tableau 2 : nosologie du paludisme en langue peulh

Langue locale	Appellations populaires	Traduction littérale
Pular	« Hôrènaougulowgoulo » « <i>Keefel</i> » « <i>Dionte</i> » « <i>Poli</i> »	« Maux de tête » « Paludisme » « Fièvre » « Oiseau, maladies de l'oiseau »

Source : enquête de terrain, Bamako, 2024

Tableau 3 : nosologie du paludisme en langue dogon

Langue locale	Appellations populaires	Traduction littérale
Dogosso	« Koundiogou » « Wobu » « Sada » « <i>wobu</i> »	« Vomissement de couleur jaune » « Fièvre » « Maladie de l'oiseau » « La rosée, fatigué, sans force »

Source : enquête de terrain, Bamako, 2024

A l'analyse de ces tableaux, l'on constate que les appellations du paludisme varient d'une aire culturelle à une autre. Les Peuhls et les Dogons expliquent le paludisme dans le même sens. Cette situation peut être expliquée par l'existence des liens

séculaires qui unissent ces deux communautés. C'est au niveau de l'appellation qu'on peut noter une divergence entre deux ethnies. En revanche, en langue bamanankan, le paludisme a plus de noms qu'en langues peulh et dogon.

2.2. Étiologie du paludisme

Dans certaines aires culturelles comme chez les bambaras, la survenue du paludisme est souvent attribuée à une cause surnaturelle. Voici un peu l'histoire qui nous dit comment l'oiseau transmet le paludisme à l'humain, selon les bambaras : Selon eux, il y a un oiseau appelé « *kankan* » en bambara (cette appellation diffère d'une localité à une autre) qui, dans la nuit avancée, part au cimetière où il emporte du sable avec ses ailes. En ville ou au village, l'oiseau secoue ses ailes et laisse tomber sur toute personne couchée en plein air au clair de lune, ce qui donne le paludisme à la personne en question. Cependant, il y a un moyen de prévention : avant de se coucher au clair de lune, laisser auprès de soi de l'eau dans un récipient ou encore lire des versets de Coran, faire de petits crachats et masser tout son corps. Généralement, ce sont les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans qui sont les premières cibles de cet oiseau, vecteur du paludisme à cause de leur fragilité. Certains pensent que cet oiseau n'est pas un oiseau ordinaire, que c'est un oiseau maléfique, un oiseau « sorcier » (voir photo 1 ci-dessous).

Photo 1 : aperçu de l'oiseau causant le paludisme selon les bambar

Source : Kodio Ogobara, 2012.

Voici les propos d'une femme enceinte de Daoudabougou, âgée de 36 ans sur cet oiseau supposé transmettre le paludisme :

C'est un oiseau qui passe la journée dans le cimetière, il se cache dans un trou durant toute la journée, c'est à partir de la tombée de la nuit, vers le crépuscule, qu'il survole le village en battant des ailes et fait bomber de la poussière qu'il a emportée dans le cimetière et la fait tomber sur très fréquemment sur les femmes enceintes et les enfants qui sont couchés dehors et les rend malades. Cette maladie fait trembler les enfants et ils perdent connaissance. Ils ont aussi des vertiges avec des convulsions, on dirait qu'ils sont épileptiques. C'est pourquoi à l'approche de la tombée de la nuit, les parents conseillent aux

enfants de ne pas rester dehors, au risque de voir cet oiseau prédateur. Ce sont des croyances traditionnelles que nous avons chez nous. Le paludisme chronique rend fou l'homme, tellement c'est fort. La personne fait de mauvais rêves (des cauchemars), elle a peur de voir certaines personnes et les qualifie de sorciers ou sorcières. La personne agit tout simplement sous l'effet du paludisme chronique.

Ces discours sont une illustration des croyances populaires et des représentations sociales qui entourent toujours l'explication du paludisme malgré les progrès de la médecine quant aux facteurs favorables à la survenue de cette maladie. En réalité, il s'agit de l'accès pernicieux chez les enfants dû au paludisme grave forme neurologique. A ce niveau, nous sommes face à deux logiques opposées : celle acquise en fonction des expériences culturelles et celle émanant de la médecine biomédicale. En effet, ces représentations et nosologies n'influencent-elles pas les itinéraires thérapeutiques ?

2.3. Recours aux soins chez les populations

En ce qui les itinéraires thérapeutiques, les patients souffrant du paludisme, alternent la médecine conventionnelle, la médecine traditionnelle (photo 2) et l'automédication (photo 3). Selon M. T, directeur Technique du Centre, pour le traitement du paludisme simple, « c'est avec la combinaison thérapeutique à base d'artémisinine (CTA), dihydroartémisinine, pirapentique, pynandine, artémisinine et la quinine comprimé et pour le paludisme grave, c'est avec l'artésunate injectable, l'artemether injectable et la quinine injectable ».

A observer, la société malienne, la médecine conventionnelle est le dernier recours des populations en matière de traitement du paludisme. Cette situation s'explique en partie par

l'accessibilité géographique à joindre les centres de santé mais aussi par le coût. En effet, dans les centres de santé, les populations sont d'abord butées au paiement du ticket modérateur, ensuite elles vont se faire ausculter cliniquement et biologiquement par un soignant. Enfin, elles font face à une ordonnance qui leur revient plus chère si elles ne sont pas couvertes par une assurance.

Parlant toujours des itinéraires, les vertus des feuilles et des décoctions sont évoquées par les certains enquêtés dans la prise en charge du paludisme. Selon R.T, Herboriste à Daoudabougou :

Ah ! Les clients qui viennent ici, la plupart d'entre eux commencent leur premier traitement dans les centres de santé avant de venir continuer la suite de leur traitement avec les traitants traditionnels, mais il y a aussi des gens qui commencent directement chez les traditionnalistes. Si on fait le calcul des patients qui viennent nous consulter pour le paludisme, si on estime le pourcentage, sur les 100% de la population, les 70% se traitent chez les herboristes, surtout pendant le mois de septembre où nous sommes, c'est la période où tout le monde est malade de paludisme « *sumaya* ». Les causes explicatives de ce nombre pléthorique d'utilisateurs de la médecine traditionnelle dans la prise en charge du paludisme sont d'abord la proximité de cette médecine à la population, ensuite, l'attachement à la vertu de l'arbre dans la mentalité malienne et enfin, le fait que les médicaments des herboristes sont moins chers que ceux des vendeurs ambulants (« *yalayalafuraferelaw* ») et ceux des officines.

Pour traiter le paludisme avec la médecine traditionnelle, plusieurs plantes sont utilisées. Ce traitement peut parfois associer 10 plantes. Voici les propos de R.T, Herboriste à Daoudabougou à ce sujet :

Oui, il y a *ngolobè*, *Ségou falli*, *bôhboulou*, *folofanaka*, *goundjéboulou*, *tongè*, *korogué*, *n'kalama*, *waratigué*, *djou ni barie*. Le patient divise les morceaux des feuilles en partie ou si son récipient peut contenir tous les morceaux, là aussi il les met tous dans une marmite et les prépare, jusqu'à ce que les médicaments soient bien cuits, c'est en ce moment qu'il le boit et se lave avec pendant une semaine. Ah ! À la grâce de Dieu le malade guérira. Pour la durée du traitement, les gens ne sont pas les mêmes. Pour certaines personnes, ce médicament peut les guérir dans trois 3 jours et chez d'autres leur traitement peut durer jusqu'à une semaine ou plus même... Tous ces médicaments ne coûtent que 500 CFA en tout. C'était ma maman qui vendait ces médicaments-là. C'est après son décès que j'ai commencé à vendre aussi. Ah ! Aujourd'hui, quand même, on gagne beaucoup de clients par jour.

Photo 2: Décoction « Fura kuru »

Source : enquête de terrain, Bamako, 2022

Le recours à la médecine traditionnelle constaté chez une frange importante des malades, s'expliquerait non seulement par des raisons culturelles, de coût ou d'accessibilité. En effet, que ce soit les bambaras, les peuls, les dogon, l'attachement à la culture en ce qui concerne les soins, est une réalité. A ce niveau, non seulement le ticket modérateur n'existe pas, mais aussi l'association de certaines feuilles (dont le prix par tas est de 50 ou 100FCFA) soigne le paludisme surtout s'il n'est pas grave. Aussi, cette forme de recours n'est pas soumise à une lourdeur quant à l'accès. Il s'agit dans ce cas de figure, de préparer les feuilles des plantes désignées par le vendeur ou la vendeuse et de boire et se laver avec la décoction.

Photo3 : « Yala yalafura » (pharmacie par terre)

Source : enquête de terrain, Bamako, 2022

Face au coût des soins de santé jugé souvent élevé avec la médecine conventionnelle, certains patients ont recours à l'automédication pour soigner le paludisme. A.D, vendeuse de

médicaments à Yirimadio présente dans ce qui suit, ce qu'elle donne comme protocole de traitement du paludisme à ses patients :

Les comprimés qui entrent dans le traitement du paludisme sont nombreux. D'abord, il y a la chloroquine phosphate en comprimés pour les adultes et le sirop pour les enfants de moins de cinq ans. Pour la « chloroquine » comprimé, les adultes prennent 3 comprimés pour le traitement, et les enfants, c'est le sirop, on remplit la couverture de la bouteille une seule fois et on donne à l'enfant. Ça c'est pour la chloroquine. Il y a aussi ; « *sumaya bah* » où il faut 2 comprimés pour adulte matin et 2 comprimés le soir, et pour l'enfant, c'est 1 comprimé matin et soir pendant 3 jours ou 7 jours et « ciprofloxacine 500 mg. C'est surtout pour la typhoïde qu'on le prend, c'est 2 comprimés matin et soir si c'est fort. Au cas contraire, si la typhoïde ce n'est pas fort, c'est 1 comprimé qu'on prend. C'est le traitement du paludisme que j'ai. Ah ! Il y a beaucoup des personnes quand même qui viennent acheter les médicaments avec nous. Je ne vends que pendant la nuit. Je suis une femme du foyer ; c'est la nuit que j'ai le temps pour exercer cette activité, car dans la journée, je fais les tâches ménagères. Dieu merci, je gagne un peu dans ça, car je parviens à faire beaucoup de choses avec cet argent.

Ces propos témoignent de la persistance de l'automédication au Mali dans le traitement du paludisme comme pour d'autres maladies, en dépit des campagnes de sensibilisation pour l'abandon de cette pratique et des mesures entreprises par les autorités sanitaires pour lutter contre la « pharmacie par terre ».

L'analyse de l'enracinement de la « pharmacie par terre » montre que bien qu'elle soit une pratique nuisible à la santé publique, elle est encouragée par certains acteurs engagés dans la chaîne de distribution des médicaments. En effet, notre observation nous a permis de découvrir deux points de vente de médicaments non autorisés dans le District de Bamako. Au niveau de ces points de vente, les prix des médicaments sont très abordables, ce qui pousse certains pharmaciens de la place à s'approvisionner dans le « noir » auprès de ces vendeurs. Ces médicaments achetés dans des conditions obscures, sont placés dans les rayons de certaines pharmacies. Pour autant, le conditionnement de ces médicaments laisse à désirer. Ces pratiques ne sont pas sans conséquences négatives sur la santé des populations.

3. Discussion

Les nosographies bambara, peulh et dogon expliquent les signes du paludisme de façon identique, sauf que les appellations diffèrent d'une aire culturelle à une autre. La littérature sur les nosologies populaires du paludisme est abordée dans le travail de beaucoup de sociologues et d'anthropologues, qui ont fait des analyses sur les causalités du paludisme, hormis l'angle biomédical. Dans leur ouvrage collectif, Jaffré et Olivier De Sardan (1999) nous donnent deux grandes catégories repérables pour expliquer comment l'oiseau peut donner le paludisme à une femme enceinte et à son bébé. D'abord, la première catégorie regroupe des interprétations où le contact se présente comme suit : une rencontre d'une femme enceinte portant son enfant au dos passe là où l'oiseau prend son envol. Elle marche sur les traces laissées par l'oiseau. La seconde catégorie ressemble à des interprétations liées à un survol : l'oiseau survole la femme enceinte portant son bébé au dos. Toutes ces deux catégories sont repérables dans l'entité nosologique populaire bambara.

Par rapport à l'étiologie du paludisme, une étude de Zerbo & Somé (2007, p.44), énumère les expressions utilisées pour désigner la maladie comme *gangossine*, *maarou* chez les *Lobi* et *Birifordans* le Département de Gaoua au Burkina Faso. L'appellation de la forme grave est *djakodjo* selon les deux ethnies. D'une part, les mères d'enfants dégagent les symptômes du paludisme et d'autre part, ceux des tradipraticiens qui confondent les signes du paludisme à d'autres maladies. Selon ces auteurs, la survenue du paludisme est liée à plusieurs causes dont celles naturelles (Dieu, climat, environnement), alimentaires (huile, repas froid, repas gras, sucre) et le moustique.

Quant aux recours aux soins, Sissoko *et al.* (2021, p.150), expliquent l'itinéraire thérapeutique des patients dans le traitement du paludisme chez les populations de Wayerma II dans la commune urbaine de Sikasso au Mali. A ce sujet, ils citent l'automédication à travers les plantes comme recours dès l'apparition des premiers symptômes. Aussi, aborde-t-ils « *les pharmacies par terre* » comme une autre alternative aux soins ainsi que la médecine moderne comme dernier rempart. Par ailleurs, dans leur étude, Sidibé *et al.*, (2021, p.20) analysent les déterminants socio-culturels du recours tardif aux soins dans les régions de Kayes et Koulikoro au Mali. Selon ces auteurs : « *c'est la honte d'être en état de grossesse qui handicap le recours aux soins des patients. Au-delà de cet aspect, la méfiance à la médecine conventionnelle est considérée comme un frein à la fréquentation des usagers pour les soins* ».

La particularité de ce travail réside dans le fait qu'il analyse les nosologies du paludisme à travers différentes aires culturelles (dogon, bambara, peul). Etant issue de culture différente, chacune de ces ethnies a sa propre manière de percevoir le paludisme. Ces manières de percevoir la maladie déterminent les recours aux soins. En effet, les médicaments de « la pharmacie

par terre », les médicaments traditionnels ainsi que ceux de la médecine conventionnelle sont à la fois utilisés par les enquêtés.

Conclusion

Le paludisme est une maladie populaire dont chaque ethnie donne sa propre appellation pour le nommer. Les étiologies de cette maladie sont expliquées à la fois d'ordre alimentaire, environnemental, économique et mystique. La complexité de la prise en charge du paludisme emmène les malades et leurs tuteurs à emprunter des itinéraires thérapeutiques différents. La notion du paludisme et son traitement n'est pas admise que le seul domaine réservé à la médecine conventionnelle, mais appelle également des connaissances locales comme des guérisseurs traditionnels et les herboristes qui interviennent dans la prise en charge du paludisme surtout chez les enfants de moins de cinq ans.

Le paludisme est une maladie endémique et constitue un problème de santé publique au Mali à travers ses répercussions économiques. Il est à la base de l'absentéisme dans les lieux de travail, il cause la morbidité et la mortalité, des complications chez les femmes enceintes lors de l'accouchement et souvent même met en danger la vie des parturientes et du bébé. Force est de constater la résilience de la population malienne à y faire face, bien qu'elle soit vulnérable sur le plan économique, climatique et environnemental.

Ce travail, outre de strictes dimensions scientifiques, aidera d'abord les autorités du Mali, à comprendre que le paludisme est perçu différemment en fonction des aires culturelles. Ensuite, il permet la prise en compte du lien qui existe entre la perception et les itinéraires thérapeutiques. Enfin, ces dimensions doivent être intégrées dans les futures campagnes de sensibilisations en vue de réduire la morbidité du paludisme chez les couches vulnérables.

Références Bibliographiques

DIAKITE Baye, 2008. *L'appropriation différentielle de la maladie par les groupes sociaux : cas du SIDA au Mali*, Thèse de doctorat de sociologie, Université Paris 8, France.

DIARRA Tièman, 2012. *Paludisme, cultures et communautés*, L'Harmattan, Paris.

JAFFRE Yannick, OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 1999. *La construction sociale des maladies : les entités nosologiques populaires en Afrique de l'Ouest*, PUF, Paris.

JAFFRE Yannick, 2000. « Facteurs socioculturels et santé : l'exemple du Sahel », in *Santé publique et pays pauvres*, adsp, n°30, pp.48-49.

KODIO Ogobara, 2012. L'articulation entre la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle au Mali en général et en particulier dans le cercle de Bandiagara, dans le cadre de la lutte contre le paludisme, Thèse de doctorat en Sciences de la Santé Publique, Université à dite Roma Sapienza.

N'DOYE Tidiane, 2009. *La société sénégalaise face au paludisme : politiques, savoirs et acteurs*, Crepos- Karthala, Paris.

SIDIBÉ Yacouba, NIARÉ Fanta, COULIBALY Tièman, COULIBALY Ibrahima, KONATÉ Medina, TRAORÉ Diahara, DIOP Samba, BA Dialaw, 2021. « Déterminants socioculturels et recours tardif aux soins des enfants de moins de cinq ans et des femmes enceintes dans le cadre de la prévention et la prise en charge du paludisme en zone d'intervention du PGIRE de l'OMVS au Mali en 2019 », in *Revue Malienne de Science et de Technologie*, Volume 02, Numéro 26, Décembre 2021, pp.16-30, Mali.

SISSOKO Bouréma, DIALLO Issa & SISSOKO N'Bamori dite Naba, 2021. « Modes de perceptions du paludisme et recours aux soins chez les populations de Wayerma II dans la commune

urbaine de Sikasso », in Revue le Caïlcédrat, Numéro spécial (1), Canada.

SOW Adama, 2008. Recours à la médecine traditionnel en milieu urbaine, l'exemple de Pikine, Mémoire de Maîtrise, Université cheikh Anta Diop de Dakar, Dakar, Sénégal.

TRAORE Bréhima Chaka, DIALLO Issa, AROU Oumarou, 2022. « Interface entre la médecine traditionnelle et la moderne dans la prise en charge de la fracture osseuse à Bamako », in revue Nazari, Revue africaine de Philosophie et de Sciences Sociales, Numéro 014, juin 2022, pp.198-199, Niger.

ZERBO R & SOME D.T., (2007), « Etiologie atypique du paludisme : perceptions et stratégies locales de prévention dans le département de Gaoua, Burkina Faso », in Médecine Tropicale, Volume 67, Numéro 1, pp.43-47.

Des insectes « amis » des humains en communautés baoulé et sénoufo à Bouaké

¹KOUABLAN Adjoua Jeanne d'Arc

²DOUDOU Dimi Théodore

³OUATTARA Zié Adama

¹Socio-anthropologue de la santé,
Chercheure associée au Centre de Recherche pour le
Développement (CRD) Université Alassane Ouattara (UAO) ;
kadjouajeannedarc@gmail.com

²Sociologue de la santé, Maître de Recherche ;
Centre de Recherche pour le Développement (CRD) Université
Alassane Ouattara (UAO)
ddimi_faith@yahoo.fr

³Socio-anthropologue de la santé, Chargé de Recherche
Centre de Recherche pour le Développement (CRD) Université
Alassane Ouattara (UAO)
zieouattara513@yahoo.fr;

ORCID : <https://orcid.org/0000-0002-3965-0508>

Résumé

De manière générale, les insectes constituent une préoccupation de santé publique dans la mesure où ils sont source de maladies et de nuisances. Mais, au sein des habitations, certains d'entre eux sont perçus comme utiles. Cela a été mis en exergue à travers une recherche socio-anthropologique dans trois quartiers de la ville de Bouaké : Dar-es-Salam 1, Adjéyaokro et Koko. Celle-ci avait pour objectif de comprendre les représentations sociales et logiques des ménages liées à la lutte contre les insectes, rongeurs et reptiles domestiques. Pour ce faire, une enquête qualitative a permis de réaliser 25 entretiens semi directs. L'analyse des données traitées montre que dans les ménages, il existe un imaginaire social selon lequel la présence de certains insectes dans les habitations est source de protection voire de bienfaisance. Ainsi, la cohabitation de l'homme avec ces insectes, serait bénéfique, compte tenu des avantages que l'on y associe.

Mots clés : *Insectes, humain, symboles, amis, nuisances*

Abstract

In general, insects are a concern for public health to the extent that they are a source of diseases and nuisances. But, within homes, some of them are perceived as useful. This was highlighted through socio-anthropological research in three districts of the city of Bouake: Dar-es-Salam 1, Adjeyaokro and Koko. This aimed to understand the social and logical representations of households linked to the fight against domestic insects, rodents and reptiles. To do this, a qualitative survey made it possible to carry out 25 semi-structured interviews. The analysis of the processed data shows that in households, there is a social imagination according to which the presence of certain insects in homes is a source of protection or even charity. Thus, the cohabitation of humans with these insects would be beneficial, given the advantages associated with it.

Keywords: *Insects, human, symbols, friends, nuisances*

Introduction

Les insectes, constituent une préoccupation pour les populations au sein des ménages, en général. La cohabitation homme/insectes représente un danger pour l'être humain. Ils sont vecteurs de maladies et auteurs de plusieurs nuisances. Selon certains auteurs, les blattes sont sources d'inconfort au sein des habitations, ils sont associés à la chaleur ou encore à la saleté et suscitent un désir d'éradication. Rivault *et al.*, (1993), Rageau (1958). Au-delà des cafards, les moustiques, en plus d'être source de nuisance, sont auteurs de plusieurs maladies dont le paludisme est au premier rang avec 263 millions de cas en 2003, OMS (2024).

Ces écrits mettent en évidence le danger que représentent les insectes pour la vie de l'homme. Cependant, parmi ceux-ci, certains sont perçus comme utiles. En effet, il existe un imaginaire social selon lequel la présence de certains insectes dans les habitations est source de protection voire de bienfaisance dans les communautés Baoulé et Sénoufo. Cette utilité est perçue chez certains auteurs qui mettent en exergue le

rôle des insectes comme le moustique qui a une fonction de garde-frontière et la mante religieuse qui est utilisée comme test de grossesse dans le contexte africain Claeys et *al.*, (2009), Diahou (2000). Ce contraste met en exergue la relation entre les hommes et les nuisibles qui transparait chez Descola (2005), sous les vocables d’humains et non-humains, il établit une relation entre les différents êtres, en remettant en cause la frontière établie par l’occident entre humains et non-humains. Cette relation met en montre l’utilité des insectes qui est perceptible chez Jacquemet (2021), lorsqu’il écrit que les insectes sont utiles pour l’écosystème.

Ce constat conduit à une analyse des perceptions selon lesquelles certains insectes sont perçus comme source de protection et de bienfaisance.

A Bouaké, une recherche socio-anthropologique a conduit à ce constat. En effet, certains insectes, outre leurs nuisances, sont dotés d’un symbolisme fort et de ce fait bénéficient d’un traitement de faveur. Il s’agit notamment de la mouche, la mante religieuse, la guêpe maçonne, la guêpe ordinaire, les abeilles et les fourmis. Le présent article analyse le symbolisme qui entoure ces insectes dans les insertions socioculturelles susmentionnées. Il répond ainsi à la question suivante : comment s’explique la légitimité sociale accordée à ces différents insectes dans les communautés baoulé et sénoufo enquêtées à Bouaké, en dépit de leur potentiel nuisibilité ?

1. Cadre théorique

Le cadre théorique de cette étude repose sur la théorie des représentations sociales. Selon Jodelet (2002), les représentations sociales sont en effet, le savoir du sens commun qui est mis en œuvre dans la pratique de tous les jours. Elles sont des perceptions, des constructions, qui servent de guide d’action et de grille permettant de lire la réalité. La mobilisation de cette

théorie dans la présente recherche a permis d'identifier les formes de connaissances, les savoirs du sens commun, les formes de pensées sociales, les croyances populaires autour des insectes et de comprendre l'influence de ces modèles cognitifs sur les pratiques des populations dans la lutte face à ces insectes domestiques. Cette théorie a permis de mettre en exergue la dimension symbolique desdits insectes, qui, dans le quotidien des ménages jouissent d'une protection voire d'une vénération.

2. Matériels et méthodes

2.1. Site d'étude

Cette recherche s'est déroulée à Bouaké, ville située dans le Centre-Nord de la Côte d'Ivoire. Sa population en pleine croissance était estimée à 728.733 habitants en 2021 (RGPH, 2021). Bouaké regorge d'une population composée d'autochtones Baoulé et Tagouana, et d'allochtones (Malinké, Sénoufo, etc.). Il y a aussi des populations étrangères venues des pays de la sous-région à savoir : Mali, Burkina Faso et bien d'autres. La ville de Bouaké connaît une migration importante, elle est un pôle commercial avec des activités économiques diverses comme l'agriculture, le commerce, le transport, l'élevage, l'artisanat, l'industrie etc. On y trouve également différentes communautés religieuses dont les principales sont la religion chrétienne et musulmane (Ouattara, 2018).

La problématique des insectes est transversale à toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Toutefois, le choix de ville de Bouaké, deuxième ville importante du pays, pour cette recherche repose deux critères majeurs. Le premier est celui de la multiculturalité et la faible hétérogénéité des populations, comparée à Abidjan, qui habitent les quartiers enquêtés. En effet, le quartier Dar-es-Salam est fortement dominé par la communauté malinké, Ajéyaokro par les baoulé et Koko par les Sénoufo. Ce caractère multiculturel desdits quartiers, est un atout favorable pour la

conduite d'une telle étude visant la construction de sens autour des insectes. Le second critère est celui de la présence des facteurs favorisant le peuplement des insectes. Bouaké porte encore les stigmates de la crise de 2002. Dans la ville, on peut observer la présence de broussaille, de maisons abandonnées, des basfonds, des eaux stagnantes pendant la saison des pluies, des dépotoirs sauvages d'ordures ménagères, etc., aux abords des habitations. Ces facteurs sont les lieux de prédilection où naissent, prolifèrent les insectes qui envahissent les ménages. Selon Assé (2003), Bouaké est reconnue pour sa forte endémicité paludique. Autrement, les moustiques transmettant le paludisme y prolifèrent.

2.2. Techniques et outils de collecte

Les données ont été collectées au moyen d'une approche qualitative de type ethnographique mobilisant des techniques et outils de collecte variés. L'observation, l'immersion, l'entretien semi directif sont les techniques de recherche mobilisées. Elles ont été mises en pratique à l'aide des outils de collecte que sont le bloc-notes qui a permis de prendre des notes lors des entretiens et le guide d'entretien semi directif. Ce fut un ensemble de questions qui portait sur les représentations, pratiques et logiques des ménages dans la lutte contre les insectes. Par ailleurs, l'enregistreur numérique a été utilisés pour l'enregistrement des entretiens. Les données ont été collectées sur une période de 6 mois, allant du mois de septembre 2022 à février 2023 au sein des quartiers d'étude.

2.3. Traitement et analyse des données

Le corpus global est composé de 25 entretiens semi-directifs. Le traitement et l'analyse des données a consisté en la transcription des entretiens. Puis, les données transcrites ont été triées par thème et une analyse de contenu a été faite pour en décoder le sens. Epousant les principes éthiques en matière de recherche, le

consentement éclairé des enquêtés a été préalablement obtenu avant toute investigation de terrain. Pour la valorisation, notamment les publications scientifiques, les identités imaginées ont été attribuées aux répondants.

3. Résultats

Un état des lieux des insectes a été fait et les représentations ou symbolisme qu'ils inspirent ont été analysés.

3.1. Etat des lieux des insectes

Les insectes faisant l'objet de cette publication sont la mouche, la mante religieuse, la guêpe maçonne, la guêpe ordinaire, les abeilles et les fourmis noires.

3.1.1. Mouches

Du point de vue des populations enquêtées dans les trois quartiers, il existe différentes sortes de mouches. Certaines inspirent plus de dégoût par rapport à d'autres. L'accent est plus mis sur la couleur dans leur description. Il en existe de couleur noire et un autre type qui tire sur le vert. La verte est considérée comme impure car provenant généralement des toilettes et des endroits sales. Elle suscite un dégoût particulier chez les populations qui voient en elle l'incarnation de l'insalubrité. Cette mouche serait surtout attirée par les excréments et la viande fraîche. Les mouches affluent plus à une période de l'année, notamment celle des mangues. M. N'cho 43 ans Koko, chef de ménage, nous dit à ce propos ce qui suit :

« Pour les mouches là, il y a beaucoup de façons. Il y a ce qu'on voit toujours là, petit, petit, noir, noir là, eux on est habitué avec eux. Mais il y a un là, lui-même quand tu le vois tu penses à caca (déchet), WC en même temps, en tout cas tout ce qui est dégoûtant

quoi. C'est vert et puis il est gros comme ça, lui seulement quand tu déposes viande nette il est là ».

Ce verbatim, au-delà de l'exposition des ménages aux mouches, met en exergue une attitude dualiste des populations vis-vis des mouches. Il y a une certaine tolérance pour une catégorie de mouche « noire » contrairement à celle dite de couleur verte, perçue comme répugnante et nocive.

3.1.2. Mante religieuse

La mante religieuse est un insecte inoffensif selon les populations enquêtées qui s'invite de façon occasionnelle dans le ménage. Elle ne réside pas de façon permanente au sein de l'habitation. Sa présence est un signe annonciateur de bonne nouvelle, en l'occurrence celle de la venue d'une personne étrangère ou d'un bébé. Nous en voulons pour illustration, le propos ci-dessous :

« La mante religieuse, c'est un insecte qui ne vit pas avec nous comme les moustiques et les mouches. C'est un insecte qui vient de façon occasionnelle, quand tu le vois c'est qu'il y a étranger qui arrive ou un début de grossesse. », M. Konan 57 ans Adjéyaokro, chef de ménage.

3.1.3. Guêpe maçonne

La guêpe maçonne est un insecte qui selon les populations enquêtées, ne réside pas de façon permanente avec les hommes dans le ménage. Lorsqu'elle est présente dans un ménage, elle fait son nid dans un recoin de la maison à partir de la boue qu'elle récolte dans les endroits humides. Le nid une fois achevé, sert à la reproduction et est source de remède. Elle y met très souvent le cadavre de d'autres insectes tels que les araignées. Après ça,

la guêpe disparaît généralement, en laissant le nid au mur. Les propos ci-dessous l'attestent :

« Guêpe maçonne là, c'est un insecte qui n'est pas avec nous d'habitude, quand tu la vois, c'est qu'elle est en train de faire sa maison. Elle va prendre la boue dans les endroits qui sont déjà mouillés et puis elle vient dans la maison. Et puis ce qui est bizarre quand la maison très souvent tu ne la vois plus. Quand tu casses la maison parce que souvent on prend pour faire médicament de toux, tu peux trouver dedans des araignées qui sont mortes », M. A.T 51 ans Koko, chef de ménage.

3.1.4. Guêpes ordinaires

Selon les populations enquêtées, la guêpe est un insecte d'origine sauvage qui s'invite souvent dans les ménages. C'est un insecte dont la piqûre est douloureuse, et donc qui inspire la crainte chez les populations. L'intention première des populations est de l'éliminer une fois perçu au sein du ménage. Les propos ci-après le confirment :

« Humm la guêpe quand tu la vois dans la maison, tu veux toute suite la tuer parce qu'elle pique. Normalement sa place c'est dans la brousse, quand tu la trouves en brousse surtout si tu la déranges, elle va te piquer. Donc on la voit au village, ah on a toute suite l'intention de la tuer », M. C.L 45 ans Dar-es, chef de ménage.

3.1.5. Fourmis

Les fourmis de manière générale, sont des insectes que l'on rencontre à l'intérieur de la maison selon les ménages enquêtés. Elles ont pour préférence les produits tels que le sucre, le lait.

En un mot elles sont attirées par les produits sucrés. En plus de ces produits, on les rencontre aussi dans le pain et le plus souvent dans les plats de riz, dans la patte d'arachide. Leur présence au sein de ces aliments les rend difficile, voire impossible à consommer. A ce propos, dame M.K, 25 ans Dares-Salam 1, affirme ceci :

« Dans la maison, il y a aussi les fourmis à cause d'eux on accroche le pain au mur, après avoir mis ça dans un sachet. Souvent tu déposes riz quand tu viens, ils sont dedans, patte d'arachide, sucre, tout ce qui est sucré, tu les rencontres dedans, souvent tu vas voir il y en a qui sont petits, petits et ils sentent mauvais. Il y en a aussi qui sont gros noirs, ils dérangent beaucoup ».

Cette dame tout en dénonçant les nuisances dues aux fourmis « *ils dérangent beaucoup* », évoque l'existence d'une variété de fourmis en fonction de la taille et de la couleur.

3.1.6. Abeilles

Les abeilles de façon générale sont des insectes craints par les hommes selon les personnes enquêtées, à cause de leurs piqûres douloureuses. Ils sont des insectes sauvages qui s'invitent occasionnellement dans les ménages, soit seul ou en groupe. Selon les populations, la venue d'une seule abeille suscite la crainte, mais cette crainte est plus accentuée lorsqu'il s'agit d'un groupe d'abeille qui s'aventure dans un ménage. Les propos ci-dessous l'attestent :

« Les abeilles là, eux ils dans la brousse mais souvent tu les vois dans les maisons. Le plus souvent c'est un seul, mais quand on l'aperçoit, on fuit pour ne pas qu'il nous pique, quand ils sont beaucoup là

encore on court plus vite ». M. M.K, 25 ans Dar-es-Salam.

Cet état des lieux des insectes en question, montre que de manière générale, ils sont des nuisibles que les populations n'apprécient pas dans leurs ménages. Cependant, dans certains ménages, ceux-ci sont tolérés, accueillis et protégés. Selon les résultats de cette recherche, ces insectes, dans l'univers culturel des communautés, ont une utilité sociale. Ainsi, il importe de savoir comment ses insectes sont-ils socialement représentés au sein des communautés enquêtées ?

3.2. Représentations sociales des insectes dans les communautés Baoulé et Sénoufo

Les insectes sont objet de différentes représentations sociales dans les communautés étudiées. Celles-ci admettent par moment des similitudes au sujet de certains insectes. Ainsi, les insectes qui sont source de représentations sociales dans les deux communautés sont les suivants : la mouche, la mante religieuse, la guêpe maçonne, la guêpe ordinaire, la fourmi noire et l'abeille.

3.2.1. Représentations sociales des insectes dans la communauté Baoulé

Les mouches

De façon générale, dans la communauté Baoulé, les mouches (appelées *n'gonsien*) sont présentées comme des insectes protecteurs. En effet, selon les croyances, une nourriture vers laquelle aucune mouche n'est présente est susceptible de contenir du poison. Cependant, lorsque la mouche s'approche de la nourriture ou lorsqu'elle tombe dans la boisson, cette dernière

peut être consommée sans crainte. Les propos ci-dessous l'attestent :

« Tu sais chez nous les baoulés, la mouche est un insecte qui protège. Quand il y a une nourriture qu'il n'y a pas du tout de mouche autour, on se pose des questions. Mais quand les mouches rodées autour, on se dit ah voilà, on peut manger tranquillement, ou bien quand c'est la boisson, lorsqu'elle tombe dedans, on se dit qu'il n'y a pas de poison », M. M.K 42 ans Adjéyaokro, chef de ménage.

La mante religieuse

Selon les enquêtés, la mante religieuse ou « *assi kongo* » en baoulé est un insecte inoffensif. Sa présence signale la venue d'un étranger de façon générale. L'étranger peut être une personne connue ou non de la famille. Selon certaines sources, si au bout de trois jours, l'étranger ne se présente pas, c'est que sa présence annonce une grossesse au sein de l'habitation. C'est un insecte qui est associé à la fécondité. Sa présence signale qu'il y a eu une fécondation qui aboutira certainement à une grossesse. Compte tenu de son rôle, c'est un insecte à ne pas tuer selon les populations car il symbolise la vie. Les propos ci-dessous le confirment respectivement :

*« Ce que nous appelons « *assi kongo* » là, la mante religieuse, c'est un insecte qu'on ne tue pas. Il annonce une grossesse ou la venue d'étranger. Une fois sa mission accomplie, il disparaît », Dame Koffi 36 ans Koko, représentant du chef de ménage.*

La guêpe maçonne

La guêpe maçonne, est un insecte ordinaire comme tous les autres. Contrairement à la mante religieuse, il peut être tué car

infligeant par moments des piqûres qui sont douloureuses. Mais cette piqûre est une sorte d'autodéfense, elle le fait seulement lorsqu'elle se sent menacée. Cet insecte est généralement installé dans les recoins des habitations avec la plus grande discrétion possible. La boue de son nid sert de remède à certaines maladies comme la toux ordinaire et l'asthme. La particularité de ce nid est qu'il est fait à partir de la terre recueillie dans les endroits humides. Ce nid une fois arraché du mur est trempé dans unealebasse en forme de louche, le liquide sert de breuvage aux personnes malades afin d'atténuer la toux ou de régulariser la respiration d'une personne asthmatique. Au-delà de cet aspect, le nid de la guêpe maçonne est utilisé au cours de l'accouchement afin de faciliter la venue du bébé. Le même breuvage est donné à la femme en travail. La femme elle-même dissout le nid dans l'eau contenue dans laalebasse, le liquide obtenu sert de breuvage et les résidus doivent être appliqués par elle sur ses reins trois à quatre fois en partant du dos jusqu'au pubis. En outre, un autre usage est d'appliquer la patte à partir du nombril jusqu'au niveau du pubis. Selon les explications reçues, la première utilisation permet l'ouverture des entrailles de la femme et la seconde indique le chemin pour la sortie du ventre de la mère à l'enfant. Ces usages à des fins génésiques sont respectivement étayés des répondants dont les propos suivent :

« La guêpe maçonne est un insecte qu'on peut tuer parce qu'il pique. Sa maison est médicament, pour soigner la toux et l'asthme aussi. On prend sa maison, on met dans unealebasse avec de l'eau et puis on fait boire à la personne », M. Konan 45 ans Adjéyaokro, chef de ménage.

« Au village quand une femme doit accoucher, on prend pour faciliter l'accouchement. Le nid est dissout dans unealebasse pour servir de breuvage

à la femme en travail », Maman Nathalie 36 ans
Koko, chef de ménage.

3.2.2. Représentations sociales des insectes dans la communauté sénoufo

La guêpe ordinaire

Les guêpes, selon les répondants, sont une source de sécurité de par leur présence dans l'environnement domestique. En témoigne ce qui suit :

« Moi depuis l'enfance au village, on n'avait les guêpes devant la porte. Le vieux nous disait que ce sont des insectes à ne pas tuer, ni chasser car ils nous protègent des mauvaises personnes. Si quelqu'un vient avec une mauvaise intention, c'est-à-dire s'il veut faire du mal à une personne dans la maison, les guêpes vont piquer la personne. Donc on vivait avec ces guêpes », M. T.W, chef de ménage, Adjéyaokro 32 ans.

Ces insectes sont perçus comme une source de sécurité pour les populations bien qu'étant dangereux. Ceux-ci cohabitent avec les êtres humains et sont mêmes protégés par eux. Selon leurs perceptions, il s'agit d'insectes protecteurs ou encore d'insectes détecteurs de personnes avec mauvaises intentions. Les enquêtés estiment que, ces insectes particulièrement les guêpes installées le plus souvent à l'entrée de la maison, sont inoffensives. Elles sont présentes de façon permanente sans toutefois agresser les personnes qui y entrent et vivent. Mais elles deviennent offensives lorsque la personne qui accède à la maison le fait en ayant une mauvaise intention à l'endroit des personnes résidant dans la maison. En effet, la mauvaise intention évoquée peut être de l'ordre mystique ou magico-religieux, quelqu'un accédant au

ménage avec l'intention de jeter un mauvais sort à une tierce personne dans la maison. Il peut s'agir d'une maladie, mais aussi l'intention de d'attenter au succès d'une personne au sein du ménage.

Les fourmis

Selon des répondants, certaines fourmis dans la cosmogonie sénoufo sont annonciatrices ou porteuses de bonnes nouvelles. Celles-ci sont de couleur noire et se déplacent généralement en cohorte et en file indienne en portant avec elles leurs œufs. Elles sont discrètes et se déplacent d'un endroit vers un endroit précis sans nuire à quelqu'un. Leur présence au sein du ménage, pourrait annoncer la prospérité, la fertilité ou la venue d'un enfant. Ces fourmis ne sont pas combattues compte tenu du fait qu'elles sont porteuses de bonnes nouvelles. Cela est soutenu par l'un des répondant en ces termes :

« On va prendre les fourmis, les fourmis quand ils se déplacent avec leurs œufs, ils sont en groupe, là c'est un bon signe, ça pourrait annoncer la fertilité, la venue d'un enfant, la prospérité. Elles ne sont pas combattues », M. T.J, 60 ans chef de ménage, Dar-es-Salam 1.

Les abeilles

Les abeilles de façon générale sont des insectes craints par les hommes. Cependant dans la communauté sénoufo, la présence d'abeilles au sein du ménage a deux interprétations. La première interprétation souligne que lorsque l'abeille est seule et qu'elle fonce sur une personne, cela pourrait être un mauvais signe.

En effet, lorsque l'abeille se présente seule et qu'elle s'attaque à une personne, il peut s'agir d'un sort lancé par une tierce personne en vue de nuire à la vie d'autrui. La deuxième interprétation stipule, cependant que, lorsqu'elles viennent en

grand nombre s'installer dans l'environnement domestique, leur présence peut annoncer dans un premier temps la paix et dans un second temps, la protection. Lors de leur départ, elles laissent une niche toute blanche sans tache. La niche blanche laissée symbolise la paix ou la protection. De nos jours, la peur d'être agressées par ces dernières fait qu'elles sont combattues quand elles veulent s'installer. Ce qui fait perdre certainement la bonne nouvelle qu'elles portent. Nous en voulons pour preuve, les déclarations ci-après :

« Les abeilles peuvent venir s'installer et puis à un moment donné partir. Les gens utilisent ça pour faire le mal. Quand l'abeille est seule ce n'est pas bon. Maintenant quand elles viennent en groupe, elles peuvent rester là et puis s'envoler mais laisser une petite niche quand la niche est toute blanche ça peut annoncer la paix et ça peut être même des abeilles protectrices », M. T.W 41 ans représentant du chef de ménage Koko.

La guêpe maçonne

La guêpe maçonne est sujette à deux représentations dans la communauté sénoufo. La première stipule qu'il faut détruire son nid lorsqu'elle bâtit car le laisser longtemps dans l'environnement domestique pourrait apporter quelquefois la malchance. Ainsi, dans le domaine du bâtir, lorsqu'elle est présente sur le chantier, elle invite le propriétaire à tout mettre en œuvre pour accélérer les travaux en suivant l'allure à laquelle elle bâtit son nid. Lorsqu'elle est plus rapide, cela est susceptible de ralentir les travaux au niveau du propriétaire du chantier. Les personnes qui épousent cette idée pensent qu'il faut la combattre pour éviter la malchance. La seconde représentation, souligne qu'il ne faut pas la combattre car elle est une source de remède. En effet, le nid de la guêpe maçonne selon ces enquêtés, est un

remède contre l'oreillon. Le nid une fois récolté est rendu en patte avec de l'eau sur un morceau du canari cassé et badigeonné sur l'oreillon. Les propos ci-dessous corroborent ces analyses :

« La guêpe maçonne il y a certains qui disent, quand elle bâtit il faut enlever son nid, Parce que ça peut apporter la malchance. Mais son nid est un remède contre l'oreillon », M. T.D, 50 ans chef de ménage Dar-es-Salam 1.

La mante religieuse

Dans la communauté sénoufo, la mante religieuse a une représentation identique à la communauté baoulé. Sa présence dans le ménage symboliserait la venue prochaine d'un enfant. Il pourrait s'agir d'une grossesse qui peut être détectée les jours ou les mois à venir. La personne concernée par la grossesse peut être la maitresse de maison ou encore l'une des filles de la maison. Comme nous dit le propos suivant :

« La mante religieuse, les gens pensent qu'elle annonce la venue d'un enfant. Surtout quand elle vient se poser sur la maison, il faut vraiment en tout cas les jours ou bien les mois à venir, un enfant pourrait s'annoncer », Mme K.M, 39 ans représentant du chef de ménage Adjéyaokro.

Dans les deux communautés étudiées, les insectes susmentionnés sont sujets de représentations sociales. Ceux-ci se voient attribués une utilité sociale, un rôle de bienfaisance, et de protection au sein de ces communautés.

4. Discussion

Les résultats de cette recherche mettent en exergue différents

types d'insectes qui cohabitent avec les hommes au sein des ménages à savoir : la mouche la mante religieuse, la guêpe maçonne, la guêpe ordinaire, les abeilles et les fourmis noires. Les populations présentent les mouches comme des insectes existant sous différentes formes. Elles vivent dans l'intimité du ménage, certaines inspirant plus de dégoût par rapport à d'autres. Prompt à se poser sur la nourriture non protégée, les mouches sont associées à l'insalubrité du fait qu'elles sont fréquemment dans les endroits insalubres. Quant à la mante religieuse, elle est présentée par les populations enquêtées comme un insecte inoffensif, qui s'invite occasionnellement dans le ménage sans causer du tort à quelqu'un. Sa présence annonce une grossesse ou la venue d'un étranger. En outre, selon les populations, la guêpe maçonne est un insecte qui est une source de remède. En effet, le nid qu'elle batit sert de remède à certaines maladies. Aussi, les résultats de cette recherche présentent la guêpe ordinaire comme un insecte craint par les populations du fait de sa piqûre douloureuse, elles ont pour intention première de l'éliminer une fois perçu au sein du ménage. De plus, les fourmis de façon générale sont des insectes qui partagent l'intimité du ménage. Elles sont nuisibles car détériorant les denrées alimentaires. Par ailleurs, les résultats de cette investigation montrent que, les abeilles sont des insectes qui suscitent la crainte à cause de leurs piqûres, leur venu dans le ménage est source d'inquiétude. Mis en rapport avec les travaux antérieurs, il ressort selon Moisseeff (2005) que la mouche est un insecte familier qui partage l'intimité du foyer. Elle est associée à la décomposition des matières organiques sous l'action des bactéries. Elles colonisent les bâtiments tout en étant une source de nuisance Hinkle et Hogsette (2021). En dehors des mouches, des travaux ont mis en exergue d'autres types d'insectes au sein des ménages. A cet effet, Molho *et al.*, (2016), mentionnent que la présence du moustique tigre au sein des habitations a pour conséquences la transmission de maladies telles que la dengue,

l'infection à virus Zika constituant une menace pour la santé et la vie humaine. Quant à Kerbastard (2020), il mentionne que le frelon est un insecte dangereux pour l'homme qui s'installe dans les habitations, avec des nids camouflés, entraînant par moment de mauvaises surprises. Rivault *et al.*, (1993) lors de leur étude ont écrit que la blatte un s'installe dans les habitations, précisément dans les lieux de stockage de nourriture, les salles de bain et les cuisines, suscitant la répulsion et la gêne, elle constitue une nuisance comme la souris et le rat.

De façon générale, les insectes étudiés sont source de nuisance et de maladies pour les populations, en dépit de leur différence. Cependant, nos résultats de façon spécifique mettent en exergue certains insectes qui selon les populations sont inoffensifs en l'occurrence la mante religieuse et d'autres qui sont seulement source de nuisance entre autres la guêpe ordinaire, les fourmis.

En outre, les résultats de cette étude montrent qu'une utilité est accordée aux insectes dans l'imaginaire social des communautés enquêtées. En effet, certains insectes malgré qu'ils soient une source potentielle de nuisance et de maladies ont une utilité dans les communautés baoulé et sénoufo de Côte d'Ivoire. Notre recherche révèle qu'une utilité est accordée aux mouches dans la communauté baoulé. En effet, dans les croyances populaires, la mouche est un insecte protecteur contre d'éventuels empoisonnements. Sa présence autour de la nourriture ou dans la boisson signifie que celle-ci peut être consommée sans inquiétude. Cependant, les travaux de Bawa *et al.*, (2017), s'opposent à nos résultats. Selon ces auteurs, la mouche domestique et la mouche verte constituent des risques sanitaires. Celles-ci sont la cause de différentes maladies liées à l'alimentation. Elles sont à la fois des vecteurs et des réservoirs de pathogènes.

L'utilité accordée aux insectes, transparait également chez la mante religieuse car, elle est présentée dans le cadre de notre

recherche comme un insecte pouvant être utilisé comme texte de grossesse. Or, pour Diahou (2000), il ne s'agit pas d'un mystère, car « *Mantis religiosa* », ou la mante religieuse est attirée par une hormone chez la femme enceinte la 'HCG' (l'Hormone Chorion-Gonadotrophique humaine). Les populations enquêtées soutiennent ainsi que la présence de la mante religieuse dans le ménage est signe de la venue d'un étranger, ou d'un bébé dans les communautés baoulé et sénoufo de Côte d'Ivoire.

Aussi la guêpe maçonnerie, considérée dans le domaine du bâtiment, représente un insecte qui invite à faire comme elle, en termes de rapidité dans la construction. En effet, selon les populations lorsqu'elle s'installe sur le chantier pour faire son nid, le propriétaire devrait aller au même rythme que la bestiole au risque de ne pas pouvoir achever ses travaux, si jamais l'insecte prenait le dessus. La guêpe ordinaire représente une source de protection de par sa présence au sein du ménage. Selon les populations enquêtées, elle est une source de protection en ce sens qu'installer à l'entrée de la maison, celle-ci est inoffensive à l'endroit des résidents. Cependant, elle devient offensive lorsqu'une personne ayant une mauvaise intention s'y aventure. A l'image des insectes, certains reptiles sont aussi objet de représentations leur conférant une utilité. Massinissa (2021), mentionne que la salamandre dans les croyances nord-africaines est sujet de différentes représentations. En effet, dans les massifs du djurdjura et des babor, différentes légendes sont transmises aux enfants, ce qui constitue une source de conservation pour les populations.

Dans cette étude, les insectes utiles, bénéficient par moment d'une protection de la part des populations à l'image de la guêpe ordinaire. La protection dont il est question fait naître une amitié entre les insectes et les hommes, c'est en ce sens que Descola (2005), remet en cause la frontière établie par l'occident entre humains et non-humains. Selon lui, il peut s'établir une

communication entre humains et non-humains à travers les rêves et les visions.

Par ailleurs, les résultats de cette recherche révèlent l'utilité des insectes pour l'homme. Le nid de la guêpe maçonnerie représente une source de remède. Quant à la guêpe ordinaire, son installation dans le ménage constitue une source de protection pour ses membres. Ces résultats corroborent ceux de Césard *et al.*, (2008) qui affirment que les insectes sont utilisés à plusieurs fins en Amazonie indigène. Les nids secs des termites et des guêpes sont utilisés pour allumer le feu et pour la soudure de fontanelle des nouveaux nés. Également, les Kaingang, population *gê* du Sud du Brésil, ne tuent pas certains insectes en l'occurrence le moustique et la fourmi. Dans l'imaginaire social de ces populations, lorsqu'une personne décède, son esprit se transforme en un petit animal notamment une fourmi ou un moustique. Sa mort met définitivement fin à la vie de la personne décédée.

En synthèse, nous retenons de cette discussion que le non-humain n'est pas toujours dangereux pour l'humain. Il occupe souvent une place structurante dans la dynamique sociale de certaines communautés ethnoculturelles, dans leur imaginaire social, ce qui détermine les relations de protection, de cohabitation, de tolérance voire d'« amitié » qu'ils entretiennent entre eux (humains et insectes).

5. Conclusion

L'imaginaire social selon lequel certains insectes sont amis des hommes s'explique par le fait que ceux-ci cohabitent avec les humains qui leur trouvent une certaine utilité. En effet, dans les communautés Baoulé et Sénoufo enquêtées à Bouaké, il existe des insectes dont la cohabitation avec l'homme est une source de protection et de bienfaisance. Dans la communauté Baoulé de

façon générale, les mouches sont des insectes protecteurs, la guêpe maçonne est source de remède et la mante religieuse annonce la venue d'étranger ou d'une grossesse de par sa présence au sein du ménage. Chez les Sénoufo, la guêpe ordinaire est une source de protection. Sa présence dans le ménage protège les résidents de personnes dotées de mauvaises intentions. La présence de fourmis de couleurs noires se déplaçant en cohorte transportant leurs œufs est signe de prospérité et de fertilité. L'installation dans l'environnement domestique d'un groupe d'abeilles est signe de paix et de protection. La guêpe maçonne quant à elle, connaît une double représentation, tantôt elle symbolise la malchance, tantôt elle est source de remède et la mante religieuse annonce une grossesse ou la venue certaine d'un bébé. Les résultats de cette étude s'opposent cependant au point de vue de la santé publique, qui est de mener une lutte contre les insectes. Ils sont auteurs de nuisances et vecteurs de plusieurs maladies, dont la prise en charge nécessite la mobilisation de plusieurs moyens, sur le plan socio-économique, d'où l'idéologie de la santé publique de vouloir les éradiquer à travers différents moyens. Au demeurant, cet article fournit des insights dont la santé publique devrait se saisir pour une communication efficace dans la prévention des maladies vectorielles.

Références bibliographiques

ASSÉ Kouadio Vincent, BROUH Yapo et PLO Kouié Jeannot, 2003. « Paludisme grave de l'enfant au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bouaké en république de Côte d'Ivoire », *Archives De Pédiatrie*, No 1 Vol 10, pp 62.

BAWA Rabiétou, GBOGBO Koffi, HOEKOU Yao, MOLLONG Eyabana, NUTO Yaovi et GLITHO Isabelle, 2017. « Bactéries et moisissures associées à *Musca domestica* L. et à *Chrysomya chloropyga* Wied. (Diptera: Muscomorpha)

collectées sur deux sites à environnements différents de la ville de Lomé ». *Journal of Applied Biosciences*, vol 120, 12027-12035.

CÉSARD Nicolas, DETURCHE Jérémy et ERIKSON Philippe, 2008. « L'utilisation des insectes dans les pratiques médicinales et rituelles d'Amazonie indigène », *les insectes dans la tradition orale-Les insectes dans la littérature et les traditions orales*. Paris, vol 1, peeters-SELAF, Maison René Ginouvès (MAEF) 21, P 395-406.

CLAEYS-MEKDADE Cécilia et LAURENCE Nicolas, 2009. « Le moustique fauteur de troubles » *Ethnologie française*, 39(1), 109-116.

DESCOLA Philippe, 2005. « L'anthropologie de la nature », *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, N. 1, pp. 9-25.

DIAHOU Bertin, 2000. La mante religieuse, le test de grossesse Africain naturel, « rapport ».

HINKLE Nancy et HOGSETTE Jérôme, 2021. « A Review of Alternative Controls for House Flies », *Insects*, 12(11), 1042.

JACQUEMET Annick, 2021. Le déclin des insectes, « rapport »

JODELET Denise, 2002. « Les représentations sociales dans le champ de la culture », *information sur les sciences sociales*, no 1, pp. 111-133.

KERBASTARD Nicolas, 2020. Des abeilles, des humains et du miel, « thèse de doctorat », Université de Montpellier, Montpellier.

MASSINISSA Garaoun, 2021. « À propos des dénominations de la salamandre d'Afrique du Nord : Motivations, contact de langues et approche ethnobiologique », *Géolinguistique*, vol 21, pp 1-32.

MOÏSSEFF Marika, 2005. « Une variante sur la métamorphose pubertaire : Un adolescent qui fait mouche ». *Enfances & Psy*, 26(1), pp 29-42.

MOLHO Sonia, GAUTIER Arnaud, PATY Marie Claire et JESTIN Christine, 2016. « Représentations et comportements de

prévention des arboviroses en France métropolitaine », *Bulletin épidémiologique hebdomadaire*, vol (24) p 510.

OMS, 2024. Rapport 2024 sur le paludisme dans le monde, « Rapport »

OUATTARA Zié Adama, 2018. Vécu de la communication sanitaire autour de la Moustiquaire Imprégnée d’Insecticide à Longue Durée d’Action à Bouaké, « thèse de doctorat nouveau régime », Université Alassane Ouattara. Bouaké.

RAGEAU Jean, 1958. « Inventaire des arthropodes d’intérêt médical et vétérinaire dans les territoires français du Pacifique Sud ». *Congrès international d’entomologie. Congrès international d’entomologie, 10., Montréal (CA), 195/08*

RIVAULT Colette, MATHIEU Nicole, CLOAREC Anne et BLANC Nathalie, 1993. « Les blattes. Un animal de ville à toutes saisons », *les annales de la recherche urbaine* vol 61 pp 33-39

Conflits fonciers intergénérationnels autour des limites des territoires des villages de la Sous-préfecture de Gboguhé dans le centre-ouest ivoirien

LOGNON Franck Patrick,

Docteur en Sociologie

KOUAME Georges,

Enseignant chercheur à l'Institut d'Ethno-Sociologie à l'Université Félix Houphouët Boigny d'Abidjan-Cocody,

Résumé

Cet article analyse les conflits intergénérationnels autour du contrôle et de l'appropriation des droits fonciers sur les parcelles familiales situées sur les lignes de démarcation des territoires des villages de Doboua et Kramouah, d'une part, et Baléa 1, Baléa 2 et Batéguedéa 2, d'autre part. Spécifiquement, l'étude a débuté par l'examen de l'origine des droits fonciers avant de terminer par la description de la dynamique des conflits fonciers intergénérationnels constatés durant les opérations de délimitation des parcelles. Elle révèle que les patrimoines fonciers objet de conflits sont acquis à travers des arrangements fonciers suivant des relations d'alliance spécifiques basées sur le mariage. Avant les opérations de délimitation des territoires des villages, les conflits intergénérationnels étaient survenus autour des transferts fonciers extra-familiaux et résolus. Les opérations de délimitation des territoires des villages ont réactivé ces conflits, d'une part, et ont suscité de nouveaux conflits fonciers intergénérationnels, d'autre part, autour de ces parcelles au sein des familles bété. Particulièrement, la réussite des opérations de délimitation repose sur de nouveaux arrangements fonciers caractérisés par des transferts définitifs des droits fonciers originels contre le droit de propriété foncière entre les belles familles avec la mobilisation des mécanismes traditionnels de gestion des conflits familiaux par les autorités coutumières.

Mots clés : *conflits fonciers intergénérationnels, délimitation des territoires des villageois, droits fonciers, famille, bété*

Abstract

This article analyzes intergenerational conflicts over the control and appropriation of land rights over family plots located on the territorial demarcation lines of the villages of Doboua and Kramouah, on the one hand, and Baléa 1, Baléa 2 and Batéguédéa 2, on the other. Specifically, the study began by examining the origins of land rights, before concluding with a description of the dynamics of intergenerational land conflicts observed during plot demarcation operations.

It reveals that the land holdings that are the subject of conflict are acquired through land tenure arrangements based on specific alliance relationships based on marriage. Prior to the demarcation of village territories, intergenerational conflicts had arisen around extra-family land transfers and had been resolved.

Operations to demarcate village territories have reactivated these conflicts, on the one hand, and given rise to new intergenerational land conflicts, on the other, around these plots within Bété families. In particular, the success of demarcation operations relies on new land tenure arrangements characterized by definitive transfers of origin land rights against land property rights between in families of spouses, with the mobilization of traditional mechanisms for managing family conflicts by customary authorities.

Keywords: *intergenerational land conflicts, demarcation of villagers, territories, Land rights, family, bété*

1- Introduction

En Côte d'Ivoire, la délimitation des territoires des villages a débuté avec la dénomination « *délimitation des terroirs villageois* » à travers l'opération pilote du Plan Foncier Rural à partir de 1989-1990 dans treize (13) départements, notamment, Abengourou, Bangolo, Béoumi, Bondoukou, Bouaké, Dabakala, Daloa, Daoukro, Ferkessédougou, Korhogo, Odienné, Sakassou et Soubré. Particulièrement, dans le département de Daloa, les Sous-préfectures de Daloa, Zoukougbeu et Gboguhé ont bénéficié de ce projet. Les opérations de mise en œuvre du PFR

qui y ont été conduites entre 1989 et 1996 ont couvert 354506 ha sur 714743 ha prévus et ont abouti à des conflits fonciers dans certains cas (PGNTER, 1995). L'évaluation de ce projet pilote réalisée entre le 19 février et le 25 mars 1996 a révélé 38 litiges fonciers dont 22 sur l'identité des ayant droits, 8 sur les limites des parcelles et 1 portant sur les limites des terroirs des villages. Ce litige autour de la délimitation des terroirs des villages est antérieur au projet. Aussi, elle a indiqué que l'enregistrement des conflits n'avait pas été bien mené avec comme conséquence de nombreux conflits non pris en compte (CIRAD, 1996). En 1998, la décision de la vulgarisation du PFR sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre du Projet National de Gestion des Terroirs et d'Equipement Rural (PNGTER) a été prise par les autorités ivoiriennes. C'est dans l'entente du financement de l'extension du programme aux autres régions du pays via le PNGTER qu'émerge la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural (Chauveau et *al*, 1999). Désormais, la sécurisation du foncier rural à travers la délimitation des territoires des villages et la certification des terres rurales est portée par cette loi modifiée par les lois n° 2004-412 du 14 août 2004 portant amendement de la loi de 1998 et n° 2013-655 du 13 septembre 2013 relative au moratoire de 10 ans pour la constatation des droits coutumiers sur les terres du domaine coutumier et portant modification de l'article 6 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au Domaine Foncier Rural (Kouamé, 2016). Les constats des opérations montrent qu'elle produit des unités administratives qui ne correspondent pas à des unités de gestion socio-foncière (Chauveau, 2016), d'une part, et des conflits entre villages voisins ou non, pour le contrôle et l'appropriation de l'espace, d'autre part (Kouamé, 2018).

Lors des enquêtes réalisées dans la sous-préfecture de Gboguhé entre 2017 et 2020, les localités de Doboua, de Baléa 1, Baléa 2 de Kramoua et Batéguédéa 2 avaient bénéficié du projet de

délimitation des territoires des villages. En effet, des cas de conflits fonciers inter-villageois ont été constatés durant les opérations de délimitation des territoires des villages et celles de la délivrance des certificats fonciers via le projet Devi Programme 3 (DP3). Ils ont opposé les localités de Doboua et Kramoua ; de Baléa 1 et Batéguédéa 2 et celles de Baléa 2 et Batéguédéa 2. Ces conflits ont porté sur des ressources foncières bien précises situées sur la ligne démarcation qui séparent les territoires de ces villages parmi lesquelles certaines avaient fait objet de tensions inter-familiales. Ces ressources foncières qui sont au centre de ces conflits appartiennent à des familles spécifiques dont les générations actuelles assurent la gestion des droits fonciers et tirent pourtant profit des rentes foncières qui en découlent. Quels sont les fondements socio-culturels de la manifestation de ces conflits ?

Dans ce contexte, cette étude s'interroge sur la survenance de ces conflits fonciers intergénérationnels sur les familiales situées sur les zones de démarcation des territoires de ces villages durant les opérations de délimitation des territoires des villages. Spécifiquement, elle questionne, dans une perspective qualitative et des cas, l'origine des droits fonciers disputés entre les générations actuelles de ces familles, d'une part, et les dynamiques qui caractérisent ces conflits, d'autre part.

Pour répondre à ces interrogations, cette recherche se prête à l'analyse de ces conflits intergénérationnels survenus autour des ressources foncières familiales situées sur les lignes de démarcation des territoires de ces villages durant les opérations de délimitation des territoires des villages. Pour ce faire, l'article examine l'origine des droits fonciers établis sur ces ressources foncières avant de décrire et analyser la dynamique des conflits fonciers intergénérationnels. Après avoir explicité l'approche méthodologique, nous présentons successivement les résultats et la discussion avant de conclure cette étude.

2- Méthodologie

L'approche méthodologique de cette recherche est essentiellement qualitative. Elle repose sur l'approche de l'étude de cas qui permet d'expliquer, de décrire ou d'explorer des événements ou des phénomènes, des comportements d'individus ou de groupes dans leur contexte réel (Yin, 1989). En effet, les événements à l'étude sont des cas de conflits fonciers intergénérationnels survenus entre des familles issues de villages voisins au moment de la délimitation des territoires des villages. Les cas de conflits fonciers intergénérationnels étudiés ont été identifiés au sein de certaines familles à Baléa 1, Baléa 2, Batéguédéa 2, Doboua et Kramoa, dans la Sous-préfecture de Gboguhé (cf. figure 1, infra). A l'intérieur de ces villages, les familles enquêtées partagent des limites foncières qui représentent des sections des limites des territoires de leurs villages et ayant fait objet de conflit durant les opérations de délimitation des territoires des villageois. En effet, pour documenter ces conflits, nous avons conduit au total 10 entretiens semis directifs pendant 5 jours auprès des membres des générations actuelles et des chefs de familles opposées et recueilli des Procès-Verbaux (PV) de règlement des litiges auprès des chefferies et des bureaux des CVGFR des villages en conflit. Les guides d'entretien élaborés pour réaliser ces entrevues étaient structurés autour de l'origine des droits fonciers, d'une part, et de la description des conflits fonciers intergénérationnels existants avant les opérations de la délimitation des territoires des villages et les conflits fonciers intergénérationnels survenus au durant les opérations de délimitation des territoires des villages, d'autre part. Les informations recueillies ont été retranscrites à l'aide Microsoft office Word puis analysées via l'approche ethnographique des

droits fonciers et des interactions sociales. L'analyse ethnographique des droits fonciers et des interactions sociales est une approche compréhensive et descriptive des dynamiques des droits fonciers qui permet d'identifier les patrimoines fonciers ; de décrire d'une part les portefeuilles de droits fonciers portant sur ces patrimoines et d'autre part les interactions sociales autour des droits (Colin, 2004). La mobilisation de cette méthode d'analyse a permis de décrire les conditions sociales d'appropriation des droits fonciers sur les parcelles litigieuses situées sur la ligne de démarcation des territoires des villages transférés entre les différentes familles de villages voisins ainsi que la dynamique des conflits fonciers intergénérationnels qui ont émergés autour de la délimitation des territoires des villages.

Figure 1. Zone d'étude

Source. CNTIG

3- Résultats

3.1- Origines des droits fonciers associés aux parcelles conflictuelles

Dans la Sous-préfecture de Gboguhé, l'accès à la terre au sein des familles autochtones passe par la donation, l'héritage et les

prêts (Koné, 2006). Particulièrement, dans les localités de l'étude, les acteurs concernés ont accédé à la terre par donation et héritage.

3-1-1 L'accès à la terre par donation

Dans la sous-préfecture de Gboguhé et plus particulièrement dans les localités de l'étude, les transferts de droits fonciers associés aux parcelles situées entre deux villages via la donation sont également constatés. Ces transferts sont parfois conditionnés par certaines relations que les bénéficiaires entretiennent avec les donateurs au-delà des liens de parenté. Les cas que nous présentons dans cette étude en constituent des illustrations parfaites.

Encadré 1 : récit de l'appropriation d'une terre entre Batégudéa 2 et Baléa 1

Dans les années 1900 où on battait la forêt, notre grand-père a constaté que Baléa avançait rapidement vers Batégudéa. Il a installé son neveu T.G., fils de sa sœur mariée à Baléa à l'entrée du village de Baléa pour freiner la conquête de la forêt de notre famille. Avec l'aide de ses autres petits frères qui sont nos neveux aussi et d'autres membres de sa famille, il a réussi à occuper une vaste forêt. Vers la fin, le vieux T.G. a donné 8 ha de forêt à son neveu L.R., fils de son petit frère et 5 ha de forêt à son ami et beau-frère, T.S.

Confère Z.G., le chef de famille Touazéré grohan

L'analyse de ces propos révèle que l'appropriation de cette portion de terre devenue la ligne de démarcation entre les villages de Baléa (actuellement Baléa 1 et Baléa 2) et Batégudéa par la famille de T.G. de Baléa 2 a été favorisée par des arrangements fonciers stratégiques conclus entre la famille utérine et la belle famille de sorte à ce que la première de conserve le droit originel sur ladite parcelle. Via cette appropriation, les deux familles disposent des droits fonciers distincts, notamment les droits fonciers originels pour la famille

utérine et les droits de propriété foncière pour la famille agnatique de T. G. Ce droit foncier originel présente la famille utérine comme gardienne de la restriction portant sur l'aliénation de la parcelle via la vente. Pour sa part, à travers, le droit de propriété foncière, T.G. a transféré 8 hectares à son neveu et 5 hectares à son beau-frère. Ces deux faisceaux de droits fonciers sont transférables aux générations futures pour en assurer leurs pérennités sur le sol. Ainsi, les parents bénéficiaires de ces droits ont pu effectuer des transferts fonciers intergénérationnels comme cela se fait dans la sous-préfecture de Gboguhé en accordant des donations de terre à leurs propres enfants. Ces droits fonciers exercés sur ces parcelles sont également transférables par héritage.

3-1-2 Transfert des droits fonciers par héritage

Dans les sociétés traditionnelles ivoiriennes, la désignation de l'héritier se fait suivant un système de filiation adopté par la région concernée. En côte d'Ivoire, les recherches effectuées sur la transmission de l'héritage retiennent les filiations patrilinéaires, matrilinéaires et bilinéaires. Dans le système foncier coutumier des bété, la transmission de l'héritage des terres se structure autour des normes de la filiation patriarcale. Ces normes indiquent clairement la circulation de l'héritage dans le patrilignage. Il est transféré du défunt aux frères aînés du groupe familial (Koné et N'Guessan, 2005). Depuis quelques décennies, la transmission de l'héritage foncier de père en fils est autorisée par les normes coutumières (Lognon 2016 et Lognon et Toh, 2021). Cependant, il arrive parfois que les détenteurs de biens fonciers acquis lors de la phase de colonisation des terres choisissent eux-mêmes leurs propres successeurs avant de rendre leurs derniers souffles. Les propos d'acteurs suivants en constituent une illustration parfaite.

Encadré 2 : récit de transfert de droits sur une parcelle entre Doboua et Kramoua

G.L. de Kramoua, un neveu utérin de la famille minia de Doboua. Il a pratiqué la sorcellerie et il a été battu et gravement blessé. Sa famille maternelle est allée le chercher pour le soigner et payer l'amende qui comportait un pagne, boisson et l'argent. Il n'avait pas d'enfant. Il est tombé gravement malade et dans sa maladie, il a appelé sa famille paternelle et sa famille maternelle pour les informer que si la maladie l'emportait, sa forêt reviendrait à ses parents maternels. Il ne voulait pas voir un seul membre de sa famille paternelle travailler sur ses terres. Et la maladie l'a effectivement emporté. Après sa mort, sa famille paternelle n'a pas respecté sa parole. L'un de ses frères était le premier à travailler sa terre. Dans les jours qui ont suivi, il est tombé en pleine journée et a rendu témoignage pour dire que G.L. dit de laisser sa terre à sa famille maternelle et il est mort par la suite. Un autre a voulu travailler dans la même forêt et il est mort. Lui également a rendu le même témoignage. C'est dans ça que nos parents (parents maternels de G.L.) ont pris cette forêt. Chacun travaillait de son côté sous le regard du chef de famille feu K.K. Mon père s'est approprié la parcelle que j'occupe actuellement. C'est l'héritage de mon père.

Confère N.S., héritier de la parcelle litigieuse obtenue sur cet héritage.

Il en ressort que la transmission de l'héritage se situe à la deuxième génération après la première effectuée exceptionnellement (hors du cadre normatif défini par les normes de la filiation patriarcale) entre le neveu utérin détenteur du droit de propriété foncière coutumière et sa famille utérine sous la forme de dernière volonté avant sa mort pour l'assistance reçue de sa famille maternelle lors de la maltraitance qu'il a subie de ses parents paternels. Cet héritage foncier a été transféré

intégralement à la famille utérine avec l'appui du pouvoir spirituel valorisé par le défunt lorsque cela a été nécessaire. Il s'agit ici d'un transfert entre un individu et une institution de gestion de bien foncier. A ce titre, l'accès à la parcelle héritée a été encadré par l'arbitrage du chef de famille qui disposait du droit d'administration. En effet, il a autorisé à N.S. de prélever une part de l'héritage sur laquelle, il a établi ses droits personnels en créant des plantations transférables par donation et par héritage à ses successeurs. Ainsi, au décès de N.S., ses droits établis sur la parcelle qu'il a mise en valeur ont été transférés intégralement à ses fils comme l'autorise de plus en plus le système de gestion de l'héritage foncier chez les bété.

D'autres pratiques de transferts des parcelles situées sur la ligne de démarcation entre Baléa 2 et Batéguédéa 2 via l'héritage sont également identifiées dans les villages de Baléa 1 et 2. Dans ces localités, on retrouve des héritages tenus par les enfants des défunts parents. Ces transferts intergénérationnels des héritages présentent une double trajectoire de transmission des biens fonciers de succession au sein des familles. L'encadré ci-après la décrit parfaitement.

Encadré 3 : récits de transferts à une belle famille à Baléa 2

Après le décès de mon père, mon oncle a pris les 08 ha de café et 1 ha de cacao en héritage. J'étais à ses côtés jusque je devienne homme. C'est après son décès que j'ai pris les plantations de mon père.

Confère G.T., fils aîné et héritier de L.R., son défunt père.

J'ai reçu deux ha de café en héritage après le décès de mon père. En ce moment, j'étais déjà à la retraite. Je suis l'aîné de mon père. Je suis avec mon petit-frère. On est deux seulement. Donc, J'ai donné 1 ha de café sur les deux hectares à mon petit-frère. Le reste de ma parcelle, le jour où je ne serai plus là, ce sont mes enfants qui doivent prendre.

Confère T. R., héritier de T.N.

Ces transferts d'héritage ont été réalisés sur les ressources foncières reçues en donation par les défunts parents des actuels héritiers de la part de T. N. Dans le premier cas, l'héritage a été transféré au frère du défunt conformément aux normes de transmission de l'héritage chez les bété. Le fils n'a hérité qu'après le décès de l'oncle malgré la présence d'autres oncles car cette pratique de transmission de l'héritage est plus en plus autorisée en pays bété. La seconde illustration décrit la transmission directe d'héritage entre le défunt père et ses enfants à travers un morcellement de la ressource foncière héritée.

Les situations foncières à l'étude révèlent de profondes mutations au sein du système foncier de transferts des droits depuis quelques décennies à travers le remplacement des générations, notamment celles des enfants, a tant que bénéficiaires des héritages fonciers des défunts parents. Les changements des statuts des bénéficiaires des héritages fonciers n'ont en aucun cas remplacés les liens de parenté noués à partir du mariage bien au contraire, ils s'y maintiennent pendant que les dynamiques s'y produisent concomitamment. Ainsi, les nouveaux exploitants voisins de ces ressources foncières demeurent parentés et les mêmes droits établis sur ces parcelles restent les mêmes. La valorisation de ces droits fonciers associés à ces parcelles situées sur la ligne de démarcation desdits villages est parfois source de conflits fonciers entre les familles alliées et surtout durant les opérations de délimitation des territoires des villages où les droits originels sont interprétés par les familles utérines comme sensés disparaître à la fin de la procédure.

3.2- Les conflits intergénérationnels autour de la délimitation des territoires des villages

Depuis plusieurs décennies, la Sous-préfecture de Gboguhé connaît des conflits inter-familiaux autour de la terre. Ces

conflits opposent des familles autochtones entre elles et parfois des familles autochtones aux familles allochtones ou allogènes. Ces conflits existaient avant les interventions de l'Etat ivoirien en termes de politique foncière. Ils ont également été suscités ou réactivés par la sécurisation des droits fonciers via le Plan Foncier Rural et la mise en œuvre de l'ex-SATMACI (Koné et Chauveau, 1998). Dans la conduite de cette étude dans cette société, nous avons également fait le même constat dans le cadre du projet de délimitation des territoires des villages. En effet, nous présentons les conflits inter-familiaux survenus avant le projet puis ceux apparus dans le cadre du projet susmentionné.

3.2.1- Les conflits fonciers inter-familiaux survenus avant les opérations de DTV

Les conflits inter-familiaux sont apparus dans le courant du 19^e siècle. Ils portent sur les limites des parcelles et la remise en cause des transferts des droits fonciers aux étrangers. Le premier cas que nous présentons oppose deux familles de Doboua et de Kramoua (voir encadré 1).

Encadré 4 : récits de conflit opposant les familles Yokora de Kramoua et Minia de Doboua

C'est chez lui à la maison que G.L. a appelé sa famille maternelle et sa famille paternelle pour leur dire qu'à sa mort, c'est sa famille maternelle qui devait prendre son héritage. C'est comme ça que ses oncles maternels sont devenus nos voisins limitrophes sinon au départ, c'est avec G.L. qu'on faisait limite. Maintenant, en 1951, il y a eu problème de limite entre Y.G., le père de Y.J. et G.L. et L. N. au départ. Dans sa manifestation, il a touché S.A., le grand-père de N.Z.. Mon oncle a estimé qu'ils avaient dépassé la limite dans l'exploitation de la parcelle que leur neveu G.L. a cédée à sa mort. Mon oncle Y.A. a déterré leurs plants de café et cacao pour planter son café. Lorsqu'ils ont su, ils ont aussi déterré pour mon oncle pour remplacer leurs plants déterrés. Mon oncle les a déterrés à nouveau. Ils sont allés le convoquer chez les colons. Ces derniers les ont en fermés. Mon père est un ancien combattant donc,

lorsqu'il s'est rendu chez les colons, il s'est présenté comme ancien combattant et il a fait libérer son cousin. Mon père a voulu les enfermer et ils ont demandé pardon et ils ont fait la limite. Donc depuis ce temps, il n'y avait plus de problème entre le père de N.S. et la famille Y.G.. Ce problème a été résolu avec Y.P. qui connaît bien les limites. Y.J. qui ne connaît pas les limites a réveillé le problème en installant sur la parcelle de sa propre volonté sans demander à son frère aîné Y.P. qui connaît bien les limites.

Confère B. P., Chef de famille Kramoua.

*Du vivant de mon père, il y a eu problème de limite entre mon père et la famille Y.G. mais, il avait été réglé en redressant la limite. En fait, la maman de leur petit frère Y.N. vient de notre famille donc leur chef de famille et le chef de notre famille ont décidé qu'on est devenu comme la même famille et qu'on laisse tomer palabre pour refaire la limite. Dans ça, leur grand frère Y.P. et mon père ont fait la limite ensemble. Y.J., lui il vit à Daloa, un jour, il vient et il rentre dans ma brousse pour travailler. **Confère N. J. , héritier de la parcelle après le décès de son père.***

Ces propos montrent que les conflits de limites qui opposent différentes familles de villages limitrophes de la sous-préfecture de Gboguhé sont dans certains cas très anciens. La désignation des successeurs s'est faite dans le domicile du neveu utérin loin de la parcelle sans aucune clarification des limites avec les patrimoines fonciers des autres frères. Ces transferts des structures de droits fonciers aux contours flous sont très souvent en proie à des tensions foncières. Les intensités des conflits autour des débordements des limites se rapportent aux contextes familiaux fragiles marqués par des transmissions d'héritages fonciers contestées au sein des familles. Les séquelles de ces conflits s'expriment à travers le renouvellement des générations dans la gestion de ces patrimoines fonciers hérités et surtout dans un contexte de sécurisation foncière par la délimitation des territoires des villages voisins. Les autorités traditionnelles se réfèrent aux normes de parenté, notamment, les alliances tissées à travers le mariage pour les arbitrer.

Au-delà des conflits de débordement des limites, la marchandisation des droits de propriété foncière coutumière acquis à travers des arrangements fonciers anciens avec les matrilineages des pères depuis plusieurs décennies constituent des facteurs de conflits intergénérationnels au sein des familles bété (voir l'encadré 2).

Encadré 5 : récits de conflit opposant les familles Touazérégrohouan de Baléa 1 et Krégbéguhé de Batéguédéa 2

Son père feu L.R. fut notre neveu. C'est le fils à notre sœur Z.I.. A l'époque leur forêt était Yokoréa et on les a chassés. Donc, c'est K.A. qui lui a donné 8 ha de terre (forêt et une partie de carrière). G.T. est le deuxième héritier. C'est dans la plantation qu'il a vendu une partie à B.O.. Il n'est pas seul et le dernier neveu. Ce ne sont pas ces parents paternels qui lui ont donné ça. Donc, il ne doit pas vendre ça. Maintenant, la carrière nous (sa famille et la mienne) servait aux maraichers. Un jour on constate que B.O. occupait la carrière. On lui demande, il dit c'est G.T. qui lui donné pour manger. Donc, on lui a dit si c'est pour nourrir étranger, on va lui arracher notre carrière. Mais, chez nous, lorsqu'on donne la forêt à quelqu'un, le bas-fond appartient toujours au propriétaire terrien.

Confère G.K., de la Famille Krégbéguhé et voisin limitrophe de G.T.

La parcelle que j'occupe, je l'ai reçue en héritage après le décès de mon père. J'ai eu un problème donc j'ai vendu une partie de ma forêt à B.O. Pour faire ses cultures vivrières, je lui ai dit d'exploiter la carrière. Pour ça, ils sont venus me voir pour dire que la carrière leur appartient et que c'est forêt qu'ils ont donné à mon père et non la carrière. Ils ont dit à B.O. ne pas travailler dedans ».

Confère G.T., fils de L.T. et héritier de la parcelle litigieuse

A l'analyse, ces propos révèlent deux transferts extra-familiaux (vente et prêt) d'une portion de terre prélevée sur la parcelle héritée de L.T., neveu utérin de la famille Krégbéguhé à Batéguédéa 2. La vente de la parcelle prélevée sur l'héritage a créé un contexte de conflit latent entre la famille utérine et son

neveu utérin exacerbé par le prêt de la carrière à un allogène. Pour la famille utérine, la parcelle est sensée nourrir uniquement les descendants de leur défunte sœur mariée au défunt père du cédant. En effet, les gestionnaires ne doivent ni l'aliéner par la vente, ni la céder à un étranger pour assurer les besoins personnels. Ces ressources foncières doivent être transmises intégralement aux générations futures. Ces tensions constituent des moments où les familles maternelles font la preuve de leur droit originel qui s'exprime par le droit de regard pour réguler la transmission de ces parcelles aux générations futures.

Les empiètements des limites des parcelles et la marchandisation des terres acquises dans les matrilineages constituent les principales sources des conflits qui opposent des familles alliées des villages voisins. En effet, ils sont très souvent résolus dans un cadre familial suivant les normes de parenté. C'est dans ce contexte traversé par ces conflits interfamiliaux qu'intervient la délimitation des territoires des villages qui n'a pas manqué de les ressusciter.

3-2-2- Les conflits inter-familiaux pendant les opérations de délimitation des territoires des villages

Dans le cadre du projet de délimitation des territoires des villages, nous avons identifié des conflits qui ont opposé différentes familles de villages voisins. Certains sont apparus lors de la procédure et d'autres après celle-ci. Nous présentons successivement les conflits opposant les nouvelles générations qui composent la famille Touazérégrohouan de Baléa 1 et celles de la famille Krégbéguhé de Batéguedéa 2, les générations actuelles de la famille Bidiguhé de Baléa 2 et celles de cette même famille Krégbéguhé et enfin les générations actuelles de Minia et Kramoua.

Encadré 6 : récits de conflit opposant les familles Touazérégrohouan de Baléa 1 et Krégbéguhé de Batéguédéa 2

Après la délimitation, la parcelle de mon vieux (mon père) a été coupée à la moitié (5ha du côté de BALEA et 4 ha du côté BATEGUEDEA). Deux ha sur cette parcelle avaient été vendus clandestinement à un burkinabé par les deux frères G.F. et S.L. de la famille maternelle de mon père. La parcelle contenait mes vieux plants de café et cacao. Le burkinabé avait commencé à nettoyer. Lorsque j'ai constaté les faits, j'ai dit au burkinabé que la parcelle m'appartient. Il a vérifié et il a compris. Donc, il a laissé ça. Lorsque j'ai mis la main dessus et que j'ai commencé à travailler, ils sont venus me voir pour dire que la parcelle leur appartient désormais donc, d'acheter ça dans leurs mains. Moi, j'ai dit que c'est la place de mon père. C'est comme ça, ils sont allés me convoquer chez le chef du village de Baléa 1.

Confère Guina, fils aîné de Logbo de Baléa 1 et héritier de la parcelle litigieuse

Nous, on ne fait pas limite avec les gens de Baléa. Leurs forêts se trouvent Yokoréa. Ils ont eu problème là-bas et on les a chassés. Ce sont nos parents qui les ont installés ici. Avant, les limites entre les villages étaient des termitières, les bois et la rivière Sakokihighnihi. Aujourd'hui, ces bois et termitières n'existent plus. Seule la rivière existe. Les ancêtres qui les ont installés ne sont plus. C'était compliqué mais on a quand-même fait la limite. La limite qu'on a faite est passée dans la plantation de L.R. laissant la carrière de mon côté. Moi, j'ai vendu ça Birahima. G.T. a bloqué les travaux du monsieur. Donc, je suis allé le convoquer chez le chef de Baléa 1, son village. Le chef a demandé qu'on trouve une entente car on est parenté. Dans ça, j'ai décidé qu'il rembourse l'argent du monsieur pour prendre la plantation. Et c'est ce qu'il a fait.

Confère S.A., chef de famille Krégbéguhé et voisin limitrophe de G.T.

Ces propos montrent que ce conflit est survenu dans le cadre de la délimitation des territoires des villages. Il met en scène des familles qui avaient connus des tensions autour de la cession des

parcelles à un allogène via la vente et le prêt. Il traduit les difficultés de maîtrise des limites des parcelles par les nouvelles générations du fait de l'inexistence des marqueurs de limites naturels utilisés par les défunts parents pour situer la ligne de démarcation au contour flou entre Baléa et Batéguéa du fait de la superposition du droit de propriété foncière au sens de droit d'usage permanent et du droit foncier originel au sens de droit prééminent détenu respectivement par la famille Touazérégrohan de Baléa 1 et Krégbéguhé de Batéguédéa 2. Ensuite, la délimitation a représenté un prétexte dont le contenu est renforcé par la non maîtrise des marqueurs naturels des limites pour retirer la carrière anciennement objet de tensions à la suite de son prêt à l'allogène. Cependant, dans la coutume bété, on ne reprend pas la terre aux neveux ; on ne la lui vend pas non plus car cela constitue un manquement aux sœurs. Dans le cadre espèce, les neveux voient leurs droits ou prérogatives foncières renégociées par les oncles utérins; une pratique qui va à l'encontre de la culture bété. Enfin, les liens de parenté partagés entre les individus en conflit ont été mobilisés pour dissiper les tensions et favoriser par ricochet la réussite de l'opération de définition de la limite entre les deux entre les deux villages.

Les conflits qui opposent des familles appartenant à des villages voisins n'éclatent pas toujours entre des acteurs qui partagent des liens étroits de parenté. Les relations d'alliance sont parfois mises à rude épreuve comme l'indique l'encadré 4 ci-dessous.

Encadré 7 : récits de conflits opposant les familles Bidiguhé de Baléa 2 et Krégbéguhé de Batéguédéa 2

La délimitation du territoire de notre village a divisé mon champ en deux parties. 1 ha est rentré dans le territoire de Batéguédéa 2. Cette parcelle de 1 ha a été vendue à un malien du nom Y.A.. Le malien avait fait son champ de maïs peu de temps après. Donc, lorsque j'ai su ça, j'ai dit au malien que c'est ma parcelle. On lui a donné le temps de récolter son maïs avant de lui rembourser son

argent. Et après, on a échangé avec le vendeur nommé K.V. qui est l'un des petits frères du chef du village. J'ai eu un problème de limite avec Z.D.. Ces plants ont été déterrés pour redresser la limite. Moi, j'ai planté de son côté et du côté Batéguédéa pour sécuriser le milieu composé de forêt vierge.

Confère René, fils aîné de Tapé de Baléa 2 et héritier de la parcelle litigieuse.

La limite entre nous et les gens de Baléa 2 était Sakokignihi (rivière). Puisque dans le temps, l'ancêtre K.A., chef de la famille Krégbéguhé avait installé son neveu L.R. près de la rivière logrougnihi qui se trouve après la limite de départ. Tout s'est passé dans les années 1900 par là. Lui, il a été suivi par son frère T.R. Maintenant, après la délimitation, les parents et moi, on n'a pas reconnu la partie de B.G.. Mais, il y avait un problème. T.R. était marié à une sœur de la famille, même si on ne lui avait pas donné, on ne pouvait pas lui prendre tout sinon la sœur n'allait pas avoir quelque chose pour manger. Les deux familles se sont réunies et nous, on a décidé de prendre uniquement la partie non mise en valeur pour laisser ce qu'il a planté. Si aujourd'hui, on fait limite avec Baléa 2 jusqu'à Logrougnihi, c'est à cause des neveux. Ce sont les neveux qui leur ont donné ce pouvoir-là.

Confère S.A, chef de famille et chef de village de Batéguédéa 2

Ce conflit apparu dans le cadre du projet de délimitation des territoires des villages oppose des familles qui ne sont pas directement liées par des rapports de parenté mais plutôt ceux de l'alliance par le mariage de l'une des filles de la famille détenant le droit foncier originel. Il se manifeste par le retrait d'une portion de la parcelle cédée au beau-frère T.R. si bien qu'il n'existait aucune clause de prélèvement de la ressource foncière au sens de retrait de terre. La référence aux prérogatives foncières des neveux a permis à la famille de T.R. de conserver une partie de parcelle et à fixer la limite entre les deux villages à l'endroit actuel dans les démarches de résolution du conflit. La situation observée entre les localités dénommées Doboua et Kramoua est tout à fait particulière par la nature des relations qui

lient les protagonistes et par sa manifestation. Le contenu de l'encadré 5 constitue une illustration parfaite.

Encadré 8 : récits de conflits opposant les familles Yokora de Kramoua et Minia de Doboua

Lorsque le projet est arrivé chez nous (Doboua), on a limité village par village, forêt par forêt, les bornes sont un peu partout. Un jour, je vais dans mon champ et je vois que les bornes ont été déterrées. Donc, je lui (N.J.) ai demandé. Il dit que les bornes ne sont pas à leurs places. Il dit que, c'est derrière et qu'on doit déplacer ça vers mon côté pourtant son grand-frère qui connaît bien les limites était présent. Je lui ai dit qu'on allait prendre un jour pour aller planter ça. Son grand frère était débordé et le vieux ne pouvant pas se déplacer, on est allé là-bas. Chacun a donné 5000 francs pour le déplacement du Comité Villageois de Gestion Foncière (CVGFR) de Doboua et Kramoua. Les deux CVGFR ont dit que comme son grand frère avait déjà planté donc de laisser. La plantation a été faite via le planter-partager et puis c'était grand. Sinon, si on tient compte de la borne, sa place allait me revenir. Les deux CVGFR et les deux chefferies des deux villages (sous-chef et un notable), lui et moi, sommes allés sur le terrain. On a eu un terrain d'entente. On a tenu compte de ses plants pour rattraper la borne. On est retourné chez le chef de Kramoua pour partager le repas (riz avec sauce graine, boisson) pour dire que les choses se sont bien passées. Il n'y avait plus de problème jusqu'au décès de mon vieux (père) en 2016. Cette année, son petit-frère dit qu'on va refaire la limite. J'ai expliqué le problème à mon cousin qui est son frère de même père. Il dit qu'il ne sait pas comment il va lui parler. J'ai dit de voir son grand frère qui a fait limite avec les CVGFR lorsqu'il y avait problème avec mon père parce-que moi, je ne vais pas partir là-bas.

Confère N.S., héritier de la parcelle litigieuse

Nous, on ne fait pas de limite avec la famille minia de Doboua. Ce sont les grands parents qui ont provoqué tout cela. A l'époque G.G., le petit-frère du défunt G.L., était le chef de notre famille (Kramoua). Mon père Y.A. et le défunt qui leur a dit de prendre son

héritage après sa mort étaient des cousins et faisaient limite. La mère de notre demi-frère Nestor qui est le premier fils du vieux vient de la famille minia de Doboua. Donc, on ne pouvait pas parler de limite entre eux nous. On était comme des frères de même famille. Les parents travaillaient sans tenir compte des limites entre eux. Lorsque le projet de certification est arrivé chez eux (Doboua) en 2008, on devait faire la limite avec Doboua forêt par forêt. Mon demi-frère Nestor qui était l'aîné de la famille avait accepté et ils ont fait la limite à mon absence. Quand moi, je suis arrivé, je n'étais pas d'accord. J'ai déterré les bornes et j'ai donné la parcelle en planter-partager. Le monsieur avait planté une petite partie quand N.S. et sa famille sont venus nous (moi et le chef de famille) voir pour refaire la limite. Le chef de famille avait dit qu'on est même famille donc on a qu'a laissé ça et trouver une entente. C'est dans ça chacun a donné 5000 F FCA au CVGFR et au représentant du chef pour refaire la limite.

Confère Y.J., fils cadet de Y.A et voisin limitrophe de N.S., héritier de la parcelle litigieuse

Ces propos traduisent une situation de conflit autour de la remise en cause de la limite tracée lors de la procédure de délimitation des territoires des villages de Doboua et Kramoua durant le cadastrage d'une parcelle située sur la ligne de démarcation. L'examen des liens de parenté des protagonistes révèle qu'ils partagent des liens familiaux tissés à partir de plusieurs mariages consentis entre leurs familles respectives. En effet, les mères respectives de Y.J. et G.L., tous les deux respectivement neveu et oncle agnatique sont issues du même groupe familial du lignage Minia de Doboua.

Au regard de ces liens de parenté, la définition de limite n'était pas rigoureuse au point où les nouvelles générations n'avaient pas la possibilité de définir avec exactitude la ligne de démarcation. A travers le projet de délimitation entre les villages, les nouvelles générations se sont donnés à la

clarification consensuelle de leurs limites territoriales autrefois vagues avec l'appui des chefs de familles, des chefferies villageoises, des comités villageois de gestion des terres en milieu rural, dans un cadre de référence normatif axé sur les alliances matrimoniales qui caractérisent fortement la famille, structure sociale et foncière fondamentale dans la société bété. Le contrat familial autour de l'exploitation de la terre se retrouve ainsi rompu sans affecter toute la structure des liens de parenté dans la mesure où ces derniers concourent à la résolution des conflits.

3- Discussions

Cette étude conduite dans la Sous-préfecture de Gboguhé, dans les localités de Baléa 1 et 2, Batéguedéa 2, Doboua et Kramoua s'est intéressée particulièrement aux conflits intergénérationnels survenus autour des ressources foncières situées sur la zone de démarcation entre les territoires de ces villages dans le cadre du projet la délimitation des territoires des villages conduit par le gouvernement ivoirien.

Elle montre des arrangements fonciers entre des familles autochtones liées par des relations matrimoniales à travers des dons et des transmissions d'héritages fonciers concernant les parcelles situées dans les zones frontalières de démarcation de leurs villages respectifs. Dans la société bété, les arrangements fonciers ont été rapportés par exemple au sens de transmission exceptionnel de l'héritage au neveu utérin (Koné, 2006). La particularité de ces transferts de droits fonciers réside dans le fait que le droit originel d'appropriation et les droits d'usage permanent transférés se superposent sur lesdites parcelles comme des droits réels qui justifient les rapports fonciers entre les belles familles. La dynamique des statuts des bénéficiaires des droits fonciers se réalisent à l'intérieur des structures familiales, chacune conservant intégralement ses droits qu'elles

contrôlent paisiblement tant qu'une perte d'une partie de ces parcelles n'est pas constatée.

Ensuite, l'étude révèle que les conflits inter-familiaux sont apparus autour des transferts des parcelles des décennies plutôt. Déjà, l'évaluation des opérations de délimitation des territoires avait rapporté l'existence des conflits qui opposent les aînés à leurs cadets issus des mêmes familles ou des familles différentes autour des contestations des limites, des transferts fonciers extra-familiaux dans les villages bénéficiaires du projet (SOGREAH, 2007). La présente contribution enseigne que les situations d'empiétement des limites et des remises en cause des transferts de droits fonciers hors du cadre familial sont survenues particulièrement avec le renouvellement des générations avant les opérations de délimitation des villages. Par conséquent, la question intergénérationnelle est centrale dans l'analyse des conflits fonciers qui opposent des villages voisins dans le cadre des opérations de la délimitation des territoires des villages car ces tensions, même, si elles sont résolues peuvent être réactivées.

Enfin, la mise en œuvre des projets de sécurisation foncière s'est réalisée dans un contexte de conflits fonciers latents opposant différentes familles de villages voisins. Quelques décennies en arrière, la mise en œuvre du Programme National de Gestion des Terroirs et d'Équipement Rural (PNGTER) à partir des années 1990 avait ravivé les conflits fonciers latents entre villages, litiges opposant souvent deux chefs-lieux de sous-préfectures ou deux villages qui contestent la ligne de démarcation qui les sépare pour le contrôle et l'appropriation de l'espace (Kouamé, 2018).

Relativement au rapport entre la délimitation et les liens inter-familiaux autour de la propriété foncière, Bah et *al* (2021) indiquent que le processus de délimitation participe à la révision des liens interfamiliaux à travers la construction d'idéologies

conservatrice et de redéfinition de la propriété des terres qui passe par mise en scène de stratégies familiales de contrôle ou de ré-affirmation de contrôle des terres. La présente étude apporte un nouvel éclairage similaire. Elle montre des arrangements fonciers conclus entre des familles alliées pour le contrôle des terres depuis plusieurs décennies qui se caractérisent par des transferts de droits d'usage permanents contre les droits fonciers originels. Ces rapports fonciers inter-familiaux évoluaient sous le sceau de tensions latentes au moment de la réalisation des opérations de délimitation des territoires entre villages. Malgré les tensions persistantes lors des opérations, de nouveaux arrangements fonciers ont été conclus par les nouvelles générations issues des différentes familles sous l'arbitrage des familles et des autorités coutumières villageoises. Une contribution importante de cette étude est d'avoir montré que la réactivation des dissensions intra-familiales et intergénérationnelles, en rapport avec la délimitation des limites entre différents territoires villageois, loin de constituer un facteur de désunions a permis de renforcer les liens socio-fonciers au sein des familles et entre villages voisins. Cette dynamique sociale traduit une volonté partagée des acteurs impliqués dans le processus de sécurisation foncière de trouver des solutions communes indispensable à la vie en communauté.

4- Conclusion

Cette recherche a porté sur l'analyse des conflits intergénérationnels survenus autour des ressources familiales situées sur les lignes de démarcation de certains villages dans le cadre des opérations de délimitation des territoires des villages. L'analyse a débuté par l'examen de l'origine des droits fonciers avant de terminer par la description de la dynamique de ces conflits fonciers intergénérationnels qui ont éclatés durant les

opérations de délimitation des parcelles. A travers une approche méthodologique essentiellement qualitative, les investigations ont, d'abord, révélé que le droit de propriété au sens de l'usage permanent et droit foncier originel tenus respectivement par les bénéficiaires et les cédants sur ces parcelles sont les produits des arrangements fonciers stratégiques réalisés par les défunts parents des belles familles issues des villages voisins. La plupart de ces arrangements ont été conclus dans un cadre de tensions. Ces tensions n'ont pas remis en cause le droit de chaque bénéficiaire de transférer ses droits acquis à ses successeurs et de réaliser des donations au sein de sa lignée sans compromettre ceux des autres. En dépit de certaines dynamiques observées dans le système de transmission de l'héritage foncier qui favorise la succession entre père et fils, les statuts des bénéficiaires respectifs des droits originels et de droits de propriété foncière coutumière sont restés inchangés. Ensuite, l'étude a dévoilé que les conflits fonciers intergénérationnels autour de l'empiètement des limites et des remises en cause des transferts de droits fonciers sur ces ressources foncières réalisés hors du cadre familial ont particulièrement émergé avec le renouvellement des générations et, cela, bien avant les opérations de délimitation des territoires des villages. Ainsi, les structures de droits fonciers aux contours ambigus ont été transférés aux nouvelles générations dont la gestion aboutit inéluctablement aux situations d'empiètement des limites. Par ailleurs, les transferts des droits fonciers via la vente aux allogènes et allochtones effectués par les générations actuelles des belles familles constituent des actions à travers lesquels les familles utérines qui ont cédé ces parcelles perdent leur droit originel, perte qui représente l'une des sources de ces conflits fonciers intergénérationnels.

Enfin, les opérations de délimitation des territoires des villages ont débuté dans ce contexte social marqué par une cohésion interfamiliale déjà fragile. Inévitablement, ces conflits latents

ont été réactivés avec pour objet de renégocier le contrôle de la propriété foncière comme souligné par Kouamé en 2018. Ainsi, la réussite des opérations de délimitation des territoires de ces villages a reposé sur des arrangements fonciers renégociés entre les nouvelles générations des familles unies par les liens matrimoniaux. Ces nouveaux accords caractérisés par la reconnaissance sociale des transferts de droits d'usage permanent sur des parcelles cédées autrefois par les anciennes générations ont conduit au maintien et au renforcement des liens familiaux nécessaires à la cohésion entre les différentes familles, d'une part et entre les villages voisins d'autre part. Cet environnement intra-villageois de renégociation des rapports socio-fonciers fondés sur les normes traditionnelles des unions entre les familles et partant entre les familles et les villages a servi de socle culturel non seulement à la réussite de l'opération technique de démarcation des limites entre les villages mais surtout au renforcement des liens familiaux et inter-villageois.

5- Bibliographie

BAH Mahier Jules.-Michel, NIAMKE Jean Louis et TRAORE Tiamba, 2020. « Délimitation des territoires et rapports de pouvoir dans la zone diamantifère de Séguéla (Côte d'Ivoire) : le lien social familial en question », in *European Scientific Journal*, N°20, juillet 2020, pp.142-157

CHAUVEAU Jean-Pierre, BOSC Pierre-Marie et PESDAY Michel 1999. « Le plan foncier rural en Côte-d'Ivoire », In *Quelles politiques foncières pour l'Afrique rurale : réconcilier pratiques, légitimités et légalité*, Lavigne Delville, Phillipe, Ed. Karthala, Paris, pp. 556-582

CHAUVEAU Jean- Pierre, 2016. « La loi foncière de 1998 dans le contexte de la Côte d'Ivoire post-conflit : revue des expertises récentes sur les enjeux, obstacles et risques identifiés », in *Comité Technique « Foncier et Développement »*, Paris, 09 p.

COLIN Jean-Philippe, 2004. « Côte d'Ivoire : Droits et pratiques fonciers et relations intra-familiales : bases conceptuelles et méthodologiques d'une approche compréhensive » in réforme agraire, N°2, Montpellier, pp. 55-66

CIRAD, (1996). *Evaluation de l'opération pilote de Plan foncier rural*, CIRAD/SAR n° 84 juin 1996, Montpellier, 608 p.

KONE Mariatou et CHAUVEAU Jean- Pierre, 1998. « Décentralisation de la gestion foncière et “petits reçus” : pluralisme des règles, pratiques locales et régulation politique dans le centre-Ouest-Ivoirien », in décentralisation, pouvoirs sociaux et réseaux sociaux, bulletin de l'APAD, N°16 décembre 1998, Marseille, 23 P.

KONE Mariatou et KOUAME N'guessan, 2005. *Socio-anthropologie de la Famille en Afrique : évolution des modèles en Côte d'Ivoire*, éditions CERAP, Abidjan, 277 p.

KONE Mariatou, 2006. « Foncier rural, citoyenneté et cohésion sociale en Côte d'Ivoire : la pratique du tutorat dans la sous-préfecture de Gboguhé », Actes du colloque international Les frontières de la question foncière, Montpellier, 27 p.

KOUAME Georges, 2010. *Droits fonciers et gestion intrafamiliale et intergénérationnelle de la Terre dans la société abouré* (thèse de doctorat), Université de Cocody, IRD, 383 P.

KOUAME Georges, 2016. « Comment formaliser et sécuriser les droits sur les terres rurales en Côte d'Ivoire ? », in Revue Juridique de Côte d'Ivoire, N°3, Abidjan pp. 107-109.

KOUAME Georges, 2018. « La loi foncière rurale ivoirienne de 1998 à la croisée des chemins : vers un aménagement du cadre légal et des procédures ? » in Comité technique « Foncier & développement », collection Regards sur le Foncier, n° 4 avril 2018, Paris, 30 P.

LOGNON Franck Patrick, 2016. *Gestion foncière intergénérationnelle et dynamiques sociales dans le centre-ouest ivoirien : cas de Lébam dans la sous-préfecture de*

Guibéroua (Mémoire de master de sociologie). Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, 180 p.

LOGNON Franck Patrick et TOH Aalin 2021. Le « Planter-Partager » dans l'accès à la terre dans la Sous-Préfecture de Guibéroua (Centre-Ouest ivoirien) : dynamiques et enjeux en contexte de certification foncière rurale », in RERISS, N° 3 Juin 2021, Abidjan, P.1-18.

PNGTER 1995. *L'approche terroir opérationnelle dans le contexte ivoirien*, PNGTER 1. DOC, Abidjan, 22 p.

SOGREAH, 2007. *Evaluation de la situation de démarrage du Programme de Sécurisation Foncière Rurale*, Abidjan, 161 p.

YIN Robert Kuo-zuir, 1989. *Case study research : design and methods*, édition Sauge, London, 166 p.

Cultures Maraichères Innovation Stratégique de Lutte contre l'Insécurité Alimentaire en Période de Changement Climatique au Département de Kouh-Est (Sud du Tchad)

MADIDE NDINGATOLOUM Silas

Département de Géographie à l'Université de Doba

BP : 03 Doba-TCHAD

+235 95017499

silasmadide96@gmail.com

Résumé

Les cultures maraichères constituent de nos jours une innovation culturelle face aux enjeux du changement climatique dans le Département de Kouh-Est, mais les techniques de sa production restent encore traditionnelles. La production de légumes et de tubercules sont les pratiques culturelles dominantes. La méthodologie utilisée est la recherche documentaire auprès des différents responsables des services déconcentrés de l'Etat, les guides d'entretiens et des questionnaires d'enquête auprès des exploitants agricoles. Il ressort de nos analyses qu'il existe quatre zones de production de légumes et de tubercules avec des superficies limitées à cause de moyens techniques dans le système de production. On note bien que, Danmadji est la première zone de production de maraichage avec 31,67%, suivi Daye avec 26,67% et viennent respectivement Bémbaitada et Bodo avec 22,5% et 19,16%. Ce qui montre qu'il y a la dynamique progressive de la production de cultures maraichères comme pratique innovante à l'ère du changement climatique au Département de Kouh-Est.

Mots-clés : *Kouh-Est, cultures maraichères, innovation, exploitants agricole, changement climatique.*

Abstract

Nowadays, vegetable farming innovates against climate change stakes in the Department of Kouh-est. However, the production techniques of this vegetable farming still remains traditional. The vegetable and tuber productions are dominating farming practices. The used methodology is document research from various officials of the government decentralized

*services, conversation guides, survey questionnaires to farmers and Internet data. It results from our analyses that there are four vegetable and tuber producing areas, but with limited surface areas due to lack of technical means in their production system. It is undoubtedly noted that Danmadji is the first vegetable producing area with 31.67%, followed by Daye with 26.67%, Bembaïtada with 22.5% and Bodo with 19.16%. This proves that there is a progressive dynamics in the vegetable farming production as an innovating practice at the climate change era in the Department of Kouh-est. **Key words:** Kouh-Est, vegetable farming, innovation, farmers, climate change.*

Introduction

L'agriculture tchadienne, principal secteur économique contribue à l'alimentation des populations, à la création de la richesse globale, à la fourniture d'emplois et de revenus pour la population dont plus de 70% vit en milieu rural. De nos jours, cette agriculture est donc confrontée aux effets du changement climatique qui ont influencé sur la production et les rendements.

La pratique de l'agriculture maraîchère est récente dans le Département de Kouh-Est, situé dans la Province du Logone Oriental au Sud du Tchad. Le maraîchage est une activité agricole pratiquée surtout en saison sèche. C'est une activité liée à la production des légumes en général dont le chou, la tomate, la pomme de terre, le poivron, le piment, l'ail, -, l'oignon, la laitue (NAPO, 2013).

L'agriculture maraîchère est pratiquée par certaines populations de la Province du Logone Oriental depuis fort longtemps mais, son développement récent a bénéficié de l'ouverture des marchés urbains et surtout à l'ère de l'exploitation du pétrole dans le bassin de Doba aux environs des années 2003. Par ailleurs, elle constitue un appoint non négligeable dans l'alimentation et aussi une source de revenus qui permet de compléter les recettes issues des autres cultures en milieu rural. L'agriculture maraîchère est, en général, une culture de contre-

saison qui exploite les nappes d'eau souterraines pendant la saison sèche, pour la production de légumes destinés pour la plupart à la vente. Elle est limitée dans l'espace et nécessite une technicité innovante pour assurer la maîtrise de l'irrigation. Elle est donc largement localisée le long des cours d'eau, dans les lits majeurs où la nappe phréatique est facilement accessible et, de ce fait, exclue ou presque des zones arides des sols exondés. Les nappes les plus sollicitées sont localisées dans la plaine d'Ouham, de Nara à Daye, de Danmadji, de Bodo, de Takapti et de Bémbaitada.

1 - Matériels et méthodes

1.1- Matériel

La Province du Logone Oriental où se trouve le Département de Kouh-Est, couvre une superficie de 28035 km² où réside une population de 796 453 habitants soit une densité qui passe de 15,7 en 1993 à 28,4 habitants au km² (RGPH₂, 2009). Elle est localisée entre 7°20' et 9°10' de latitude Nord, et 15°20' et 17°15' de longitude Est. Cette province est limitée au Nord par la Tandjilé, à l'Est par le Mandoul, au Sud par la RCA, à l'Ouest par le Cameroun et le Mayo-Kebbi ouest, et au Nord-Ouest par le Logone occidental. Celle-ci est donc subdivisée en six Départements dont celui de Kouh-Est (cf, figure 1).

Figure1 : Localisation de la Province du Logone Oriental

Source : Atlas monde

Le Département de Kouh-Est, cadre de notre d'étude, est situé entre 8^e et 9^e degré Nord, et 16°51' et 18° Est. Il couvre une superficie de 1480 km² avec une population de 100 401 habitants dont 443 nomades pour une densité de 67,53 habitants au km² (RGPH₂, 2009). De par sa localisation, le Département de Kouh-Est est limitée au nord par la Pendé, à l'Est par le Mandoul, au Sud par le Bahr Sara, à l'Ouest par le Kouh-Ouest et au Nord-Ouest par la Nya (voir figure 2). Cette densité de 67,53 habitants au km², est la plus forte de la Région et peut constituer l'une des causes de nombreux problèmes dont celui du foncier, de la dégradation de l'environnement et de l'insécurité alimentaire.

maraichères s'adaptent mieux aux sols légèrement acides à neutres (pH entre 6 et 7). Si le pH du sol est trop élevé, il peut être nécessaire d'apporter des amendements pour le corriger.

1.2- Méthodes

Pour cette recherche, de nombreuses investigations ont été faites. Il s'agit Il s'agit notamment de la recherche bibliographique auprès des différents des services déconcentrés de l'Etat (ANADER et les ONGs), qui nous ont permis d'avoir des informations pertinentes sur la zone d'étude ; les données socio-économiques et démographiques ont été collectées à l'aide d'un questionnaire individuel adressé aux producteurs échantillonnés dans quatre (4) zones de production. Les entretiens ont porté sur les aspects qualitatifs (genres, statut matrimoniale...), techniques de production (variété utilisée, irrigation, conservation...), les atouts et contraintes liées à la production de maraichage au Département de Kouh-Est. Le GPS, appareil photo et les sites internet nous ont permis aussi d'avoir les coordonnées des villages enquêtés, les images et autres informations relatives à la pratique des cultures maraichères. L'objectif de cet outil d'enquête est de comprendre l'apport et l'importance des systèmes de production paysanne des cultures maraichères, les atouts et les difficultés rencontrées par les exploitants.

Tableau 1 : Répartition des enquêtés dans la zone d'étude

Localités	Nombre des enquêtés	Pourcentage
Bodo	23	19,16
Daye	32	26,67
Bémbaitada	27	22,5
Danmadji	38	31,67
Total	120	100

Source : Enquête de terrain, mai 2024

Ce tableau 1 montre les catégories des exploitants enquêtés. Ces exploitants enquêtés sont représentatifs et sont issus des quatre zones dont les deux types de cultures de maraichage dominant. Ces localités ont été choisies par rapport à la densité de la pratique de cultures maraichères, les potentialités existantes et celle de la population elle-même.

Dans le Département de Kouh-Est, ces exploitants pratiquent la culture de maraichage en contre saison comme supplément économique. On note bien que, Danmadji est la première zone de production de maraichage avec 31,67%, suivi Daye avec 26,67% et viennent respectivement Bémbeitada et Bodo avec 22,5% et 19,16%. Ce qui montre qu'il y a la dynamique évolutive de la production de cultures maraichères dans le Département de Kouh-Est.

2. Résultats

2.1. Typologie des exploitants agricoles

Lors des observations et entretiens dans la zone d'étude, nous avons eu à distinguer deux types de producteurs de cultures maraichères. D'un côté, on remarque qu'il y a des exploitants légumes, composés de l'oseille, gombo, épinard, piment, laitue, chou et de l'autre côté de tubercules composés de manioc, patate, carotte, oignon etc.

La capacité des producteurs à s'adapter de plus en plus aux de moyens de production pour faire face à la précarité de leurs conditions de vie socio-économique des ménages. Ainsi, il ressort de nos enquêtes deux grandes catégories d'exploitants de cultures maraichères au Département de Kouh-Est. En observant le tableau1, on remarque qu'à Danmadji, la plupart des exploitants agricoles représentant 31,67% produisent à la fois des légumes (oseille, laitue, etc.) et tubercules (manioc, patate,

carotte), suivi de Daye avec 26,67% où les légumes sont dominants (oseille, gombo), ensuite Bémbeitada avec 22,5%, où légumes et manioc s'alternent et Bodo 19,16% avec prédominance de légumes et laitue. La pratique des cultures de maraichage dans notre zone d'étude est récente et surtout avec l'exploitation du pétrole dans le bassin de Doba. Auparavant, la population reste trop rattachée à la culture sous pluie qui d'ailleurs reste peu productive à cause des effets du changement climatique. La pratique des cultures maraichères est devenue aujourd'hui une pratique innovante qui non seulement doit aider les paysans à améliorer leur niveau de vie mais aussi un moyen d'adaptation des cultures aux effets du changement climatique. C'est ce qui a conduit Magalie Cathala et al (2002) à dire que le développement de la filière oignon en milieu rural et dans d'autres régions d'Afrique subsaharienne, s'est fait sans encadrement mais les réseaux informels associant producteurs et commerçants ont joué un rôle central dans la circulation des informations, mais aussi des innovations.

2.2. Techniques de production de cultures de maraichage et son évolution

L'évolution de la pratique des cultures maraichères en contre-saison dépend de plusieurs facteurs dont la demande au marché, les conditions météorologiques, les techniques de production utilisées, etc. En général, on observe une tendance à l'augmentation de la superficie cultivée en contre-saison, notamment pour répondre à une demande croissante de produits frais toute l'année. Les exploitants agricoles peuvent également être encouragés à diversifier leurs cultures en contre-saison pour optimiser leur production et leur rentabilité. Les avancées techniques innovantes et les pratiques agricoles durables peuvent influencer l'évolution des superficies cultivées en contre-saison, permettant par exemple une meilleure gestion de l'eau et des terres cultivables inondées en saison des pluies.

Tableau 2 : Evolution de superficies cultivées

Zone de production	Superficies cultivées/années
Danmadji	25 ha de 2003 à 45 ha en 2024
Daye	15 ha de 2003 à 28 ha en 2024
Bémbaitada	9 ha de 2003 à 19 ha en 2024
Bodo	8 ha de 2003 à 15 ha en 2024
Total	57 ha de 2003 à 107 ha en 2024

Source : Enquête de terrain, mai 2024

Le tableau 2 montre l'évolution des superficies de 2003 à 2024. Il ressort que Danmadji est une zone de production par excellent par sa position géographique à proximité de cours d'eau. La superficie emblavée varie de 25 ha en 2003 à 45 ha en 2024. Daye est une deuxième zone dont sa superficie oscille de 15 ha en 2003 à 28 ha en 2024. En fin Bémbaitada et Bodo viennent respectueusement de 9 ha en 2003 à 19 ha en 2024 et 8 ha de 2003 à 15 ha en 2024. Cette évolution est due à la demande liée à la croissance démographique et à la proximité la main d'œuvre des sites pétrolifère.

Cette activité occupe plus des jeunes que des personnes âgées. Les exploitants choisis sont issus des villages de trois de Cantons à savoir : Canton Bodo, Canton Békonda et Canton Bémbaitada. La technique utilisée est l'échantillonnage par quota. Dans le cadre de cette recherche, un taux de sondage régulier de 10% a été opéré sur les ménages.

Au Tchad, plusieurs technologies d'irrigation sont utilisées pour la culture de maraichage, en fonction des ressources disponibles et des besoins des agriculteurs. Voici quelques-unes des technologies d'irrigation couramment utilisées : les techniques de distributions d'eaux dans les parcelles sont principalement gravitaires, et se limitent chez ces producteurs entre l'utilisation des outils comme ; arrosoirs, seaux et motopompe. Cette méthode consiste à utiliser des eaux par arrosage ou par système

de drainage pour transporter l'eau des sources d'approvisionnement vers les parcelles. L'eau s'écoule naturellement sous l'effet de la gravité et est distribuée de manière uniforme sur les cultures. On note également l'irrigation goutte-à-goutte. Cette méthode est de plus en plus utilisée au Tchad pour la culture des oignons. Elle consiste à délivrer l'eau directement aux racines des plantes à travers des tuyaux et des goutteurs. Cette méthode est très efficace car elle permet une utilisation optimale de l'eau et réduit les pertes par évaporation.

2.2.1. Caractéristiques socio-économiques des producteurs

L'enquête de terrain a permis d'identifier deux techniques de production de cultures maraichères dans la zone d'étude : la technique en planches et la technique en billons. Les résultats de l'analyse indiquent que 88% des producteurs pratiquent la technique en planches contre 12% en technique de billon. La parcelle est subdivisée en planches de 2 m de large sur environ 3 m de long. Les dimensions sont généralement mesurées au pas. Pour la préparation du sol, la planche est préalablement mouillée. Elle est ensuite piochée, émietée et nivelée. Une irrigation précède le repiquage qui se fait en ligne. En ce qui concerne la technique en billons, la parcelle est d'abord labourée, ensuite elle est subdivisée en bandes de dimensions variables : 10 m de long sur 2 m de large ou encore une dimension égale appelée carrée c'est à dire 5 m de long sur 5 m de large billons.

Photo a) montre une parcelle de manioc à Bémbeitada ; b) une parcelle de légume à Bodo ; c) une parcelle de gombo à Bodo et d) une parcelle de manioc et de bananier à Day.

2.2.2. Types de variétés et semences utilisées par les exploitants

L'évolution du système de production de cultures maraichères au Département de Kouh-Est se caractérise par les différentes techniques qui déterminent sa croissance. Les femmes sont

associées à la production. L'âge des producteurs varie de 15 à 55 ans d'où une moyenne de 35 ans. Cette activité est beaucoup plus individuelle, mais on note la présence des groupements ou associations villageoises qui produisent non seulement de légumes mais aussi des tubercules. Le mode d'acquisition des terrains reste traditionnel et surtout héréditaire. Il ressort que sur 120 enquêtés, 74 personnes déclarent qu'elles ont hérité les terres cultivables, soit 62% des producteurs ont acquis par héritage, 18 personnes sur 120, soit 15% louent pour produire et 28 personnes sur 120, soit 23% producteurs ont acquis par le lien d'alliance ou, d'amitié etc.

Pour les exploitants, l'enjeu économique est l'accès à des revenus monétaires, l'intégration dans l'économie de marché et la durabilité des systèmes de production (Ahmad N, Traore. B, 1996). L'enjeu social est l'émancipation des actifs et des exploitants agricoles les moins favorisés ainsi que la préservation de la cohésion sociale. D'après les producteurs, le rendement moyen varie en tenant compte de moyens utilisés.

Il ressort des analyses que, pour un carré bien entretenu, le rendement de la production peut être évalué autour de 80 000 à 120 000F par vague de récoltes.

Selon les résultats de la recherche de terrain, le revenu moyen mensuel tiré de la culture maraichère à l'échelle des exploitants agricoles est nettement mieux amélioré que le rendement de production des cultures sous pluies. Ces revenus peuvent permettre aux exploitants de payer les frais de la scolarité de leurs enfants, d'acquérir des matériels de production ou des produits de consommation, de se soigner ou de s'acheter les habits, etc.

2.2.3. Utilisation d'intrants

On a longtemps considéré que la gestion de la fertilité du sol consistait à préserver son potentiel productif en appliquant des doses recommandées de fumure organique et minérale sur les

différentes cultures. Ce raisonnement centré sur la parcelle cultivée repose sur deux principes : corriger les carences originelles du sol et compenser les exportations liées aux récoltes. Selon les auteurs comme Kelgué (2018), dans de nombreuses régions tropicales, les agriculteurs ne disposent cependant pas de moyens financiers suffisants ni des ressources en fumure organique pour mettre en œuvre ces recommandations pour chaque parcelle. Les fumures organiques sont constituées de matières organiques comme le compost, les ordures ménagères, les crottes de chèvres et de moutons, la bouse de vache etc. sont plus utilisées dans les petits périmètres villageois tout au long du fleuve Logone. En dehors de ces types de fumures organiques les résidus de récoltes ou les feuilles mortes de certains arbres sont également utilisés.

2.3. Evolution des rendements

L'évolution des rendements de cultures maraichères dépend de plusieurs facteurs tels que les pratiques agricoles, les conditions naturelles, les techniques d'irrigation utilisées, les variétés cultures maraichères, et de l'accès aux intrants agricoles. En général, l'évolution des rendements de cultures de maraichage au Département de Kouh-Est peut-être influencée par les tendances suivantes :

- Adoption de pratiques agricoles innovantes : L'introduction de pratiques agricoles modernes et durables peut contribuer à augmenter les rendements de cultures maraichères. Cela inclut l'utilisation d'engrais chimiques ou organiques adaptables aux sols, de semences de qualité améliorée, de techniques rigoureuses de gestion de l'eau et surtout la gestion intégrée des ennemis des cultures.
- Variétés hâtives de semence : L'introduction de variétés de tubercules de manioc ou de patate à haut rendement

et résistantes aux maladies peut également avoir un impact positif sur les rendements au Département. Les agriculteurs peuvent opter pour des variétés qui sont mieux adaptées aux conditions locales et qui produisent des tubercules de manioc de meilleure qualité.

- Accès aux intrants agricoles : L'accès aux intrants agricoles tels que les semences de qualité, les engrais et les pesticides peut jouer un rôle important dans l'amélioration des rendements de légumes et de tubercules. Les exploitants agricoles pouvant accéder à ces intrants peuvent obtenir de bons résultats.
- Conditions météorologiques : Les conditions météorologiques peuvent également avoir un impact sur les rendements de production des cultures maraichères. Des saisons des pluies régulières et bien réparties peuvent favoriser une bonne croissance des cultures et augmenter leurs rendements mais la chaleur ardente et la sécheresse intense peuvent influencer négativement sur les rendements agricoles.
- La présence de cours d'eau dans la zone est une potentialité non négligeable en irrigation. Concernant les contraintes naturelles et humaines, nous notons l'absence d'encadrement et l'appui matériels aux exploitants agricoles.

3. Discussion

Les pratiques paysannes dans production de cultures maraichères en contre-saison au Département de Kouh-Est dans la Provence du Logone Oriental sont essentielles pour assurer un approvisionnement constant en légumes frais et tubercules à la population en tout moment. Ces pratiques permettent aux exploitants agricoles de cultiver certaines variétés culturales

adaptables aux effets du changement climatique pour mieux répondre aux besoins alimentaires de la population.

Selon une étude menée par PHUR en 2022 à Abéché, cette activité absorbe 65,3% des femmes contre 34,7% chez les hommes. Nos résultats montrent que Danmadji est la première zone de production avec 31,16%, suivi Daye avec 26,67% et viennent respectivement Bémbeitada et Bodo avec 22,5% et 19,16%. Ce qui montre que la dynamique de la production de cultures de maraichage dans le Département de Kouh-Est, apporte un changement dans la mentalité de la population et surtout dans la pratique agricole innovante.

C'est pourquoi, Magalie CATHALA, et al (2007), estime qu'au Nord-Cameroun, l'oignon est la deuxième culture de vente après le coton. Il est cultivé sur 9 000 ha par 13 600 producteurs. Mais la filière est loin d'être performante : le rendement moyen ne dépasse pas 6 t/ha, les pertes après récolte atteignent 40 % de la production et la rémunération des producteurs est très fluctuante. Le stockage limité à 3 mois provoque des flambées de prix en période de pénurie et une chute de ceux-ci en période d'abondance. Boukary H. et al (2023), affirme aussi que les contraintes de la filière oignon sont multiples ; elles peuvent être pédologiques, climatiques, biotiques, socio-économiques ou liées aux techniques de production, de conservation, de transformation et de commercialisation.

La pratique des cultures maraichères constitue une source de revenus additionnels pour les producteurs pouvant leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie et présente un intérêt économique considérable pour le pays et dans l'espace CEDEAO (NAPO Hassiata Inessa, 2013). Les plus grandes superficies en culture maraichère se trouvent en zone sahélienne, dans la région du Ouaddaï (autour d'Abéché), où, en 1990, on comptait, quelque 12 000 producteurs vendant en moyenne 40 000 tonnes par an (Caprio et al. 1994).

En zone soudanienne du Tchad en général et surtout au Département de Kouh-Est en particulier, la pratique des cultures maraichères est certainement récente, mais en ces dernières années, suite aux besoins croissant du monde urbain et surtout avec l'exploitation du pétrole dans le bassin de Doba, les surfaces s'étendent davantage afin de mieux améliorer les conditions de leur vie. Cette pratique culturelle innovante est arrivée au point nommé car cela peut amener les exploitants agricoles à s'adapter de mieux en mieux corriger les effets du changement climatique de l'heure.

Conclusion

Les pratiques paysannes de production de cultures de maraichage en contre-saison dans le Département de Kouh-Est au Sud du Tchad sont essentielles pour assurer un approvisionnement constant en légumes frais et tubercules pour répondre aux besoins alimentaires de la population tout au long de l'année. Ces pratiques, telles que l'irrigation, l'utilisation de variétés adaptables au changement climatique, la fertilisation, la gestion des ennemis de cultures, ainsi que le système de production agricole, permettent aux exploitants agricoles de cultiver avec succès des maraichages même pendant la saison sèche. En mettant en œuvre ces pratiques, les exploitants peuvent non seulement améliorer leurs rendements et leur productivité, mais aussi contribuer à la sécurité alimentaire locale en fournissant des légumes frais et de tubercules de qualité à la population. Ces pratiques traditionnelles et adaptées aux conditions locales sont un exemple de l'ingéniosité et de la résilience des exploitants agricoles face aux défis que pose le changement climatique. Il est important de continuer à soutenir et à promouvoir ces pratiques paysannes pour renforcer la durabilité des systèmes agricoles au Département et garantir un approvisionnement alimentaire nécessaire et adéquat pour les

communautés locales. En valorisant les connaissances et l'expérience de la pratique agricole locale, il est possible de favoriser le développement agricole durable et de pérenniser la sécurité alimentaire dans le Département de Kouh-Est au Sud du Tchad.

Bibliographie

Ahmad N., Traoré B., 1996. Development in Plant and soil sciences Nitrogen Economy in Tropical Soils Kluwer Academic Publishers Netherlands pp1-2, 13-17

Abou Thiam, PAN Africa, 2018. Eléments de lutte intégrée contre les ennemis des cultures en Afrique Soudano-Sahélienne ASSOUE Obed, MANIGA EGUETEGUE Talkibing, NDOUTORLENGAR Médard, 2022. « Adaptations des Agriculteurs face aux changements climatiques dans la plaine de Sategui-Déressia au sud-est du Tchad ». *Revue Al-Marifa, Vol.1, 1 ISSN 2790-5055 Juin 2022, 17p*

ASSOUE Obed, NEINLEMBAYE Trepose, MADJIDE NDINGATOLOUM Silas et DJIMTA Raoul, 2023. STRATEGIE DE GESTION DE CONFLITS DANS LE PERIMETRE IRRIGUE DE MANDE AU SUD-OUEST DU TCHAD

Boukary H. et al (2023). Pratiques paysannes de production de bulbe d'oignon sur le site maraîcher de Kollo en zone périurbaine de Niamey European Scientific Journal

FAO, 2000. Pépinières maraîchères en Afrique Soudano-Sahélienne

FAO, 2010. Manuels sur les techniques de production maraîchère au Sahel

FCMN-NIYA, 2022. Recueil de fiches techniques sur quelques spéculations maraîchères du Niger ;

Gilles Delhove, CDH-FAO, 1999. Cahier de production et protection intégrées ; Gilles Delhove, 2002. Principes des

méthodes de lutte et principaux ennemis et auxiliaires par culture maraîchère ;

J Beniést, 2019. Guide Pratique du maraîchage au Sénégal ;

J. Le teinturier, 1954. Nouvelle encyclopédie des connaissances agricoles

K. A. Dramé, 2002. Protection intégrée des cultures maraîchères au Sahel

Kelgué Salomon, Mbaindiguim DJEBE, DJANGRANG Mana(2018) : Encadrement des producteurs ruraux en Afrique subsaharienne : Cas de la zone soudanienne au Tchad

Magalie CATHALA(2007) : Les producteurs d'oignons du Nord-Cameroun : les défis d'une filière à la quête d'une place au soleil

Ndingatoloum Silas MADIDÉ et Bruno MORÉMBAYE, 2023. Perception paysanne et stratégies d'adaptation au changement climatique a kouh-est (sud du Tchad)

Ndingatoloum Silas MADIDÉ et Bruno MORÉMBAYE, 2021. EVALUATION DES EFFETS DU PROGRES TECHNIQUE SUR LES REVENUS DES COTONCULTEURSDE KOUH – EST (TCHAD)

Tropiculture, 2011. Mensuel Technique-Edition TROPICASEM. N°172 www.

Agrisenegal.com. Cultures maraîchères-Agronomie

La Problématique de d'Hygiène et d'Assainissement à l'Université Andre Salifou de Zinder (Niger)

OUMAROU MOUSSA Mahamadou Bachar
Université André Salifou (Niger)
bachar.oumarou@yahoo.fr

Résumé

La présente étude intitulée problématique d'hygiène et d'assainissement à l'Université André Salifou (Niger) a pour objectifs de découvrir les preuves de manque d'hygiène et d'assainissement, ses conséquences sur la population universitaire et enfin, proposer des pistes de solutions. Pour atteindre ces objectifs visés, une méthodologie basée sur l'enquête par questionnaire a été adaptée. C'est ainsi que 100 étudiants de l'UAS ont été enquêtés à travers le questionnaire établi à cet effet.

Il découle de cette étude que 84.4% de sujets inquiétés signalent la présence des déchets solides comme signe de manque d'hygiène et d'assainissement à l'UAS ; 13% parlent de saletés dans l'enceinte et aux alentours des latrines, tandis que 2,6% indiquent la présence des eaux usées stagnées aux alentours des installations sanitaires. Malheureusement, ces situations ne sont pas sans conséquences sur la santé de la population de cette Université. En effet, selon la majorité des étudiants enquêtés, ce manque d'hygiène et d'assainissement entraîne des maladies telle que la diarrhée, les maladies tropicales, l'infection urinaire, etc. Face à cette problématique combien préoccupante, l'écrasante majorité des étudiants enquêtés, soit 86%, indiquent que « mener des campagnes de sensibilisation pour un changement de comportement en vue de respecter les règles d'hygiène et assainissement » à l'endroit de la communauté universitaire serait une meilleure piste de solutions.

Mots clés : *Hygiène, Assainissement, Installations sanitaires.*

Abstrait

This study entitled Problem of Hygiene and Sanitation at André Salifou University (Niger) aims to find out the evidence of lack of hygiene and sanitation, its consequences on the university community and finally, to propose ways for its solutions. To achieve these targeted objectives, a

methodology based on questionnaire survey has been adapted. For this, 100 UAS students were administered the questionnaire established for this purpose.

It follows from this study that 84.4% of the surveyed population indicate the presence of solid waste as a sign of lack of hygiene and sanitation at the UAS. 13% talk about dirt within and around the latrines, while 2.6% indicate the presence of stagnated waste water around sanitary facilities. Unfortunately, these situations are not without consequences for the health of the population of this university. Indeed, according to the majority of students surveyed this lack of hygiene and sanitation leads to diseases such as diarrhea, tropical diseases, urinary tract infection, etc. with regard to this very much worrying problem, the most of the surveyed students, 86%, indicate that "carrying out awareness campaigns for a change in behavior in order to respect the rules of hygiene and sanitation" towards the university community would be a better way to solutions.

Keywords: *Hygiene, Sanitation, Hanitary facilities.*

Introduction

L'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène constitue un des défis majeurs des Objectifs du Développement Durable. Aussi, l'initiative mondiale visant à garantir l'accès de tous à l'assainissement et à l'eau d'ici à 2030 cible non seulement les ménages, mais également les environnements institutionnels tels que les écoles, les établissements de santé et les lieux de travail. Cette initiative est renforcée par le mouvement mondial de l'Éducation pour tous, soulignant la façon dont l'eau, l'hygiène et l'assainissement (EHA) en milieu scolaire améliorent les conditions de vie et d'études et les acquis scolaires en offrant à toutes et à tous un cadre de vie et d'apprentissage sûr, inclusif et équitable (UNESCO, 2000). Cependant, selon le rapport sur la stratégie nationale eau, hygiène et assainissement dans les écoles du Niger (écoles pour tous et par tous, 2023), le volet eau, hygiène et assainissement (EHA) ne représente pas une priorité dans le secteur de l'éducation. Ceci explique la logique selon laquelle des nombreuses écoles du continent africain ne disposent pas d'installations adéquates pour répondre aux

besoins de base des apprenants en termes d'eau potable, de toilettes et de conditions d'hygiène. En effet, l'eau potable est souvent indisponible dans de nombreuses écoles africaines, ce qui expose les apprenants à des risques de maladies liées à l'eau insalubre. **(ING TANE NGOFO EZEKIEL, 2024)**. De même, les écoles qui ont des toilettes, manquent souvent de systèmes d'évacuation adéquats, ce qui entraîne des conditions insalubres et des risques pour la santé des élèves.

Aussi, selon les statistiques de l'UNICEF **(2022)**, l'Afrique subsaharienne et l'Océanie sont les deux seules régions où la couverture des services d'assainissement et d'hygiène de base dans les écoles reste inférieure à 50 % ; l'Afrique subsaharienne est la seule région où la couverture des services d'eau potable de base dans les écoles reste inférieure à 50 %.

Au Niger, 76,8% soit plus 15 000 écoles publiques ne disposent d'aucune source d'approvisionnement en eau potable. Pour ce qui est de l'assainissement, 6 écoles publiques sur 10 (environ 10 900 écoles dans le pays), soit 58.3% sont entièrement dépourvues de latrines. **(UNICEF, 2023)**.

Le milieu universitaire ne reste pas en marge de cette situation. C'est pourquoi il est nécessaire de mener une étude sur la problématique d'hygiène et d'assainissement en vue d'apporter une réponse aux problèmes liés au manque d'hygiène et de propreté dans ce milieu combien complexe et peuplé.

L'Université André Salifou (UAS), qui fait l'objet de notre étude, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et technique, placée sous la tutelle du ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation Technologique du Niger. C'est un établissement qui regorge d'une population d'environ 10 000 personnes et qui n'échappe pas aux multiples défis liés à la problématique de l'assainissement et de l'hygiène. Le premier constat apparent dans cet établissement fait état de l'indisponibilité de dispositifs de lavage des mains, de la présence des morceaux de papier, des

feuillages, de résidus de nourriture (aux alentours des salles de cours) des bouteilles en plastiques, des emballages des confiseries (chewing-gums, bonbons, biscuits, etc.) et surtout des sachets en plastique qui font le décor de l'environnement universitaire. Ce constat nous amène à formuler un certain nombre d'interrogations : **quels sont les signes de manque d'hygiène et d'assainissement à l'UAS ? Quelles sont les conséquences du manque d'hygiène et d'assainissement dans un milieu aussi peuplé que l'UAS ? Enfin, quelles sont les pistes de solutions pour faire face à ce manque d'hygiène et d'assainissement académique ?**

En donnant suite à ces différentes interrogations, nous jetterons des bases pour la résolution durable des problèmes liés au manque d'hygiène et d'assainissement à l'Université André Salifou (Niger).

1. Méthode et technique

Notre étude s'est déroulée à l'Université André Salifou qui se situe dans la région de Zinder (Niger) courant le mois du février 2025. Le choix de cette institution, qui est d'ailleurs l'unique université de la place se justifie par le rôle qu'elle joue dans la diffusion scientifique et technique ainsi que les bons comportements au profit de futures cadres et dirigeants qui reflètent l'image du pays.

La technique utilisée pour récolter les données est spécifiquement les questionnaires. La population d'étude sont les étudiants de ladite Université.

L'Université André Salifou de Zinder compte 9 771 étudiants inscrits¹ en date de 17 février 2025. Ainsi, nous avons employé l'échantillon de type occasionnel constitué de 100 apprenants inscrits en licence 3. Nous avons choisi les apprenants inscrits en L3 dont l'effectif s'élève à 1913, parce que nous avons estimé

¹ Source : Scolarité centrale de l'Université André Salifou

que cette strate d'étudiants est celle qui est beaucoup plus familiarisée avec les équipements et installations de l'université par rapport à celle de L1 et L2. Aussi, une grande partie des étudiants inscrits en master prennent leurs cours à l'extérieur de l'université (ENSP de Zinder, Instituts privés de la place, entre autres) contenu de capacité d'accueil limitée que connaît notre cadre d'étude en termes de salles de cours.

Ainsi donc les 100 sujets interrogés représentent environ 5% de notre strate d'étude et dont la répartition en termes de sexe est de 33 sujets de sexe féminin soit 33% et 67 sujets de sexe masculin soit 67%.

Les logiciels Excel et Sphinx sont utilisés pour le traitement des données.

2. Présentation des résultats

A l'issu de notre enquête, les résultats se présentent comme suivent :

❖ La propreté au niveau des salles de cours

A ce niveau, il s'agit de connaître l'appréciation des étudiants par rapport à la propreté des salles de cours.

Tableau n°1 : propreté des salles de cours

Propreté des salles de cours	Effectif	Pourcentage
Propres	40	40%
Peu propres	57	57%
Pas propres	3	3%
Total	100	100%

Source : Données d'enquête de terrain, février 2025

Le tableau 1 nous montre que sur les 100 sujets enquêtes, 40 sujets soit 40% considèrent que les salles de cours de l'UAS sont

propres ; 57 sujets, donc la majorité, soit 57% estiment que les salles de cours de l'UAS son **peu propres**, pendant que 3 sujets soient 3% trouvent qu'elles ne sont **pas propres**.

❖ La propreté dans la cour de l'UAS

A ce niveau nous avons cherché à recueillir les avis des étudiants sur la propreté de la cour de l'UAS et nous avons récolté le résultat ci-après :

Tableau n°2 : propreté de la cour

Propreté des la cour de l'UAS	Effectif	Pourcentage
Propres	13	13%
Peu propres	62	62%
Pas propres	25	25%
Total	100	100%

Source : Données d'enquête de terrain, février 2025

Par rapport au tableau 2, 13 sujets sur les 100 enquêtés, soit 13%, jugent la cour de l'UAS **propre**, 62 sujets soit 62% trouvent que la cour est peu **propre** et 25 sujets soit 25% considèrent que la cour n'est pas carrément **propre**.

❖ Le niveau d'entretien des latrines

A ce niveau, nous avons cherché à avoir une idée sur l'appréciation des étudiants sur le niveau d'entretien des latrines à l'UAS.

Tableau n°3 : niveau d'entretien des latrines

Niveau d'entretien des latrines	Effectif	Pourcentage
Très bon	0	0%
Bon	7	7%

Passable	48	48%
Insuffisant	36	36%
Zéro entretien	9	9%
Total	100	100%

Source : Données d'enquête de terrain, février 2025

Il ressort des données du tableau 3 qu'aucun sujet soit 0% ne trouvent **très bon** le niveau d'entretien des latrines à l'UAS. Cependant, 7 sujets, soit 7% juge le niveau d'entretien des latrines **bon**, contre 48 sujets, soit 48%, qui le juge **passable** ; 36 sujets, soit 36 % le considère comme étant insuffisant ; et 9 sujets soit 9% trouve **nul** le niveau d'entretien des latrines.

❖ **Les preuves de manque d'hygiène et d'assainissement à l'UAS**

A ce niveau, nous avons sollicité les étudiants de nous indiquer les preuves de manque d'hygiène et d'assainissement apparent à l'UAS et le résultat se présente sur le tableau ci-après :

Tableau n°4 : Preuve de manque d'hygiène et d'assainissement

Preuves de manque d'hygiène et d'assainissement	Effectif	Pourcentage
Présence des déchets solides	65	84,4%
Saletés au niveau des latrines	10	13,0%
Eaux usées stagnées	2	2,6%
Total	77	100%

Source : Données d'enquête de terrain, mois année

Il émane de ce tableau que sur les 100 sujets questionnés, 77 ont répondu à la question qui leur a été posée à savoir : qu'est ce qui prouve le manque d'hygiène et d'assainissement à l'UAS ? Ainsi, 33 sujets se sont abstenus. Ce tableau nous montre que 65

sujets de ceux qui ont répondu à la question, soit 84%, trouvent que la présence des déchets solides (sachets en plastiques, papiers, bouteilles, etc.) est la réponse à la question. 10 sujets soit 13% affirment que les saletés qui se trouvent dans latrines et à leurs alentours est la preuve de manque d'hygiène et d'assainissement pendant que 2 sujets soit 2,6% disent que c'est plutôt la présence des eaux usées stagnées aux alentours des installations sanitaires qui constitue la preuve.

❖ Conséquences de manque d'hygiène et d'assainissement à l'UAS

A ce niveau, nous avons demandé à notre strate d'étude de révéler les impacts négatifs de manque d'hygiène et assainissement à l'UAS. Leurs réactions se résument dans ce tableau :

Tableau n°5 : conséquences de manque d'hygiène et d'assainissement

Conséquences de manque d'hygiène et d'assainissement	Effectif	Pourcentage
Maladies tropicales	37	41,6%
Infection urinaire	33	37,18
Diarrhée	7	7,9%
Asthme	5	5,9%
Gâter l'image de l'université	4	4,5%
Maladies de péril fécal	1	1,1%
Total	89	100%

Source : Données d'enquête de terrain, février 2025

La lecture de ce tableau nous montre d'abord que 89 sur 100 de sujets questionnés ont répondu à la question et 11 n'en ont pas répondu. Ainsi, sur les 89 sujet ayant réagies à la question, 37 soit 41,6% disent que le manque d'hygiène et d'assainissement

entraîne les maladies tropicales, 33 sujets soit 37% parlent de l'infection urinaire, 7 sujets soit 7,9% parlent de la diarrhée, 5 sujets soit 5,9% évoquent l'asthme comme conséquence de cette problématique. En outre, 4 sujets soit 4,5% mentionnent que le manque d'hygiène et d'assainissement ternit l'image de l'Université et 1 sujet soit 1,1% parle des maladies de péril fécal.

❖ Pistes de solution aux problèmes liés au manque d'hygiène et d'assainissement

Dans le but de trouver des pistes de solutions qui permettront d'améliorer l'hygiène et l'assainissement à l'UAS, nous avons sollicité l'opinion estudiantine et les résultats se résument dans ce tableau.

Tableau n°6 : pistes de solutions

Pistes de solutions pour améliorer l'hygiène et l'assainissement	Effectif	Pourcentage
Collecte régulière des déchets	4	4,0%
Interdiction formelle de toute activité génératrice de déchets (manger dans les salles de cours ou aux alentours par exemple)	10	10,0%
Campagnes de sensibilisation pour un changement de comportement en vue de respecter les règles d'hygiène et assainissement	86	86,0%
Total	100	100%

Source : Données d'enquête de terrain, février 2025

Ce tableau relate que la majorité écrasante des étudiants questionnés afin de trouver une réponse à notre problématique, insiste sur les campagnes de sensibilisation pour un changement de comportement en vue de respecter les règles d'hygiène et assainissement avec un taux de 86%. 10% pense qu'il faudrait interdire formellement toute activité, peu conventionnelle, génératrice de déchets (manger dans les salles de cours ou aux

alentours par exemple) et 4% dit qu'il faut assurer la collecte régulière des déchets solides et liquides.

3. Discussion

Les résultats récoltés à travers notre étude font état de l'insalubrité dans la cour et les salles de classes l'UAS avec des taux respectifs de 87% et 60% des étudiants enquêtés qui jugent cette l'Université d'**impropres**. Ce résultat rencontre ce que Jules NGWANA ITAMBALA et Al, (2022) a trouvé avec un taux de 98% des étudiants enquêtés qui parlent l'impropriété à l'Université de Kinshasa. Aussi, ce résultat est discordance avec l'indicateur de l'OMS en matière de WASH qui stipule que *les salles de classe et les autres lieux d'enseignement sont régulièrement nettoyés pour en éliminer la poussière et les moisissures*. De même *qu'un programme de nettoyage et d'entretien réguliers de latrines doit être mis en place.*²

Les singes de manque d'hygiène et d'assainissement sont toutefois, selon les sujets enquêtés, la présence des déchets solides (déchets plastiques, papiers, feuillages, bouteilles en plastiques, etc.) un peu partout, les saletés au niveau des latrines et les eaux stagnantes aux alentours des installations sanitaires de l'UAS tel qu'indiqués au tableau n°4. NZOUEZIA Serge Hubert (2013) a trouvé des résultats similaires, où, sur l'ensemble des établissements scolaires visités, 63,6% de leurs cours sont peu salubres, c'est-à-dire qu'il y a la présence des sachets en plastique, des feuilles des cahiers et des manguiers, des herbes et parfois des eaux usées. Ces résultats sont loin d'être conformes aux normes de l'UNICEF sur le WASH en milieu scolaire qui stipulent que *les déchets solides doivent être*

² OMS, Normes relatives à l'eau, l'assainissement et l'hygiène en milieu scolaire dans les environnements pauvres en ressources, 2010.

collectés quotidiennement dans les salles de classe, les cuisines et les bureaux et évacués dans de bonnes conditions de sécurité. Ces situations d'insalubrité ne sont pas sans conséquence sur la santé humaine et la réputation de l'UAS comme le prouve notre tableau n°5. En effet, les étudiants questionnés sur les conséquences de manque d'hygiène et d'assainissement à l'UAS ont fait cas des maladies telles que les maladies tropicales, la diarrhée, les infections urinaires, et les maladies respiratoires notamment l'asthme. Au de-là, d'autres étudiants ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'image de l'UAS qui en jeu. Cette situation corrobore avec le rapport de l'ONG Action Contre la Faim (2023) qui en ces termes affirme que « les toilettes étaient souvent pleines de déchets, sentaient mauvais et manquaient de produits de nettoyage » et cela a « entraîné des problèmes de santé, tels que des infections urinaires, des problèmes d'estomac et des diarrhées ».

Pour faire face à ces situations combien alarmantes, il faudrait à la fois, selon nos sujets enquêtés, assurer la collecte régulière des déchets solides, interdire formellement toute activité génératrice des déchets en cascade (manger dans les salles de cours et leurs alentours), et surtout mener des campagnes de sensibilisations à l'endroit de toute la communauté universitaire en vue qu'elle respecte les règles d'hygiène et d'assainissement. Ces pistes de solutions évoquées ci-haut, jetteront sans doute de base pour l'amélioration de l'hygiène et de l'assainissement à l'UAS.

Conclusion

A la lumière des résultats ci-dessous énumérés, nous pouvons conclure que les signes de manque d'hygiène et d'assainissement à l'UAS sont multiples et complexes. Il s'agit de la présence déchets solides qui ne sont pas bien prises en charge, des eaux usées stagnées aux alentours de certaines installations en eau et l'état d'impropriété des latrines. Ceci

représente un véritable danger pour la santé de la population universitaire. Ainsi, la solution est la conjugaison de plusieurs actions. Il s'agit d'assurer un entretien régulier des installations d'hygiène et d'assainissement, collecter et évacuer les déchets solides et liquides issus de ces installations dans les bonnes conditions et surtout mettre l'accent sur les activités d'éducation à l'hygiène et l'assainissement qui favorisent l'adoption de comportements responsables au profit de toute la population universitaire.

Bibliographie

NGWANA ITAMBALA Jules, TSHUMBA MUSHILA Noëlla, Marie BUUMA WABO Anne, 2022, « Problématique de l'hygiène académique au campus de l'Université de Kinshasa (UNIKIN) » in *revue Akofena*, vol 3, n°006, pp 237-242.

NZOUETIA Serge Hubert, 2013, Etude des conditions d'hygiène et assainissement dans les établissements scolaires de la ville de Bangui : cas des établissements scolaires du 8^{ème} arrondissement, mémoire pour l'obtention de Master en génie sanitaire et environnement, Ouagadougou, Institut International d'ingénierie de l'eau et de l'environnement.

ZEZI Moussa, 2018, Études des conditions d'utilisation des latrines scolaires à l'Université de Zinder, mémoire pour l'obtention de Licence en Santé environnementale, Zinder, Ecole Nationale de Santé Publique.

OUMAROU MOUSSA Mahamadou Bachar, 2023, *Comportements, attitudes et pratiques en matière du WASH à l'Université André Salifou de Zinder (Niger)*, mémoire pour l'obtention de Master en qualité, hygiène, sécurité et environnement, Ouagadougou, Institut International d'ingénierie de l'eau et de l'environnement.

UNICEF, 2013, *Hygiène à l'école, pratiques essentielles à promouvoir*, Manuel WASH en milieu scolaire, [En ligne],

consulté le 31 janvier 2025, URL https://www.pseau.org/outils/ouvrages/unicef_eau_assainissement_et_hygiene_wash_pour_les_eleves_en_situations_d_urgence_un_manuel_pour_les_enseignants_2011.pdf

OMS, 2010, *Normes relatives à l'eau, l'assainissement et l'hygiène en milieu scolaire dans les environnements pauvres en ressources*, [En ligne], consulté le 04 février 2025, URL https://inee.org/sites/default/files/resources/WHO_Cover_Sanitation_French.pdf

ING TANE NGOFO EZEKIEL, 2024, *Accès à l'eau, à l'assainissement, à l'hygiène et salubrité en milieu scolaire en Afrique*, [En ligne], consulté le 31 janvier 2025, URL : <https://www.facebook.com/share/p/1Dw53wS1XS/>,

UNICEF-OMS, 2012, *Atelier de validation document hygiène en milieu scolaire, Burkina-Faso* [En ligne], Consulté le 02 février 2025, URL: <http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1159297-au-lycee-un-tiers-des-eleves-eviteles-toilettes-les-etablissements-ont-un-triple-defi.html.pdf>

Action Contre la Faim, 2023, *Améliorer l'assainissement des écoles et renforcer l'autonomie des élèves en Tanzanie*, [En ligne], consulté le 31 janvier 2025 URL : <https://actionagainsthunger.ca/fr/story/school-sanitation-tanzania/>

Stigmatisation des Mototaxis et Accès aux Soins d'Urgence en Côte d'Ivoire

YAO Kouakou Albert

Université jean Lorougnon Guédé de Daloa

sciences sociales et humaines

Maître-assistant

ykalbert@yahoo.fr

Ablakpa Jacob AGOBE

Maître de Conférences(CAMES)

Ecole Doctorale SCALL-ETAMP

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

jacobagobe@yahoo.fr

agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

Résumé :

Dans le contexte ivoirien, marqué par une urbanisation rapide et une informalisation croissante des transports, cette étude examine la stigmatisation des conducteurs de motos dans le système de santé. L'objectif est de comprendre comment les représentations sociales négatives de ces acteurs influencent leur accès aux soins d'urgence. Méthodologiquement, une triangulation croisant entretiens semi-directifs, observations participantes et analyse de contenu permet d'explorer les discours médicaux, les récits des conducteurs et les pratiques institutionnelles. Les résultats révèlent une assignation identitaire péjorative des motocyclistes, perçus comme imprudents et vecteurs de surcharge hospitalière. Cette stigmatisation se traduit par des discriminations dans la prise en charge, exacerbant leur vulnérabilité sanitaire. La discussion met en lumière l'imbrication des stéréotypes de classe et de profession dans la construction des inégalités d'accès aux soins. En conclusion, la reconnaissance de cette stigmatisation comme enjeu de justice sociale est cruciale pour une refonte inclusive des politiques de santé publique.

Mots clés : *stigmatisation, conducteurs, système de santé, représentations sociales, impacts, soins d'urgence*

Abstract :

In the Ivorian context, marked by rapid urbanisation and increasing informalisation of transport, this study examines the stigmatisation of motorbike drivers in the healthcare system. The aim is to understand how negative social representations of these actors influence their access to emergency care. Methodologically, a combination of semi-structured interviews, participant observation and content analysis was used to explore medical discourse, riders' accounts and institutional practices. The results reveal that motorcyclists are assigned a pejorative identity, perceived as reckless and a source of hospital overload. This stigmatisation is reflected in discriminatory treatment, exacerbating their health vulnerability. The discussion highlights the interweaving of class and professional stereotypes in the construction of inequalities in access to care. In conclusion, recognition of this stigma as an issue of social justice is crucial to an inclusive overhaul of public health policies.

Key words : *stigma, drivers, healthcare system, social representations, impact, emergency care*

Introduction

L'analyse de l'objet d'étude repose sur une série de constats empiriques étroitement interconnectés. En premier lieu, les conducteurs de motos, fréquemment perçus comme des individus à risque ou imprudents, font face à une stigmatisation systématique de la part des professionnels de santé. Cette stigmatisation se traduit par des pratiques discriminatoires au sein des structures de soins, telles que des délais prolongés dans la prise en charge ou des attitudes condescendantes.

Deuxièmement, cette stigmatisation crée des obstacles à l'accès des conducteurs de motos aux soins d'urgence, générant ainsi des inégalités dans le traitement par rapport à d'autres patients. Ces retards dans les soins d'urgence impactent négativement la qualité des soins et le pronostic des patients.

Enfin, la stigmatisation engendre chez les conducteurs de motos une érosion de la confiance envers les professionnels de

santé, nourrissant un sentiment d'injustice et une méfiance croissante à l'égard des institutions sanitaires. Cette méfiance peut conduire à une réticence à rechercher des soins à l'avenir, exacerbant les inégalités d'accès aux services de santé et compromettant la relation de confiance nécessaire entre les patients et les soignants, ce qui contribue à l'entretien d'un cercle vicieux où les conduites de santé des individus stigmatisés continuent de se détériorer en raison de l'absence de prise en charge.

Le paradoxe qui émerge de ces constats réside dans le fait que les conducteurs de motos, bien qu'ils jouent un rôle central dans le transport urbain et rural en facilitant la mobilité et le transport rapide de personnes et de biens, sont néanmoins perçus négativement au sein du système de santé. Leur contribution à la société est incontestable, mais ils sont confrontés à une stigmatisation qui entrave leur accès aux soins d'urgence. Ce phénomène interroge sur les enjeux d'injustice sociale et met en lumière une gestion défailante des représentations sociales au sein du système de santé, où des acteurs essentiels, bien qu'ils contribuent de manière significative à la dynamique sociale et économique, sont victimes de discriminations qui entravent leur accès aux soins et, par extension, compromettent leur droit à une prise en charge équitable.

La question de recherche qui découle de ce paradoxe est : dans quelle mesure la stigmatisation des conducteurs de motos dans le système de santé ivoirien, alimentée par les représentations sociales négatives, impacte-t-elle leur accès aux soins d'urgence ? L'hypothèse qui émerge de la question de recherche : la stigmatisation des conducteurs de motos, fondée sur des représentations sociales négatives, conduit à des discriminations dans la prise en charge des patients, créant des inégalités dans l'accès aux soins d'urgence. Cela aggrave les inégalités sociales en matière de santé, particulièrement dans un

contexte où l'accès rapide aux soins est crucial pour la survie des victimes d'accidents.

L'objectif principal de l'étude est d'analyser les représentations sociales des conducteurs de motos dans le système de santé ivoirien et de mesurer leur impact sur l'accès aux soins d'urgence. Cette analyse permet de mettre en lumière les effets de la stigmatisation sur la qualité des soins et sur les comportements des professionnels de santé face à ces patients. L'étude visera également à identifier des solutions pour réduire cette discrimination et améliorer l'accès aux soins pour les conducteurs de motos.

L'étude de la stigmatisation des conducteurs de motos dans le système de santé ivoirien est pertinente d'un point de vue scientifique car elle permet de lier les domaines de la sociologie de la santé, de la psychologie sociale et de la gestion des soins de santé. Elle contribue à la compréhension des dynamiques sociales influençant l'accès aux soins dans les pays en développement, où les inégalités d'accès à la santé sont exacerbées. Cette recherche peut également enrichir la littérature sur les représentations sociales et leur impact sur les pratiques médicales.

D'un point de vue social, l'étude a une portée significative dans le contexte ivoirien et au-delà, en ce qu'elle met en évidence des mécanismes discriminatoires qui peuvent avoir des conséquences dramatiques pour les personnes stigmatisées. Elle vise à sensibiliser les professionnels de santé, les décideurs et le public aux enjeux d'équité dans le système de santé. De plus, elle pourrait influencer des politiques publiques visant à améliorer l'accessibilité et la qualité des soins d'urgence pour tous les citoyens, quelle que soit leur profession ou leur statut social. En réduisant la stigmatisation, cette étude pourrait contribuer à la construction d'un système de santé plus inclusif et juste.

L'état actuel des connaissances sur ce sujet offre l'opportunité d'examiner, au sein des travaux scientifiques des chercheurs, la manière dont la question a été approfondie, en mettant en lumière les mécanismes structurels par lesquels la stigmatisation, qu'elle soit consciente ou inconsciente, est imposée aux individus dans le contexte social. Cette analyse permet de révéler les processus sous-jacents qui influencent les perceptions et les comportements à l'égard des personnes stigmatisées, tout en soulignant les dimensions sociétales et institutionnelles qui perpétuent et légitiment ces mécanismes de marginalisation, renforçant ainsi les inégalités et la reproduction des rapports de pouvoir qui marginalisent certains groupes.

Les recherches menées par Santana et Talvas (2022) ainsi que par l'ORIV (2016) montrent que, bien que le sujet reste peu documenté, les discriminations dans l'accès aux soins ont un impact significatif sur la santé physique et mentale des individus concernés. La notion de refus de soins englobe un large éventail de pratiques, définies comme « tout comportement ou toute action reflétant l'accès aux soins ou conduisant, directement ou indirectement, à ne pas fournir les traitements nécessaires à la situation d'un patient » (Défenseur des Droits, 2014). Lorsqu'il est discriminatoire, ce refus repose sur un critère interdit par la législation.

Parmi les formes les plus répandues et étudiées figurent les refus de soins à l'encontre des bénéficiaires de la CMU, de la CMU-C et de l'AME. Ces refus se manifestent de diverses manières : précisés, lorsque certains professionnels de santé déclarent ouvertement leur refus de prendre en charge des personnes bénéficiant de minimas sociaux ; ou de façon plus subtile, par des comportements tels que la proposition de rendez-vous exagérément tardifs, l'élaboration tardive ou l'absence de devis (Défenseur des Droits, Op cit). Des enquêtes basées sur la méthode du test ont mis en lumière l'existence de ces pratiques discriminatoires. Les taux de refus varient considérablement

selon les spécialités médicales, les secteurs d'activité et les régions. Cependant, comme l'indique un rapport récent du Défenseur des Droits, « ces pratiques persistantes à un niveau préoccupant, révélant des inégalités systémiques dans l'accès aux soins qui appellent des actions renforcées pour garantir l'égalité.

D'après l'Organisation mondiale de la santé et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (2009), ainsi que l'ONUSIDA (2016), la discrimination se définit comme toute distinction, exclusion ou restriction basée sur divers critères, visant ou aboutissant à limiter ou nier la reconnaissance, l'exercice ou la jouissance des droits fondamentaux et des libertés humaines. En lien étroit avec la marginalisation de certains groupes, la discrimination contribue souvent à des inégalités structurelles profondes dans la société. Ces dynamiques exacerbent la vulnérabilité des groupes marginalisés à des problèmes tels que la pauvreté et les maladies, renforçant ainsi les inégalités sociales et limitant leur accès aux ressources essentielles.

Il n'est donc pas surprenant que ces populations, fréquemment discriminées, soient également davantage touchées par des problèmes de santé. Par exemple, des études révèlent que dans certaines communautés, les minorités ethniques et les peuples autochtones ont un accès réduit aux services de santé, des connaissances limitées dans ce domaine, moins de possibilités d'accéder à des logements adéquats ou à de l'eau potable, ainsi qu'une prévalence plus élevée de malnutrition et une mortalité infantile plus importante que dans la population.

Dans le cadre de leurs obligations en matière de droits humains, les États doivent garantir la non-discrimination dans les établissements de santé. Cela inclut la mise en place de mécanismes solides pour assurer la responsabilité et les réparations, ainsi que des systèmes de suivi et d'évaluation performants. Ces systèmes permettent de mesurer les résultats

des programmes et de renforcer la base de connaissances en collectant des données sur les meilleures pratiques visant à éliminer la discrimination dans les soins de santé, tout en identifiant les lacunes persistantes et en orientant les stratégies d'intervention vers une durable de l'accès et de la qualité des soins pour les populations.

Pour évaluer les moteurs et les manifestations de la stigmatisation et de la discrimination dans ce domaine, il est essentiel de s'appuyer sur les témoignages des personnes concernées. Par exemple, les enquêtes sur l'indice de stigmatisation des personnes vivantes avec le VIH ou les études bio-comportementales intégrées menées auprès des populations les plus exposent des informations cruciales. De plus, la collecte régulière de données sur les attitudes, les connaissances et les pratiques des professionnels de santé est indispensable pour ajuster les programmes de sensibilisation, améliorer la formation continue et garantir une prise en charge équitable de tous les patients, sans discrimination.

1. Ancrage théorique et méthodologique

L'analyse de la stigmatisation des mototaxis dans le système de santé ivoirien s'est appuyée sur trois cadres théoriques majeurs : la théorie de la stigmatisation d'Erving Goffman (1963), la théorie de la domination symbolique de Pierre Bourdieu (1998) et la théorie des inégalités structurelles en santé de Graham Scambler (2012). Goffman a permis d'éclairer les processus interactionnels par lesquels les mototaxis ont été assignés à une identité dévalorisée dans le champ médical. Bourdieu a offert une lecture des habitus professionnels et des violences symboliques intégrées qui ont façonné les pratiques discriminantes des soignants. Scambler a mis en exergue les dynamiques macrosociales de production des inégalités d'accès aux soins en lien avec les structures socio-économiques. L'usage

combiné de ces théories a permis une lecture multi-niveaux du phénomène, bien que leurs limites aient résidé dans une difficulté à articuler pleinement les dimensions subjectives et structurelles du stigmatisme dans un contexte africain spécifique.

La méthodologie a suivi une approche qualitative triangulée combinant entretiens semi-directifs, observations participantes et analyse documentaire. Le choix du site d'étude, Divo, dans la région du Lôh-Djiboua, s'est justifié par son positionnement en tant que carrefour économique régional où les mototaxis ont émergé comme un maillon essentiel du transport, notamment pour les populations précarisées. Cette région a également révélé un accès différencié aux services de santé en raison de la forte informalité du travail et d'une offre médicale inégalement répartie. L'inclusion a concerné les mototaxis exerçant depuis au moins un an, les personnels soignants des services d'urgence des structures publiques et privées, ainsi que des patients témoins d'interactions médicales impliquant des mototaxis. Ont été exclus les mototaxis débutants, les soignants non impliqués dans l'urgence et les patients sans interaction récente avec ce groupe professionnel.

Les outils d'enquête ont combiné des guides d'entretien adaptés aux catégories d'acteurs, un carnet d'observation structurant les interactions observées et une grille d'analyse des discours institutionnels et médiatiques. L'échantillonnage a reposé sur la technique du choix raisonné, favorisant une diversité d'expériences et de statuts sociaux parmi les enquêtés. La saturation théorique a déterminé le nombre d'entretiens réalisés. Le dépouillement des données a suivi une démarche inductive, structurant les corpus en unités de sens à partir des récurrences et des écarts dans les discours. L'analyse a adopté une approche thématique-discursive, mettant en évidence les régularités dans la construction sociale de la stigmatisation et leurs effets sur l'accès différentiel aux soins.

Cette méthodologie a permis d'éclairer les mécanismes multi-scalaires d'exclusion des mototaxis du droit aux soins équitables, articulant une lecture interactionniste des stigmates, une analyse des rapports de domination symbolique et une approche structurelle des inégalités de santé. En interrogeant les formes d'invisibilisation et de discrimination dans un contexte postcolonial marqué par une informalisation croissante, cette étude a contribué à une sociologie critique des systèmes de santé en Afrique, soulignant les tensions entre reconnaissance institutionnelle et marginalisation sociale.

2. Résultats

L'enquête portant sur la stigmatisation des conducteurs de motos au sein du système de santé ivoirien, au Centre Hospitalier Régional de Divo, met en lumière divers résultats empiriques concernant les perceptions sociales et leurs répercussions sur l'accès aux soins d'urgence.

2.1. Représentations sociales négatives des conducteurs de motos

Les conducteurs de motos sont fréquemment construits par les professionnels de la santé comme des individus caractérisés par l'imprudence, l'irresponsabilité et l'exposition au risque, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres usagers de la voie publique. Cette stéréotypie sociale trouve son fondement dans la prévalence des accidents impliquant des motos, qui sont souvent perçus comme évitables, et dans l'association de cette activité professionnelle à des trajectoires socio-économiques marquées par la précarité.

De plus, les conducteurs de motos sont régulièrement catégorisés comme faisant partie de la classe informelle, une position sociale associée à une forme de subordination, ce qui contribue à leur exclusion systématique des structures de soin et

à leur stigmatisation dans les pratiques médicales, exacerbant ainsi les inégalités d'accès aux soins et renforçant leur invisibilité au sein du système de santé, où ils sont souvent perçus comme des individus de moindre valeur, et où leurs besoins de santé sont négligés ou minimisés.

Cette déclaration exemplifie : « *Souvent, ces conducteurs de motos arrivent avec des blessures graves. Mais on se demande toujours si ce n'est pas de leur faute, car ils ne respectent pas les règles de la circulation. Parfois, on a même l'impression qu'ils viennent chercher l'accident.* »

Le témoignage recueilli, exprimé par un professionnel de santé, offre un aperçu des perceptions et attitudes stéréotypées vis-à-vis des conducteurs de motos. Il révèle des mécanismes de stigmatisation et de catégorisation sociale qui sont au cœur de la sociologie des relations sociales et de la santé. Pour analyser et interpréter ce témoignage, plusieurs théories sociologiques peuvent être appliquées, dont celles de Pierre Bourdieu sur les habitus et le Stuart Hall sur les représentations sociales.

a. L'analyse à travers la théorie des représentations sociales de Serge Moscovici

La théorie des représentations sociales de Serge Moscovici (*Op cit*) permet d'expliquer comment les groupes sociaux, à travers des interactions quotidiennes et des expériences partagées, construisent des représentations collectives des individus et des groupes, qui influencent leurs comportements et attitudes. Dans ce cas, les conducteurs de motos sont perçus négativement par certains soignants en raison de leur comportement dans la circulation (violation des règles de la route, comportement à risque), ce qui aboutit à la création d'une représentation collective qui les décrit comme « responsables »

de leurs blessures et même comme cherchant à provoquer des accidents.

Le stéréotype véhiculé ici est que les conducteurs de motos sont des individus imprudents, « irresponsables » ou « auto-destructeurs ». Cette représentation, basée sur des expériences de circulation et des préjugés sociaux, conduit à une attribution de responsabilité externe, c'est-à-dire que leurs blessures sont perçues comme étant « méritées » ou « prévisibles ». Selon Moscovici, ces représentations sociales deviennent une manière de justifier des comportements discriminants ou de minimiser l'empathie pour la souffrance de l'autre. Dans le cadre de l'hôpital, cette représentation peut impacter la qualité des soins accordés, car elle nourrit un jugement négatif, d'autant plus qu'il semble que les soignants prennent moins en compte l'impact social ou économique des conducteurs de motos dans leur prise en charge.

b. L'analyse à travers le concept d'habitus de Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu(1979), avec son concept d'habitus, nous invite à réfléchir sur la manière dont les dispositions sociales acquises au fil de la vie influencent les perceptions et comportements. L'habitus, qui est un ensemble de dispositions durables et transposables qui guident la perception et l'action des individus, peut ici éclairer les raisons sous-jacentes de cette stigmatisation.

Les soignants, dans leur jugement des conducteurs de motos, sont influencés par un habitus social qui valorise des comportements plus « conformes » et « disciplinés », typiques de la classe moyenne ou supérieure. Par contraste, les conducteurs de motos, souvent perçus comme appartenant à une classe inférieure, ont des pratiques de conduite jugées moins respectueuses des normes de sécurité routière, ce qui les place symboliquement en dehors des normes sociales valorisées. En

d'autres termes, les stéréotypes liés aux conducteurs de motos sont les produits d'un habitus social qui associe la mobilité (et en particulier la conduite de motos) à des individus perçus comme indisciplinés ou marginaux. Ainsi, les professionnels de santé, avec leur propre habitus de classe, peuvent être amenés à voir les conducteurs de motos non seulement comme responsables de leur malheur, mais aussi comme moins dignes de compassion, une attitude qui est renforcée par leur position sociale au sein de l'hôpital.

c. L'analyse à travers les travaux de Stuart Hall sur les représentations et la culture

Stuart Hall(1997) a beaucoup travaillé sur la manière dont les médias et les représentations sociales façonnent les identités collectives et comment ces représentations peuvent créer des hiérarchies entre différents groupes sociaux. Il insiste sur le rôle des représentations culturelles dans la construction des rapports de pouvoir et des inégalités sociales.

La perception des conducteurs de motos comme étant responsables de leurs blessures repose en grande partie sur des représentations culturelles, souvent véhiculées par les médias ou la société, où la moto est associée à la délinquance, à l'anarchie, voire à un mode de vie de « *hors-la-loi* ». Cette représentation peut être particulièrement ancrée dans les contextes urbains comme Yopougon, où les conducteurs de motos sont parfois perçus comme des agents de perturbation de l'ordre social, ce qui conduit à la stigmatisation. L'idée que « *les conducteurs de motos viennent chercher l'accident* » est une construction sociale qui rend compte d'une absence de reconnaissance des facteurs sociaux et économiques qui poussent certaines personnes à adopter ce mode de transport, souvent faute de choix. La stigmatisation résulte ainsi d'une lecture simpliste et réductrice des réalités sociales complexes de ces individus.

d. La théorie du contrôle social d'Émile Durkheim

Durkheim, dans sa théorie du contrôle social, postule que la société exerce un contrôle sur les comportements de ses membres par le biais de normes, de règles et de sanctions. Les individus qui s'écartent des normes sociales, comme les conducteurs de motos, sont souvent perçus comme déviants et peuvent être stigmatisés.

Dans ce cas, la stigmatisation des conducteurs de motos par les soignants peut être vue comme une forme de « sanction sociale » pour leur non-conformité aux normes routières. La société, par le biais de ses institutions (comme l'hôpital), impose une sorte de "régulation" de ces comportements jugés déviants, en ne leur attribuant pas le même niveau de considération que pour d'autres patients. L'idée qu'ils « viennent chercher l'accident » pourrait également être interprétée comme une façon de minimiser leur souffrance et de justifier un traitement moins urgent ou moins compatissant, renforçant ainsi le contrôle social exercé par les soignants, qui appliquent des normes non seulement médicales mais aussi sociales.

➤ ***Conclusion sociologique***

La déclaration met en lumière plusieurs dynamiques sociales de stigmatisation et de hiérarchisation sociale des patients dans le système de santé ivoirien. La stigmatisation des conducteurs de motos se nourrit de représentations sociales, de préjugés classistes, et d'une lecture simpliste de leurs comportements. Ces perceptions, influencées par des habitus sociaux et des constructions culturelles, peuvent avoir des répercussions sur la qualité des soins reçus et sur l'accès des conducteurs de motos aux services de santé d'urgence. Cette stigmatisation, en dévalorisant les conducteurs de motos, sert à maintenir l'ordre social et à renforcer les normes de conformité dans une société

où les classes sociales et les comportements sont fortement hiérarchisés.

2.2. Discriminations et retard dans la prise en charge des conducteurs de motos

Les conducteurs de motos sont souvent associés à des stéréotypes négatifs, ce qui peut les exposer à des formes de discrimination dans le cadre de la prise en charge médicale. Ces discriminations se manifestent par des délais prolongés avant l'admission, une qualité de soins inégale par rapport à d'autres patients ou encore des attitudes paternalistes ou condescendantes de la part des soignants. Ces pratiques, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, trouvent leurs racines dans des normes sociales et institutionnelles profondément ancrées dans le milieu hospitalier

Lors d'une observation participante dans le service d'urgence, un conducteur de moto blessé était laissé en salle d'attente pendant un certain temps, bien qu'il présentait des signes évidents de gravité, pendant que d'autres patients bénéficient d'une prise en charge plus rapide. Un autre soignant dit à ce sujet : « *On va d'abord voir les autres, ceux qui ne sont pas des conducteurs de motos. Ils sont plus sûrs de s'en sortir, contrairement à ces gens-là qui font des choses imprudentes.* »

Cette citation révèle un processus de stigmatisation sociale qui peut être analysé à travers plusieurs concepts sociologiques fondamentaux.

e. La stigmatisation et les groupes déviants

Erving Goffman, dans *Stigmate* (1963), montre comment certaines catégories de personnes sont étiquetées en fonction de caractéristiques perçues comme déviantes par la société dominante. Ici, les conducteurs de motos sont perçus comme imprudents, ce qui les marginalise et les inscrit dans une catégorie d'individus "à risque". Cette étiquette les distingue

négativement des "autres", considérés comme plus sûrs ou raisonnables. Ces représentations réduisent les individus à une identité simplifiée et dévalorisée, ce qui peut affecter leur traitement social, notamment dans des contextes comme la santé ou la justice.

f. La construction sociale du risque

Ulrich Beck, dans *La société du risque* (1986), explique comment les sociétés modernes classent et hiérarchisent les individus selon leur rapport au danger ou à l'incertitude. Ici, les conducteurs de motos sont perçus comme des porteurs de comportements risqués et dangereux, ce qui justifie, du point de vue des autres, une différence de traitement. Ce processus repose sur une rationalisation qui associe certaines pratiques (comme la moto) à une responsabilité individuelle dans les éventuels accidents ou complications.

g. Les normes et la domination symbolique

Selon Pierre Bourdieu(1977), les normes dominantes sont souvent intériorisées au point de structurer les jugements sociaux. Dans ce cas, l'opposition entre les "autres" et les conducteurs de motos repose sur une domination symbolique : ces derniers sont jugés à l'aune de normes qui valorisent des comportements prudents, conformes aux attentes de la société. Cette distinction légitime un traitement différentiel qui reflète et renforce les inégalités sociales.

h. Le préjugé et la discrimination institutionnelle

Robert Merton(1965), dans son analyse des comportements discriminatoires, explique comment des préjugés (ici, la perception des conducteurs de motos comme imprudents) peuvent engendrer des discriminations, parfois même involontaires. La citation illustre comment un jugement collectif

peut conduire à une forme de rationalisation du traitement différencié entre les groupes.

➤ ***Interprétation sociologique***

Ce propos illustre comment les représentations sociales négatives à l'encontre d'un groupe particulier participent à la structuration des pratiques sociales et institutionnelles. En érigeant une opposition symbolique entre les conducteurs de motos et les non-conducteurs, une frontière sociale se dessine, légitimant tacitement des différenciations de traitement. Cette logique met en exergue l'articulation entre stéréotypes, régimes normatifs et dynamiques d'inégalités, révélant que ces mécanismes ne sont jamais dénués d'intentionnalité : ils incarnent et perpétuent des rapports asymétriques de pouvoir au sein de la société.

2.3. Impact psychologique de la stigmatisation sur les conducteurs de motos

Les conducteurs de motos, confrontés à une stigmatisation persistante, tendent à éprouver un sentiment croissant de frustration, d'injustice et, dans certains cas, de désengagement vis-à-vis du système de santé. Ce processus de délégitimation perçue peut engendrer une défiance structurelle à l'égard des professionnels de santé, alimentant un refus explicite ou implicite des soins ainsi qu'une érosion de la confiance dans leur impartialité. Cette dynamique de méfiance institutionnalisée est susceptible de produire des comportements de recours aux soins marqués par des délais prolongés ou des stratégies inadaptées, exacerbant ainsi les inégalités d'accès et d'issue thérapeutique.

Un conducteur de moto interviewé explique : « *Je me suis déjà fait mal plusieurs fois à cause d'un accident, mais chaque fois qu'on me voit arriver à l'hôpital, je sens qu'on me regarde comme si c'était de ma faute. Parfois, je préfère partir sans être*

soigné, parce que je sais que ça va être long et que je serai traité différemment. »

Cette déclaration révèle un vécu de stigmatisation et de discrimination institutionnelle, qui peut être analysé sous plusieurs angles sociologiques.

i. La stigmatisation sociale et le "stigmaté disqualifiant"

Erving Goffman (Op cit), dans Stigmaté : les usages sociaux des handicaps (1963), explique que certains groupes sont marqués par des stigmates qui réduisent leur identité à des caractéristiques perçues négativement par la société. Dans ce cas, l'individu accidenté, en tant que conducteur de moto, est vu à travers le prisme du préjugé selon lequel il aurait provoqué son propre malheur par imprudence. Cette perception dévalorise le patient, altérant son interaction avec le personnel médical. Le stigmaté disqualifie implicitement le patient, le rendant "moins légitime" aux yeux des soignants, ce qui peut conduire à un sentiment d'injustice et d'exclusion.

j. La construction du blâme et de la responsabilité individuelle

Dans *La Société du risque* (1986), Ulrich Beck montre que les sociétés modernes tendent à individualiser le risque, en attribuant aux individus la responsabilité de leurs malheurs. Ici, le conducteur de moto est implicitement tenu responsable de son accident, à cause de sa pratique considérée comme risquée. Ce mécanisme de culpabilisation sociale réduit l'empathie et la solidarité, surtout dans des institutions censées offrir une aide neutre et universelle, comme l'hôpital. Cela alimente des inégalités dans la prise en charge, en fonction des jugements moraux portés sur les choix individuels.

k. La violence symbolique et l'habitus médical

Pierre Bourdieu, dans *La domination symbolique* (1977), montre comment des normes intériorisées par les institutions reproduisent des formes de discrimination sans qu'elles soient explicitement formulées. Dans le contexte hospitalier, les soignants peuvent inconsciemment adopter une posture condescendante ou un traitement différencié à l'égard des conducteurs de moto, car ces derniers sont perçus comme transgressant les normes de prudence. Ces pratiques relèvent d'une violence symbolique, où le pouvoir médical s'exerce pour imposer une hiérarchie implicite entre les "bons" patients (ceux qui respectent les normes) et les "mauvais" patients (ceux qui s'en écartent).

l. Le retrait face à la discrimination institutionnelle

Robert Merton (*Op cit*), en explorant les mécanismes de discrimination institutionnelle dans *Social Theory and Social Structure* (1949), montre que les individus marginalisés développent des stratégies d'évitement face à des institutions perçues comme hostiles. Ici, le fait de "partir sans être soigné" traduit une internalisation des attentes négatives et une anticipation de la discrimination. Ce retrait alimente un cercle vicieux : en évitant les soins, ces patients valident involontairement les stéréotypes de "non-conformité", renforçant ainsi leur marginalisation.

m. Intersection des préjugés et inégalités structurelles

Cette situation illustre aussi une intersection entre préjugés culturels et inégalités structurelles dans l'accès aux soins. Les conducteurs de moto, souvent perçus comme jeunes, masculins et appartenant à des classes populaires, sont plus facilement associés à des comportements "irresponsables". Ces catégories combinent plusieurs niveaux de domination sociale : le jugement

moral lié à l'activité (la moto comme pratique risquée), mais aussi des préjugés de classe et parfois de genre, qui influencent la perception des soignants.

➤ ***Conclusion : Une double peine sociologique***

La déclaration met en évidence une forme de 'double peine' : l'individu, déjà affecté par les conséquences physiques de son accident, se voit simultanément confronté à une discrimination institutionnelle qui tend à le responsabiliser, voire à le culpabiliser, pour sa propre condition. Ce traitement différencié, ancré dans des jugements moralisateurs et des normes sociales intériorisées, illustre comment les inégalités symboliques s'incarnent et se prolongent dans des inégalités concrètes, y compris au sein d'espaces supposés incarner la neutralité et l'universalité, tels que le système de santé.

2.4. Effets de la stigmatisation sur l'efficacité du traitement et l'accès aux soins

La stigmatisation peut également affecter la qualité des soins reçus par les conducteurs de motos. Les préjugés influencent la manière dont les professionnels de santé évaluent la gravité des blessures ou de l'état de santé des patients conducteurs de motos. Les médecins pourraient être moins enclins à donner des traitements agressifs ou à agir rapidement, pensant que les conducteurs "méritent" moins d'attention en raison de leur statut social et de leur profession. Cela peut entraîner des retards dans le diagnostic et le traitement, ce qui aggrave les résultats cliniques pour ces patients.

Une infirmière partage son ressenti dans un entretien : « *On a l'habitude de traiter les conducteurs de motos un peu plus tard, même si leur situation est grave. On les considère souvent*

comme des patients moins prioritaires, et parfois on ne leur prescrit pas les mêmes soins urgents qu'à d'autres patients. »

Cette déclaration reflète une dynamique complexe de discrimination institutionnelle et de traitement inégal, qui peut être analysée à travers plusieurs théories sociologiques clés, notamment celles liées à la stigmatisation, à la construction sociale des priorités médicales, et aux inégalités systémiques dans les institutions.

n. La stigmatisation et la construction du "patient dévalorisé"

Dans son ouvrage *Stigmate : les usages sociaux des handicaps* (1963), Erving Goffman explore comment certaines personnes sont socialement "stigmatisées" et perçues comme moins dignes de soins, d'attention ou de considération. Ici, les conducteurs de motos sont associés à une image d'individus imprudents, voire responsables de leur situation, ce qui entraîne une hiérarchisation des soins. Leur traitement "un peu tard" reflète la manière dont un groupe social, en raison de son image dévalorisante, peut être relégué à une position inférieure dans la hiérarchie des priorités médicales. Cette perception influe directement sur les pratiques des soignants, qui, consciemment ou inconsciemment, prennent moins en compte la gravité de leur état, car ils les jugent moins dignes de soins urgents.

o. La construction sociale du risque et de la responsabilité

Ulrich Beck, dans *La Société du risque* (1986), montre que dans les sociétés modernes, les individus sont de plus en plus responsables des risques qu'ils prennent, notamment en matière de santé. Ici, les conducteurs de motos sont perçus comme "responsables" de leur accident en raison de la nature risquée de leur activité, ce qui justifie une prise en charge moins prioritaire. Les risques qu'ils encourent sont vus comme auto-imposés,

renforçant l'idée qu'ils méritent moins de compassion ou d'attention dans les situations urgentes. Cette dynamique sociale de culpabilisation contribue à la dévaluation de leurs besoins médicaux urgents.

p. La discrimination institutionnelle et l'habitus médical

Pierre Bourdieu, dans *La domination symbolique* (1977), analyse comment les institutions reproduisent des inégalités par des pratiques qui ne sont pas toujours explicitement discriminatoires, mais qui sont fortement influencées par des normes et des attentes sociales internes. Dans le contexte hospitalier, les soignants, formés et socialisés au sein d'un système qui valorise certains comportements "normatifs" (par exemple, éviter des comportements risqués), peuvent inconsciemment appliquer ces critères dans leur gestion des soins. L'habitus médical, cette série de dispositions et de pratiques intériorisées par les soignants, peut mener à une forme de discrimination subtile, où certains patients, jugés "moins responsables" ou "plus responsables de leur sort", sont traités avec moins de priorité ou d'urgence.

q. Les priorités médicales et l'inégalité structurelle

Robert Merton, dans *Social Theory and Social Structure* (1949), introduit l'idée que les inégalités dans le traitement des individus ne sont pas seulement une question de préjugés individuels, mais aussi de dynamiques structurelles. Dans ce cas, la manière dont les conducteurs de motos sont traités en tant que "moins prioritaires" révèle un biais structurel dans l'allocation des ressources et des soins. L'hôpital, en attribuant une priorité plus faible aux conducteurs de motos, reflète une hiérarchisation des vies humaines basée sur des critères sociaux externes, comme la responsabilité personnelle perçue. Cette hiérarchie peut découler d'une logique utilitariste sous-jacente dans les pratiques médicales, où la gravité des blessures est moins

déterminée par la condition physique du patient que par des jugements sociaux sur les causes de l'accident.

r. La hiérarchie des vies et les inégalités sociales

Michel Foucault, dans *Surveiller et punir* (1975) et *La Naissance de la clinique* (1963), analyse la manière dont les institutions médicales jouent un rôle dans la gestion des populations en fonction de normes et de catégorisations sociales. L'hôpital, dans ce cas, n'est pas un espace neutre, mais un lieu où les jugements sociaux et moraux affectent la manière dont les patients sont traités. Ce traitement différencié des conducteurs de motos peut être vu comme une forme de "hiérarchisation des vies", où les vies considérées comme moins conformes aux normes sociales sont moins valorisées. Cette hiérarchisation est une extension des rapports de pouvoir dans lesquels certains corps sont davantage "soignés" et d'autres moins, en fonction des perceptions sociales du comportement de l'individu.

➤ ***Conclusion : une inégalité systémique ancrée dans les pratiques médicales***

L'analyse sociologique de cette situation met en lumière l'influence déterminante des facteurs sociaux, culturels et institutionnels sur le traitement des conducteurs de motos au sein des hôpitaux. Les stéréotypes à leur égard, conjugués à la construction sociale des notions de risque et de responsabilité individuelle, orientent des choix médicaux qui ne se fondent pas uniquement sur des critères cliniques objectifs, mais aussi sur des jugements moraux implicites. Bien que souvent insidieuse, cette forme de discrimination révèle une inégalité structurelle qui se reproduit dans les pratiques hospitalières, consolidant ainsi les stéréotypes sociaux et entravant un accès équitable aux soins.

2.5. L'effet des politiques de santé publiques et de l'institution sur la stigmatisation

Les politiques de santé publique en Côte d'Ivoire, bien qu'elles aient été ajustées pour répondre aux exigences d'une population en expansion et de plus en plus hétérogène, continuent de nourrir certains biais à l'encontre de groupes sociaux spécifiques, tels que les conducteurs de motos. Le Centre Hospitalier Régional de Divo, en tant qu'entité publique, constitue un miroir de ces normes sociales et institutionnelles dominantes. En l'absence de formations ciblées ou de directives institutionnelles visant explicitement à combattre la stigmatisation, les politiques hospitalières risquent de laisser perdurer ces pratiques discriminatoires, sans cadre régulateur pour les contrer.

Un administrateur de l'hôpital mentionne : « *Les protocoles de traitement des accidents de moto ne sont pas toujours aussi clairs que pour d'autres types d'accidents. Et bien qu'on sache qu'il y a des préjugés, on n'a pas de formation spécifique pour aider le personnel à gérer cette question.* »

Cette déclaration met en lumière un phénomène de discrimination systémique et de gestion inégale des soins, influencé par des préjugés sociaux et un manque de formation institutionnelle. L'analyse sociologique peut se concentrer sur plusieurs éléments essentiels : l'ambiguïté des protocoles médicaux, l'absence de formation spécifique et la présence de stéréotypes culturels liés aux conducteurs de motos.

s. Ambiguïté des protocoles et hiérarchisation des accidents

Michel Foucault, dans *La Naissance de la clinique* (1963), examine comment les pratiques médicales sont structurées par des normes sociales et institutionnelles qui influencent la manière dont les maladies et accidents sont catégorisés. L'absence de protocoles clairs pour les accidents de moto

pourrait être interprétée comme une manifestation de cette hiérarchisation des traitements. Les accidents de moto, perçus comme plus "prévisibles" et associés à un comportement risqué (imprudence), peuvent être moins urgemment traités dans les institutions médicales par rapport à d'autres types d'accidents, jugés plus "accidentels" ou "moins responsables". Ce manque de clarté dans les protocoles reflète ainsi une hiérarchisation de l'urgence médicale, influencée par des critères sociaux et moraux sous-jacents.

t. La normalisation des préjugés et l'absence de formation

Pierre Bourdieu, dans *La Distinction* (1979) et *La Domination symbolique* (1977), montre comment les préjugés sont intériorisés par les individus, notamment au sein des institutions. Ici, l'absence de formation spécifique pour le personnel médical concernant les préjugés envers les conducteurs de motos reflète la manière dont ces biais sont perçus comme allant de soi, faisant partie de l'habitus institutionnel. L'habitus médical est un ensemble de dispositions qui guide les pratiques des soignants, influencées par des stéréotypes sociaux non remis en question. Sans une formation ciblée pour déconstruire ces préjugés, les soignants continuent d'appliquer leurs propres jugements moraux et sociaux sur les patients, impactant ainsi l'égalité des soins.

u. La reproduction des inégalités dans les soins médicaux

Robert Merton, dans son ouvrage *Social Theory and Social Structure* (1949), propose la notion de désadaptation fonctionnelle, où les actions et les structures, même si elles semblent rationnelles ou efficaces, peuvent engendrer des effets non intentionnels qui perpétuent des inégalités. Dans ce cas, l'absence de protocoles standardisés et la négligence de la formation contre les préjugés peuvent mener à une reproduction des inégalités dans les soins. Les conducteurs de motos sont

perçus comme responsables de leurs blessures, ce qui peut justifier une prise en charge médicale moins prioritaire. Ces inégalités, bien que non explicites, se manifestent par une discrimination implicite qui perdure en raison du manque de formation et de structure pour contrer ces biais.

v. Les inégalités symboliques dans la prise en charge des patients

Stuart Hall (*Op cit*), dans ses travaux sur la culture et les médias, explique comment les stéréotypes sont diffusés et reproduits à travers des structures sociales et culturelles, et comment ces stéréotypes peuvent s'infiltrer dans les institutions. Dans le cas des conducteurs de motos, l'image véhiculée par les médias, la société ou même la culture populaire (associée à des comportements risqués et irresponsables) peut devenir un stéréotype internalisé par le personnel médical. Ce stéréotype est ainsi non seulement présent dans la perception des soignants, mais il influence aussi directement la manière dont les protocoles sont conçus et appliqués, en l'absence de remise en question ou de formation spécifique.

w. Le rôle de la formation et de la conscientisation dans la réduction des inégalités

Anthony Giddens(1987), dans ses travaux sur la structuration de la société et des institutions, souligne l'importance de la conscientisation et de la formation dans les processus de changement social. La reconnaissance explicite des préjugés existants et la mise en place de formations adaptées pour le personnel médical pourraient être des étapes clés pour remédier à la discrimination structurelle envers les conducteurs de motos. Cela nécessite un travail sur la conscience des inégalités symboliques et une refonte des pratiques pour garantir une prise en charge égale, fondée sur des critères médicaux et non sur des jugements sociaux ou moraux.

➤ ***Conclusion : Une question d'inégalités structurelles et de formation***

L'absence de protocoles définis pour la prise en charge des accidents de moto et le manque de sensibilisation du personnel médical aux préjugés à l'égard des conducteurs de motos témoignent de la persistance d'inégalités structurelles profondément enracinées dans les institutions de santé. Ces inégalités ne découlent pas uniquement de choix individuels, mais sont le produit de normes sociales et de représentations collectives qui conditionnent la manière dont les patients sont perçus et traités. La résolution de ces inégalités requiert une prise de conscience des biais implicites et la mise en place de formations ciblées pour les professionnels de santé, dans le but d'assurer une prise en charge plus équitable, dépourvue de jugements sociaux stéréotypés.

3. Discussion

Les professionnels de la santé tendent à représenter les conducteurs de motos comme des figures associées à l'imprudence, à l'irresponsabilité et à une exposition accumulée aux risques, tant pour eux-mêmes que pour les autres usagers de la voie publique. Cette la représentation s'appuie sur la forte incidence des accidents impliquant des motos, souvent jugés évitables, ainsi que sur une perception qui repose sur cette activité professionnelle à des trajectoires socio-économiques marquées.

En outre, ces conducteurs sont fréquemment assimilés à la classe informelle, une catégorie sociale souvent associée à une position subalterne. Cette classification alimente leur marginalisation dans les pratiques de soins, les révèle à l'écart des structures formelles de santé et contribue à leur

stigmatisation. Ainsi, cette dynamique non seulement amplifie les inégalités dans l'accès aux soins, mais renforce également leur invisibilisation dans les systèmes de santé, où leurs besoins spécifiques sont régulièrement sous-estimés, voire ignorés, les reléguant à une position perçue comme socialement et médicalement marginale.

Ce processus de marginalisation systémique contribue à la reproduction d'un cercle vicieux où la stigmatisation sociale et l'exclusion institutionnelle se nourrissent mutuellement, exacerbant non seulement leur vulnérabilité face aux risques professionnels et sanitaires, mais aussi leur incapacité à revendiquer des droits légitimes au sein d'un système de santé déjà inégalitaire. En fin de compte, cette dynamique reflète des logiques plus larges de domination sociale et économique, dans lesquelles certaines catégories professionnelles et sociales sont structurées comme des figures de l'altérité, renforçant ainsi leur subordination dans les hiérarchies, donc à la fois symboliques et matérielles, qui façonnent les distributions inégales de ressources, de pouvoir et de reconnaissance, consolidant ainsi les mécanismes structurels d'exclusion et reproduisant les inégalités d'accès aux soins.

Les conducteurs de motos, souvent confrontés à une stigmatisation tenace, ont développé un sentiment croissant de frustration, de sentiment d'injustice et, parfois, de désengagement à l'égard du système de santé. Cette perception de délégitimation peut générer une méfiance profonde envers les professionnels de santé, conduisant à un rejet partiel ou total des soins ainsi qu'à une remise en question de leur neutralité. Une telle dynamique de défiance institutionnelle peut se traduire par des comportements de recours aux soins caractérisés par des retards significatifs ou des stratégies inadaptées, aggravant ainsi les disparités dans l'accès aux soins et les résultats thérapeutiques.

En Côte d'Ivoire, bien que les politiques de santé publique aient évolué pour répondre aux besoins d'une population croissante et diversifiée, elles continuent de refléter certains biais à l'égard de groupes spécifiques, tels que les conducteurs de motos. Le Centre Hospitalier Régional de Divo, en tant qu'institution publique, incarne ces normes sociales et institutionnelles dominantes. En l'absence de formations spécifiques ou de directives claires pour lutter contre les stigmatisations, les politiques hospitalières risquent de maintenir ces pratiques discriminatoires, favorisant ainsi la pérennisation des inégalités d'accès aux soins et renforçant la marginalisation des groupes déjà fragilisés et socialement invisibilisés, tout en perpétuant des dynamiques d'exclusion au sein du système de santé et des structures publiques.

Au regard des résultats précédemment exposés, nous privilégions une approche discursive de l'économie. Ce choix épistémologique vise à éviter les redondances tout en évitant de présenter l'intégralité des résultats. Dans cette optique, l'élément central de discussion est : « *Effets de la stigmatisation sur l'efficacité du traitement et l'accès aux soins* ».

La stigmatisation peut également nuire à la qualité des soins offerts aux conducteurs de motos. Les préjugés des professionnels de santé influencent leur évaluation de la gravité des blessures ou de l'état de santé des patients. En conséquence, les médecins peuvent être moins enclins à administrer des traitements adéquats ou à intervenir promptement, en raison de la perception selon laquelle les conducteurs de motos, à cause de leur statut social et professionnel, « méritent » moins d'attention. Ce biais peut provoquer des retards dans le diagnostic et le traitement, aggravant ainsi les résultats cliniques.

Ces conclusions corroborent les travaux de Bélanger (2016), qui mettent en lumière le fait que les individus offrant du soutien, des soins ou des services peuvent, de manière intentionnelle ou non, adopter des attitudes et des

comportements stigmatisants à l'égard des personnes qu'ils accompagnent (Commission de la santé mentale du Canada, 2015). Ces comportements, bien que parfois animés par une intention bienveillante, peuvent également être le fruit de mécanismes inconscients.

Conclusion

Les résultats de cette étude mettent en lumière un phénomène complexe et multidimensionnel de stigmatisation des conducteurs de motos au sein du système de santé ivoirien, un phénomène qui se nourrit non seulement de représentations sociales négatives mais aussi de pratiques discriminatoires qui influencent directement la qualité de la prise en charge médicale. La stigmatisation, en tant que processus social et institutionnel, repose sur des stéréotypes péjoratifs associés à cette catégorie professionnelle, souvent perçue comme irresponsable, dangereuse, voire « méritant » moins de considération en raison de son statut social et de son implication dans des activités à risquer. Ces représentations sociales négatives trouvent une traduction dans des attitudes discriminatoires de la part des professionnels de santé, qui peuvent, de manière explicite ou implicite, adopter une posture de désengagement, se traduisant par une minimisation de la gravité des symptômes, une prise en charge différée ou incomplète, et parfois même un jugement moral sur la condition des patients, ce qui conduit à une inégalité dans l'accès aux soins et à une altération de la qualité des traitements.

La stigmatisation ne se limite pas à une simple question de traitement inéquitable, mais elle génère également des impacts psychologiques considérables chez les conducteurs de motos. Ces derniers peuvent se sentir dévalorisés, invisibilisés et rejetés, ce qui exacerbe leurs niveaux de stress, de frustration et d'anxiété, notamment leur propension à recourir aux soins en

situation d'urgence. Ce processus de marginalisation sociale a des conséquences directes sur la santé des patients, non seulement en retardant la recherche de soins appropriés, mais également en entraînant un désengagement vis-à-vis du système de santé, renforçant ainsi un cycle de méfiance et de réticence à l'égard des institutions de santé.

Cette dynamique de méfiance vis-à-vis du système de santé, nourrie par des expériences négatives répétées, conduit à des comportements de non-recours aux soins, à des retards dans la recherche d'assistance médicale et à une adoption de stratégies de "Soins alternatives, souvent moins efficaces, exacerbant ainsi les inégalités d'accès aux traitements et aggravant les enjeux cliniques pour ces patients, tout en renforçant leur marginalisation au sein du système de santé.

Pour améliorer l'accès aux soins et l'efficacité des traitements, il est crucial de repenser les pratiques institutionnelles au Centre Hospitalier Régional de Divo. Cela passe par la mise en place de formations ciblées pour les professionnels de santé, visant à sensibiliser et déconstruire les préjugés stigmatisants qui influencent leurs pratiques. Il devient également indispensable d'établir des protocoles de soins inclusifs qui assurent une prise en charge équitable, rapide et respectueuse des conducteurs de motos, tout en favorisant un environnement de soins qui combat la stigmatisation et l'exclusion sociale. Une telle approche permettrait de réduire les inégalités d'accès aux soins et de promouvoir une relation de confiance plus solide entre les patients et le système de santé, ce qui, à terme, améliorerait les résultats cliniques et renforcerait l'efficacité.

Bibliographie

MOSCOVICI Serge, 1961. *La Psychanalyse, son image et son public*, PUF (Presses Universitaires de France), Paris

- BECK Ulrich, 2001. *La Société du risque : Sur la voie d'une autre modernité*, Flammarion, Paris, (traduction française, l'original en allemand date de 1986 sous le titre Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne)
- BELANGER Sophie, 2016. *La lutte contre la stigmatisation et la discrimination dans le réseau de la santé et des services sociaux*, GUIDE D'ACCOMPAGNEMENT, Québec, <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-914-06W.pdf> Consulté le 29.11.2024
- BOURDIEU Pierre, 1979. *La distinction : Critique sociale du jugement*, Les Éditions de Minuit, Paris
- BOURDIEU Pierre, 1977. *La Domination symbolique*, Éditions du Seuil, Paris
- DURKHEIM Émile, 1893. *De la division du travail social*, PUF (Presses Universitaires de France), Paris
- FOUCAULT Michel, 1963. *La Naissance de la clinique : Une archéologie du regard médical*, Presses universitaires de France (PUF), Paris
- GIDDENS Anthony, 1987. *La Structuration de la société : Une théorie de l'action*, Presses Universitaires de France (PUF), Paris, (traduction française, l'original en anglais date de 1984 sous le titre The Constitution of Society)
- GOFFMAN Erving, 1975. *Stigmate : Les usages sociaux des handicaps*, Les Éditions de Minuit, Paris (traduction française, l'original en anglais date de 1963 sous le titre Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity)
- HALL Stuart, 1997. *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*, SAGE Publications, Londres
- MERTON Robert, 1965. *Éléments de théorie et de méthode sociologique*, Plon, Paris, (traduction française, l'original en anglais est Social Theory and Social Structure, publié en 1949)
- ONUSIDA, 2016. *Éradication de la discrimination dans les soins de santé, Une étape fondamentale pour l'élimination de l'épidémie de sida*,

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/eliminating-discrimination-in-health-care_fr.pdf Consulté le 29.11.2024

ORIV, 2016. *Discriminations dans le champ de la santé Les repérer et les prévenir tout au long du parcours de soins, mai*, https://www.oriv.org/wp-content/uploads/oriv_migrations_sante_alsace_note_discriminations_champ_sante_mai_2016.pdf Consulté le 29.11.2024

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE & HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L'HOMME, 2009. *Le droit à la santé*, Printed at United Nations, Geneva, October, ISSN 1014-5605, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Factsheet31_fr.pdf Consulté le 29.11.2024

SANTANA Lilia, TALVAS Romain, 2022. *Discriminations et santé : lutter contre les discriminations pour réduire les inégalités de santé*, Dossier ressources, Juin, <https://www.fabrique-territoires-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/DR-DISCRIMINATIONS-ET-SANTE%CC%81.pdf> Consulté le 29.11.2024

« Analyse sociopolitique de migration des jeunes au Mali : cas de Bafoulabé »

- **Balla FOFANA**, Enseignant-chercheur,
(223) 76.11.61.16
Faculté des Sciences humaines et des Sciences de
l'Éducation (FSHSE),
Université Yambo Ouologuem de Bamako (UYOB).
fofanaballa40@yahoo.fr

- **Bengaly GUINDO**
Enseignant-chercheur,
(223) 76.21.91.88
Faculté des Sciences Administratives
et Politiques (FSAP),
Université Kurukan fuga de Bamako (UKB).
bengalyguindo@yahoo.fr

Résumé :

Historiquement, la migration est une tradition dans la région de Kayes, car les Sarakollés sont les premiers à émigrer vers l'Europe au lendemain de l'indépendance malienne. De surcroît, 69 enquêtés soit 35,94% ont confirmé que la migration clandestine est mauvaise, car elle cause tant de maux que des biens, d'où la mort des jeunes dans le désert et dans l'océan, étayée par 63 enquêtés soit 32,81%. Par contre, 60 enquêtés soit 31,25% ont attesté leurs sentiments de satisfaction pour la migration clandestine, car les migrants clandestins rescapés contribuent à l'amélioration des conditions sociales, politiques et économiques de leurs localités relevant de Bafoulabé. Par conséquent, il s'est avéré que les politiques de trente dernières années (1992-2022) ont déployé moins d'efforts pour pallier la migration clandestine, d'où la mort des jeunes dans le désert et dans l'océan, etc.

Mots clés : Bafoulabé, migration, jeunesse, mort, occident.

Abstract:

Historically, migration is a tradition in the Kayes region, as the Sarakollés were the first to immigrate to Europe after Malian independence.

Furthermore, 69 respondents, or 35.94%, confirmed that illegal migration is bad because it causes as much harm as good, hence the death of young people in the desert and in the ocean, supported by 63 respondents, or 32.81%. On the other hand, 60 respondents, or 31.25%, attested to their feelings of satisfaction with illegal migration, because the surviving illegal migrants contribute to the improvement of the social, political and economic conditions of their localities in Bafoulabé.

Therefore, it turned out that the policies of the last thirty years (1992-2022) have made less effort to address illegal migration, hence the death of young people in the desert and in the ocean, etc.

Keywords: *Bafoulabé, migration, youth, death, west.*

Introduction

Dans une dimension historique, le Cercle de Bafoulabé est le premier Cercle du Mali qui date de 1887 et a été placé sous le commandement du colonisateur. C'est un Cercle qui a été érigé à une commune par la loi du 4 novembre 1996 par le groupement des 28 villages qui constituaient un arrondissement de Bafoulabé. Les deux fleuves : « **Bafing** et **Bakoye** » se rejoignent afin de former le fleuve Sénégal, d'où le nom de la ville en bambara « **Bafoulabé** ». La prise de la ville par les Français en 1880 a résulté de la naissance de l'une des premières écoles qui ont formé certains hauts responsables maliens tels que Fily Dabo Sissoko, Mamadou Konaté et autres.

Dans une dimension économique, l'activité principale des habitants de la circonscription de Bafoulabé est l'agriculture. À cet effet, les principales productions sont: le sorgho, le mil, le riz, le fonio, le maïs, la patate douce, le haricot, l'arachide et les cultures maraichères (oignon, tomate et aubergine). Les habitants de la circonscription de Bafoulabé pratiquent l'élevage des bovins, des ovins, des caprins et des volailles. Ils pratiquent également la pêche, la cueillette et la chasse. En effet, toutes ces activités susmentionnées sont liées à une pluviométrie qui ne dépasse pas annuellement 900mm.

Dans la sphère du transport et de la logistique, Bafoulabé est une zone enclavée dans la région de Kayes, car certaines localités du Cercle sont inaccessibles pendant la saison pluvieuse qui dure du juin au mois d'octobre. Ainsi, cette inaccessibilité et la rareté des pluies pendant certaines saisons pluvieuses antérieures qui ont suscité chez les différents groupes ethniques du Cercle de Bafoulabé (Malinkés, Khassonkés, Sarakhollés et Peulhs) de migrer vers certains pays occidentaux comme l'Italie, l'Espagne, la France, l'Allemagne et autres.

Face à une kyrielle de problèmes dans la circonscription de Bafoulabé que nous avons soumis certaines questions à nos enquêtés qui peuvent être résumées en trois grandes questions ci-dessous. Quelles sont les causes de la migration clandestine ? Les politiques ont-ils failli à leurs devoirs pendant les trente dernières années du multipartisme pour la gestion de migration clandestine ? Quels sont les enjeux de la migration ? En rapport avec ces différentes préoccupations, la présente étude, sur le plan méthodologique, est axée sur les enjeux de migration de jeunes de la circonscription de Bafoulabé vers certains pays occidentaux.

1. Méthodologie

Pour Paul N'da: « La méthodologie rappelle le cadre opératoire construit, les matériels humains ou autres, sur lequel a porté l'étude ainsi que les instruments de collecte des données » (2015, p.43).

1.1 Populations enquêtées

Les populations retenues pour cette étude sont les migrants, les femmes des migrants, les parents des migrants et les candidats à migration. Ils sont suffisamment expérimentés pour pouvoir nous fournir des données rétrospectives

concernant les différentes façons d'émigration. L'enquête sur le terrain s'est déroulée du 1^{er} janvier au 29 février 2024.

1.2 Échantillon

La technique de l'échantillonnage par quotas que nous avons choisie est appliquée aux quatre (04) couches sociales qui sont directement concernées et bénéficiaires des effets de migration. Ce choix nous permettra d'aborder toutes les populations qui bénéficient l'impact de migration et subissent également les séquelles d'émigration pendant trente dernières années du multipartisme.

Par surcroit, les populations cibles sont les migrants, les femmes des migrants, les parents des migrants et les candidats à migration. À cet effet, la taille de l'échantillon et techniques de sondage :

$$n = \frac{t^2 \times p(1 - p)}{e^2}$$

La taille de l'échantillon est fixée à **192** individus répartis entre les quatre(04) couches sociales concernées par les effets de migration, soit **48** individus par couche sociale.

Elle a été déterminée par la méthode des proportions et calculée de la façon suivante:

- ✓ **n**= taille de l'échantillon attendu ;
- ✓ **t**= niveau de confiance déduit du taux de confiance (traditionnellement **1,96** pour un taux de confiance de **95%**), loi normale centrée réduite ;
- ✓ **p**= proportion estimative de la population présentant la caractéristique étudiée dans l'étude ;
- ✓ **e**=marge d'erreur (traditionnellement fixée à **5%**).

Ainsi, $n = 1,96 \times 1,96 \times 0,5 (1-0,5) / (0,05 \times 0,05) = 384$. Alors, $384 \times 0,5 = 192$ individus, hommes et femmes. (Thèse de B Fofana, avril 2022). La taille de l'échantillon par strate fixée à l'identique (48 migrants, 48 parents des migrants, 48 parents hostiles à migration et 48 candidats à migration) permet d'une représentativité de toutes les populations du Cercle de Bafoulabé pratiquant la migration.

Tableau 1 : relatif aux strates qui sont concernées par la migration

SEXES	Migrants	Parents migrants	Parents hostiles à migration	Candidats à migration	TOTAUX
Hommes	24	24	24	24	96
Femmes	24	24	24	24	96
Total	48	48	48	48	192

Source : Dr B Fofana & Dr B Guindo, mars 2024.

À l'issue de cette étude, chaque strate de la société est représentée par 48 individus, soit 48 migrants, 48 parents des migrants, 48 parents hostiles à migration et 48 candidats à migration, ce qui fait 192 personnes de notre échantillon.

De surcroît, le logiciel que nous avons choisi pour le traitement des données est le Sphinx, car il est un logiciel permettant de traiter rapidement des données en sciences sociales, d'où le choix dudit logiciel.

1.3 Instruments de recueil des données

En vue de recueillir les données nécessaires à cette étude, nous avons puisé abondamment nos informations dans la recherche documentaire dont les références bibliographiques

rendent compte. Nous avons aussi mis au point un questionnaire qui a été utilisé pour tous les enquêtés. Nous avons complété ces deux techniques par l'observation.

1.3.1 Recherche documentaire

La recherche documentaire a consisté à recourir aux documents dans une dimension de mieux appréhender l'objectif recherché par le chercheur. En effet, au cours de la rédaction de notre thématique, nous avons procédé à la recherche documentaire dans la bibliothèque nationale du Mali. Aussi, nous avons procédé à une recherche webographique qui nous a permis d'avoir beaucoup de données relatives à l'analyse sociopolitique de migration des jeunes au Mali: cas du Cercle de Bafoulabé dans la région de Kayes.

1.3.2 Enquête par questionnaire

L'enquête a permis non seulement de mesurer des opinions ou des comportements, de décrire les caractéristiques d'une population ayant une opinion ou un comportement, mais aussi, elle se rattache à une vision strictement positive et empiriste, inspirée des sciences de la nature.

En plus, au-delà du simple décompte d'individus émettant une opinion ou faisant état d'un comportement, elle vise à tester des hypothèses et à illustrer des théories par la mise en évidence de corrélation entre des variables (Pascale H, 2017:4).

L'enquête par questionnaire a toujours pour objectif de mesurer un phénomène et de chercher les relations que celui-ci entretient avec d'autres types des données de manière à pouvoir expliquer l'objet étudié. L'utilisation des chiffres n'a donc pas seulement une fonction descriptive, de mesure de la réalité objective à un moment donné, mais une fonction explicative, à partir de l'étude des relations statistiques entre les données.

1.3.3 Observation

L'observation est une constatation exacte d'un fait à l'aide de moyens d'investigation et d'étude appropriés à cette constatation. (Madeleine, 2004:60). Pour cela, nous précisons que notre observation était directe, car nous avons été témoin des retours néfastes au Mali de certains jeunes migrants.

1.4 Modes de traitement des données

Nous avons procédé par un élagage des informations. Nous avons ensuite choisi la méthode quantitative, fondée sur la technique de quotas. Cette technique de quotas nous a permis d'avoir un échantillon représentatif relatif à la population enquêtée. Cette méthode nous a permis d'élaborer notre questionnaire auquel nous abordons nos enquêtés avec des questions ouvertes, semi-fermées, etc.

Après avoir recueilli les données sur le terrain, nous avons procédé au dépouillement et au traitement des données. En effet, le logiciel que nous avons utilisé pour le traitement des données est le Sphinx. Pour cela, le Sphinx est un logiciel très efficace en matière de traitement des données statistiques ; c'est la raison pour laquelle nous l'avons choisi pour le traitement des données. Ainsi, c'est un logiciel qui permet aux chercheurs le traitement et l'analyse rapide des données statistiques à la base des tableaux soit des graphiques, etc.

2. Résultats

2.1 Caractéristiques essentielles des répondants

Graphique 1 : tranche d'âge

Source : Dr B Fofana & Dr B Guindo, mars 2024.

À l'issue de cette étude, il s'avère que la tranche d'âge des enquêtés varie de 18 jusqu'à 63 ans. En effet, nous précisons que les enquêtés sont les migrants, les parents des migrants, les parents des migrants hostiles à la migration et les candidats à la migration.

De même, ce sont les enquêtés qui ont voulu répondre nos questions relatives à l'analyse sociopolitique de migration des jeunes au Mali : cas de Bafoulabé. Nos répondants sont répartis entre les pays ci-dessous : la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Algérie et la Libye. Par contre, les parents des migrants, les parents des migrants hostiles à la migration et les candidats à la migration résident à Bamako et à Bafoulabé.

En outre, les âges réels des migrants varient de **15** à **60** ans, car c'est la déception qui est à l'origine du départ de la plupart des émigrants. Certains ont quitté leurs villages à cause de la précarité, le manque d'emploi et autres, d'où la raison de leur émigration pour certains pays européens et africains susmentionnés.

Ainsi, nous n'avons pas mentionné les pourcentages relatifs à la tranche d'âge de chaque catégorie sociale.

Graphique 2 : genre

Source : Dr B Fofana & Dr B Guindo, mars 2024.

À la lumière de ce graphique, nous constatons que les enquêtés sont au nombre de 192 dont 95 femmes et 97 hommes. Il s'agit des migrants, les parents des migrants, les parents des migrants hostiles à la migration et les candidats à la migration.

De même, les 49% sont femmes et les 51% sont hommes soit un échantillon de 192 individus constituant de notre champ d'étude. Il est à préciser que les hommes migrants sont nombreux plus que les femmes migrantes, car les hommes sont plus actifs que les femmes en matière de migration.

À cet effet, la migration devient de plus en plus un phénomène culturel au Mali précisément dans la circonscription de Bafoulabé. Par exemple : les Sarakollés ont une forte communauté vivant en Europe et en Amérique plus que les autres groupes ethniques, d'où les caractéristiques de ce groupe ethnique (Sarakollés) au Mali.

Ainsi, cette partie nous permet d'évoquer les niveaux d'instruction de nos enquêtés.

Graphique 3 : Niveaux d'instruction

Source : Dr B Fofana & Dr B Guindo, mars 2024.

À l'issue de notre enquête, nous constatons que les niveaux d'instruction de nos enquêtés varient comme suit :

- ✓ 53 enquêtés soit 27,60% ont un niveau d'instruction secondaire ;
- ✓ 50 enquêtés soit 26,60% de notre échantillon ont un niveau d'instruction primaire ;
- ✓ 45 personnes parmi nos enquêtés soit 23,44% ont un niveau d'instruction DUT ;
- ✓ 44 personnes enquêtées soit 22,92% ont un niveau d'instruction Licence 3. En effet, nous précisons que nos enquêtés sont les migrants, les parents des migrants, les

parents hostiles à la migration et les potentiels candidats à la migration.

De même, la plupart des enquêtés n'ont pas un niveau d'instruction élevé, c'est la raison pour laquelle ils n'ont jamais jaugé la dangerosité de la migration clandestine. À cet effet, la plupart des migrants clandestins qui meurent dans le désert et dans l'océan quotidiennement ont des âges variant de moins (-) de 18 ans jusqu'à 45 ans.

En outre, nous précisons que nous n'avons pas une statistique relative au nombre de migrants maliens qui sont morts dans le désert et dans l'océan pendant les trente dernières années du pluralisme politique malien. Ainsi, il est difficile d'établir une statistique pour cette problématique. Par conséquent, il est nécessaire d'une éventuelle étude pour connaître le nombre de migrants clandestins maliens morts dans le désert et dans l'océan. En effet, l'éventuelle étude nous permettra de faire un inventaire sur les migrants décédés dans l'océan et dans le désert.

Graphique 4 : croyances religieuses

Source : Dr B Fofana & Dr B Guindo, mars 2024.

À la lumière de notre graphique il s'avère que les enquêtés pratiquent les différentes religions, d'où les différents

chiffres relatifs aux enquêtés accompagnés par leurs pourcentages. En effet, 52 enquêtés soit 27,09% sont les pratiquants de la religion traditionnelle. Pour les 48 personnes de notre échantillon soit 25% pratiquent plusieurs religions à la fois, c'est-à-dire l'Islam et l'Animisme soit Christianisme et l'Animisme.

De surcroit, 47 enquêtés soit 24,47% de notre échantillon sont chrétiens. Et 45 personnes de notre échantillon soit 23,44% sont musulmans. En effet, nous précisons que la coexistence pacifique des religions est une réalité dans la circonscription de Bafoulabé, car les religions n'ont aucun impact sur les relations sociales et culturelles dans le Cercle de Bafoulabé.

En outre, les différentes communautés religieuses n'ont aucun problème de vivre ensemble. En effet, il est important de souligner que la France s'est appesantie à un moment donné sur le concept « **esclavage par ascendance** » pour déclencher le conflit entre les gens qui vivaient ensemble pendant plusieurs siècles. Nous précisons que l'esclavage par ascendance n'est qu'une forme dans le Cercle de Bafoulabé puisqu'aucun noble n'a un esclave à ses services.

Ainsi, les nobles et les roturiers vivaient en symbiose dans la circonscription de Bafoulabé, car lors d'un événement heureux ou malheureux dans la famille d'un roturier ce sont les nobles qui géraient ledit événement. Au cas contraire, ce sont les roturiers qui géraient ledit événement qu'il soit heureux ou malheureux, d'où le poids des us et coutumes dans le Cercle de Bafoulabé...

Graphique 5 : professions

Source : Dr B Fofana & Dr B Guindo, mars 2024.

À la lumière de notre échantillon, il s'avère que les enquêtés exercent les divers métiers. En effet, 27 enquêtés soit 14,06% n'ont pas des métiers spécifiques. 25 Enquêtés soit 13,03% sont les maçons et 25 autres enquêtés soit 13,03% appartiennent à une population inactive, c'est-à-dire les retraités.

22 Personnes de notre échantillon soit 11,46% sont commerçants. Les 21 enquêtés de notre échantillon soit 10,93% sont les couturiers et 21 autres personnes enquêtées soit 10,93% sont les pêcheurs. En effet, 19 enquêtés de notre échantillon soit 9,89% sont les mécaniciens et 18 autres personnes enquêtées soit 9,37% sont les éleveurs.

Aussi, 14 personnes enquêtées soit 7,30% sont les paysans. Il est illustré à travers le graphique que la plupart des habitants de Bafoulabé exercent des métiers. En effet, la rareté des pluies soit l'insuffisance de quantité des pluies pendant la saison pluvieuse occasionne le départ massif de la jeunesse de Bafoulabé en Europe, aux pays magrébins et aux États-Unis.

Ainsi, les politiques doivent œuvrer dans le sens de multiplier le partenariat avec les industriels, d'encourager

l'entreprenariat et soutenir les jeunes entrepreneurs afin que cette migration clandestine amoindrisse dans la circonscription de Bafoulabé. En créant des activités rémunératrices, pourrait être un facteur de diminution de départ massif de la jeunesse à l'étranger, d'où l'utilité de partenariat avec les investisseurs étrangers et la promotion de l'entreprenariat jeune.

Graphique 6 : tentation de migration

Source : Dr B Fofana & Dr B Guindo, mars 2024.

À l'issue de ce graphique, il s'avère que la migration est un enjeu pour les habitants de Bafoulabé. En effet, les réponses sont diverses et tantôt lesdites réponses se retrouvent, d'où la complexité de ce phénomène.

57 Enquêtés soit 29,69% de notre échantillon ont confirmé qu'ils n'ont jamais tenté la migration, car elle est dangereuse, d'où leur refus d'accepter de migrer. Bref, ce sont les parents des migrants hostiles à la migration.

48 Enquêtés de notre échantillon soit 25% se sont abstenus de répondre nos questions, car ils ont eu une kyrielle de difficultés le moment où ils avaient tenté la migration. De ce fait, ce sont les gens qui ont tenté également la migration mais cela n'a pas marché chez eux, d'où leur silence autour de cette problématique.

45 Enquêtés soit 23,44% sont les migrants et ils résident en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne. Ils ont attesté qu'ils ont eu d'énormes difficultés pour traverser clandestinement l'océan, car la traversée s'effectue à l'aide de petits bateaux en caoutchouc et certains d'entre eux sont morts, d'où la réalité de la migration clandestine. Bien qu'ils aient connu des difficultés pour traverser l'océan ; ils parviennent actuellement de subvenir suffisamment aux besoins de leurs familles respectives, d'où le côté positif de la migration après la traversée clandestine...

42 Enquêtés soit 21,87% sont ceux qui n'ont pas tenté d'abord la migration, car ils veulent entreprendre : c'est la raison pour laquelle ils refusent de migrer vers le Nord.

Graphique 7 : l'engagement de l'Etat pour les jeunes

Source : Dr B Fofana & Dr B Guindo, mars 2024.

68 Enquêtés soit 35,41% ont minimisé l'engagement de l'État malien à leurs côtés, car le moment de la traversée de l'océan ce sont les pays occidentaux qui leur soutiennent. Ce qui explique le désintérêt des politiques de trente dernières années du multipartisme malien.

En plus, il s'avère que les politiques de trente dernières années du multipartisme malien n'ont pas œuvré dans une

dynamique d'endiguer le phénomène migratoire, d'où une kyrielle de pertes humaines dans le désert et dans l'océan. En d'autres termes, ce sont les pays d'accueil qui s'occupent des migrants, car ils sont rentrés en Europe en qualité des migrants clandestins. Cette entrée illégale des migrants dans les pays européens permet à l'État malien dans un premier de se désintéresser à la cause des migrants clandestins. De ce fait, ils (migrants) avancent des alibis pour rentrer illégalement en Europe, d'où le désintérêt en amont les politiques maliens, etc.

64 Enquêtes soit 33,34% ont confirmé les soutiens de l'État malien à leur endroit dès la stabilisation de leurs situations administratives européennes. À cet effet, les différents ambassades et consulats maliens leur facilitent la régularisation de leurs situations administratives, d'où l'engagement de l'État malien de trente dernières années du pluralisme politique. 60 Enquêtes soit 31,25% ont contesté l'engagement de l'État pour la cause des migrants clandestins, car l'État n'intervient qu'en cas de situation de détresse. Exemples : en cas de retour forcé des migrants clandestins, l'État ne crée aucun emploi pour les migrants forcés à revenir au pays, d'où l'insuffisance de l'intervention de l'État, etc.

Graphique 8 : la protection des migrants

Source : Dr B Fofana & Dr B Guindo, mars 2024.

75 Enquêtés soit 39,06% de notre échantillon ont attesté que les migrants clandestins ne sont pas protégés avant leur arrivée à leurs destinations. À cet effet, la plupart des migrants clandestins subissent des traitements inhumains par les citoyens de certains pays maghrébins traversés, d'où le manque de protection à leurs endroits. Exemples : certaines femmes contractent des grossesses non désirées ; ce qui explique les conditions sociales précaires des migrantes clandestines et d'autres meurent en cours du chemin, etc.

64 Enquêtés soit 33,34% ont confirmé que les migrants clandestins sont protégés dès leur arrivée à leurs destinations, car ils ont le statut d'un réfugié politique soit d'un rescapé d'un conflit communautaire soit d'un rescapé de l'esclavage par ascendance, etc. À cet effet, certains profitent pour régulariser leurs situations administratives dans certains Ambassades et Consulats maliens à l'étranger, d'où la part de protection de l'État malien.

54 Enquêtés de notre échantillon soit 27,60% ont répondu favorablement que les migrants clandestins sont protégés le moment où ils se sont établis dans un pays occidental et se sont fait enregistrer dans un Consulat malien de pays d'accueil. À cet effet, l'État malien facilite la régularisation des situations administratives des migrants clandestins, etc.

De surcroît, les pays d'accueil facilitent également l'insertion socioprofessionnelle des migrants clandestins. Exemples : les pays d'accueil nourrissent, soignent et forment les migrants clandestins afin que leur intégration soit facile, d'où les conditions sociales des migrants clandestins dès leur arrivée dans un pays européen, etc.

Graphique 9 : l'apport des migrants pour le développement social de base

Source : Dr B Fofana & Dr B Guindo, mars 2024.

69 Enquêtés soit 35,94% ont confirmé que les migrants jouent un grand rôle pour le développement social, politique et économique de leurs localités respectives dans la circonscription de Bafoulabé. En effet, la plupart des écoles primaires communautaires ont été construites par les migrants et les salaires des enseignants sont assurés par lesdits migrants.

63 Enquêtés soit 32,81% ont attesté que les apports des migrants sont peu satisfaisants par rapport à la perte énorme des vies pour traverser le désert et l'océan. Si la perte des vies humaines est énorme, il est important de souligner également le manque de vie de famille des migrants clandestins, car les enfants de la plupart des migrants connaissent une défaillance éducative, d'où la nature des familles des migrants clandestins, etc.

60 enquêtés soit 31,25% ont répondu positivement que les migrants apportent pour le développement local. À cet effet, la plupart des centres de santé communautaires ont été construits par les migrants clandestins de certaines localités de

Bafoulabé, d'où les apports grandioses des migrants clandestins.

Aussi, si la migration clandestine est un danger d'une part pour la jeunesse, d'autre part, elle est un espoir pour la même jeunesse. À défaut d'une statistique disponible pour la perte en vies humaines des migrants clandestins dans la circonscription de Bafoulabé ; il s'avère que la perte en vies humaines est énorme selon nos enquêtés. Par contre, les investissements des migrants clandestins sont observables dans les zones relevant de la circonscription de Bafoulabé.

Ainsi, les politiques doivent œuvrer dans une dimension de la création d'emplois pour la jeunesse et surtout promouvoir l'entrepreneuriat jeune. En effet, cette solution serait un facteur de minimiser la dangerosité de la migration clandestine et même d'endiguer les effets néfastes de la migration clandestine, etc.

Graphique 10 : la gestion de la migration par les politiques de trente dernières années

Source : Dr B Fofana & Dr B Guindo, mars 2024.

67 enquêtés soit 34,89% de notre échantillon ont confirmé que la gestion de la politique migratoire n'est pas satisfaisante. De ce fait, les centres de santé communautaires

ne sont pas pris en charge totalement par les autorités politiques, d'où la défaillance des politiques de trente dernières années. Et les salaires des agents des centres de santé communautaires ne sont pas pris en charge totalement par les politiques. En effet, les migrants continuent à payer les salaires de la plupart des travailleurs des centres de santé communautaires.

64 Enquêtés soit 33,34% ont attesté que la gestion de la politique migratoire est satisfaisante. À cet effet, la plupart des écoles primaires communautaires dans la circonscription de Bafoulabé sont prises en charge par les politiques de trente dernières années. Si les écoles primaires communautaires ont débuté aux dépens du financement des migrants clandestins ; la plupart d'entre elles présentement sont prises en charge par les autorités politiques, etc.

61 Enquêtés soit 31,77% ont répondu que la gestion de la politique migratoire est peu satisfaisante, car les politiques de trente dernières années n'ont pas œuvré dans une optique de l'entrepreneuriat jeune, d'où la lacune de ladite politique migratoire.

En effet, la gestion rationnelle de la politique migratoire est un facteur de pallier la perte éventuelle des vies humaines des migrants clandestins, d'où la nécessité de promouvoir l'entrepreneuriat jeune dans la circonscription de Bafoulabé.

Graphique 11 : les enjeux de migration

Source : Dr B Fofana & Dr B Guindo, mars 2024.

69 Enquêtés soit 35,94% ont confirmé que la migration clandestine est mauvaise, car elle occasionne la perte de bras valides. En effet, la plupart des jeunes qui partent pour l'Europe ont des parents vieux qui sont incapables de travailler, d'où l'aspect néfaste de la migration clandestine, etc.

63 Enquêtés soit 32,81% pensent que la migration est devenue une tradition séculaire dans la circonscription de Bafoulabé. En effet, elle contribue à la perte en vies humaines des jeunes dans le désert et dans l'océan. Cela a une répercussion sur l'amélioration des conditions sociales, politiques et économiques de la population. La migration clandestine a beaucoup impacté sur les travaux champêtres des saisons pluvieuses précédentes, car les bras valides étaient absents, etc.

Par surcroît, les enquêtés demandent l'intervention urgente des autorités actuelles afin que la migration clandestine soit un souvenir néfaste. En effet, les autorités actuelles pourront procéder à la création d'emplois et à la promotion de l'entreprenariat jeune.

Par contre, 60 enquêtés soit 31,25% ont attesté leurs sentiments de satisfaction au sujet des apports des migrants clandestins, car ils (des apports) ont contribué et contribuent à l'amélioration des conditions sociales, politiques et économiques des habitants de certaines localités de Bafoulabé.

De ce fait, les partisans de la migration clandestine témoignent que les centres de santé communautaires et les écoles communautaires de la plupart des localités de Bafoulabé sont les œuvres des migrants clandestins, d'où le côté positif de la migration clandestine.

Graphique 12 : la solution alternative pour la migration

Source : Dr B Fofana & Dr B Guindo, mars 2024.

47 Enquêtés soit 24,48% ont demandé la création des usines au Mali en général et spécifiquement dans la circonscription de Bafoulabé.

Cette création des usines serait un facteur de minimiser la disparition tragique des bras valides et pallier le phénomène migratoire. À cet effet, la plupart des migrants clandestins sont ceux qui n'ont pas d'emplois soit qui n'ont pas étudié, d'où le départ massif des jeunes à l'étranger...

43 Enquêtés soit 22,40% ont suggéré la mise en place d'une politique protectrice pour tous les citoyens maliens. En effet, cette politique protectrice pourrait être la mise en place d'une allocation mensuelle à tous les citoyens maliens et elle serait un facteur de minimiser le phénomène migratoire.

37 Enquêtés soit 19,27% pensent qu'il faut mettre en place une politique protectrice de la jeunesse au Mali en général et le Cercle de Bafoulabé en particulier. Cette politique pourrait passer par la promotion de l'entrepreneuriat jeune et la sensibilisation de la jeunesse au sujet des méfaits de la migration clandestine.

34 Enquêtés soit 17,70% estiment que la mise en place d'une loi durcie contre la migration clandestine serait un facteur de pallier le phénomène migratoire. En effet, les autorités doivent prendre leur responsabilité, car la migration clandestine est à la base de la disparition d'une kyrielle de bras valides dans les différentes localités de Bafoulabé.

31 Enquêtés soit 16,15% pensent que le renforcement du système éducatif serait un facteur de minimiser le phénomène migratoire. En effet, la plupart des migrants clandestins sont aux niveaux d'instructions primaires, secondaires et diplômes universitaires de technologie (DUT). À cet effet, la prise en compte de ces différentes recommandations exprimées par nos enquêtés permettra de pallier soit de minimiser le phénomène migratoire au Mali en général et le Cercle de Bafoulabé en particulier.

3. Discussion des résultats

Conformément aux résultats obtenus, il s'est avéré que la migration clandestine est à la base de la disparition de tant de bras valides dans le désert et dans l'océan. En effet, la disparition tragique des jeunes dans le désert et dans l'océan est le méfait de la migration clandestine.

De surcroît, la plupart de nos enquêtés suggèrent une solution alternative qui rentre dans la sphère de la création d'emplois et de la promotion de l'entrepreneuriat jeune afin de pallier la disparition tragique des jeunes dans le désert et dans l'océan. De ce fait, il est nécessaire de souligner que les politiques de trente dernières années n'ont pas œuvré dans une optique de la création d'emplois, de la promotion et de l'appui des jeunes pour l'entrepreneuriat. En effet, il est nécessaire de signaler les failles des politiques dans ce sens. Ainsi, il nécessite de chercher à comprendre si les politiques de trente dernières années du multipartisme malien ne sont pas les complices de cette situation tragique qui est la migration clandestine. De ce fait, les différentes localités de Bafoulabé ne cessent de connaître la perte de bras valides à cause de la migration clandestine...

Conclusion

Dans une dimension de clarifier les méfaits de la migration clandestine au Mali spécifiquement dans le Cercle de Bafoulabé que nous avons rédigé cet article. Pour cela, la migration clandestine au Mali spécifiquement dans le Cercle de Bafoulabé est l'une des défaillances des politiques publiques des acteurs politiques maliens de trente dernières années du multipartisme.

De surcroît, les causes de la migration clandestine sont : la faille éducative, le manque d'emplois et le manque de la promotion de l'entrepreneuriat jeune et autres. En effet, les défaillances susmentionnées résultent de perte innombrable des vies humaines, d'où la nécessité de pallier le phénomène migratoire clandestin dans le Cercle de Bafoulabé...

Toutefois, les lecteurs attentifs constateraient que cette étude a des lacunes, car nous n'avons pas pu dresser un tableau statistique relatif au nombre de jeunes de différentes localités

de Bafoulabé qui ont péri dans le désert et dans l'océan. En effet, il faut une recherche approfondie et complémentaire aux différentes localités de Bafoulabé afin de dresser un tableau statistique concernant le nombre de jeunes qui sont morts dans la migration clandestine, etc. Par contre, il faut également une recherche approfondie dans les familles respectives de différentes localités relevant de la circonscription de Bafoulabé afin de dresser un tableau statistique qui inventorie les réalisations des migrants clandestins rescapés. Si la migration a des méfaits, il est nécessaire de souligner que les apports des migrants clandestins rescapés sont importants dans la sphère économique à Bafoulabé. En effet, les migrants clandestins rescapés aident financièrement les habitants de leurs localités, d'où l'aspect positif de la migration clandestine, etc.

Par ailleurs, notre recherche pourrait fournir des pistes d'intervention pour les autorités politiques maliennes de revoir la gestion de leur politique migratoire avec les pays européens afin que la disparition tragique des jeunes voire la perte de bras valides dans le désert et dans l'océan soit palliée, etc.

4. Références bibliographiques.

Dictionnaire universel, Éditions Hachette, Paris, 2002, pp.140-220.

FOFANA Balla, 2019. *Analyse organisationnelle des élections présidentielles au Mali de 1992 à 2018*, Université Félix Houphouët Boigny d'Abidjan/Cocody, pp.6-17.

GRAWITZ Madeleine, 2004. *Lexique des sciences sociales*, Éditions Dalloz, Paris, pp.40-230.

HEBEL Pascale, 2017. *Consommation et modes de vie ; Cahier de Recherche*, CREDOC Paris, N°291, 4 p.

N'DA Paul, 2015. *Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines : Réussir sa thèse, son mémoire de master*

ou professionnel, et son article, Éditions Harmattan, Paris, pp.17-210.

NAY Olivier, 2011. *Lexique de science politique : vie et institutions politiques*, Éditions Dalloz, Paris, pp.40-180.

5. Annexe.

« *Bafing* » désigne littéralement fleuve dont l'eau est noire.

« *Bakoye* » désigne fleuve dont l'eau est claire.

[Htt://www.matcl.gov.ml/IMG/pdf/liste des élus 2009.](http://www.matcl.gov.ml/IMG/pdf/liste_des_élus_2009)

Consulté, le 23 mars 2024.